

SCIENTIFIC COLLECTION INTERCONF

No 79
October, 2021

THE ISSUE CONTAINS:

Proceedings of the 1st
International Scientific
and Practical Conference

MODERN SCIENTIFIC TRENDS AND STANDARDS

SANTA ROSA, ARGENTINA

11-12.10.2021

InterConf
Scientific Publishing Center

SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF»

№ 79 | October, 2021

THE ISSUE CONTAINS:

Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference

MODERN SCIENTIFIC TRENDS AND STANDARDS

SANTA ROSA, ARGENTINA

11-12.10.2021

SANTA ROSA
2021

UDC 001.1

S 40 *Scientific Collection «InterConf», (79): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Modern Scientific Trends and Standards» (October 11-12, 2021). Santa Rosa, Argentina: Megafyn, 2021. 185 p.*

ISBN 978-950-9132-34-4

EDITOR COORDINATOR

Anna Svoboda
Doctoral student
University of Economics, Czech Republic
annasvobodaprague@yahoo.com

Mariia Granko
Coordination Director in Ukraine
Scientific Publishing Center InterConf
info@interconf.top

EDITORIAL BOARD

Temur Narbaev (PhD)
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Republic of Uzbekistan;
temur1972@inbox.ru

Dan Goltsman (Doctoral student)
Riga Stradiņš University, Republic of Latvia;

Katherine Richard (DSc in Law),
Hasselt University, Kingdom of Belgium
katherine.richard@protonmail.com;

Richard Brouillet (LL.B.),
University of Ottawa, Canada;

Stanyslav Novak (DSc in Engineering)
University of Warsaw, Poland
novaks657@gmail.com;

Mark Alexandr Wagner (DSc. in Psychology)
University of Vienna, Austria
mw6002832@gmail.com;

Elise Bant (LL.D.),
The University of Sydney, Australia;

Alexander Schieler (PhD in Sociology),
Transilvania University of Brasov, Romania

Dmytro Marchenko (PhD in Engineering)
Mykolayiv National Agrarian University
(MNAU), Ukraine;

Rakhmonov Aziz Bositovich (PhD in Pedagogy)
Uzbek State University of World Languages,
Republic of Uzbekistan;

Dr. Albenya Yaneva (DSc. in Sociology and Antropology),
Manchester School of Architecture, UK;

Vera Gorak (PhD in Economics)
Karlovarská Krajská Nemocnice, Czech Republic
veragorak.assist@gmail.com;

Polina Vuitsik (PhD in Economics)
Jagiellonian University, Poland
p.vuitsik.prof@gmail.com;

Kanako Tanaka (PhD in Engineering),
Japan Science and Technology Agency, Japan;

George McGrown (PhD in Finance)
University of Florida, USA
mcgrown.geor@gmail.com;

Vagif Sultanly (DSc in Philology)
Baku State University, Republic of Azerbaijan

If you have any questions or concerns, please contact a coordinator Mariia Granko.

The recommended styles of citation:

1. Surname N. (2021). Title of article or abstract. *Scientific Collection «InterConf», (79): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Modern Scientific Trends and Standards» (October 11-12, 2021). Santa Rosa, Argentina; pp. 21-27.* Available at: [https://interconf.top/...](https://interconf.top/)
2. Surname N. (2021). Title of article or abstract. *InterConf, (79), 21-27.* Retrieved from [https://interconf.top/...](https://interconf.top/)

This issue of Scientific Collection «InterConf» contains the International Scientific and Practical Conference. The conference provides an interdisciplinary forum for researchers, practitioners and scholars to present and discuss the most recent innovations and developments in modern science. The aim of conference is to enable academics, researchers, practitioners and college students to publish their research findings, ideas, developments, and innovations.

©2021 Megafyn
©2021 Authors of the abstracts
©2021 Scientific Publishing Center «InterConf»

contact e-mail: info@interconf.top

webpage: www.interconf.top

TABLE OF CONTENTS

BUSINESS ECONOMICS			
Шара Є.Ю.		КОНТРОЛЬНІ НОМЕНКЛАТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ	6
REGIONAL ECONOMY			
Jumaniyazova S.R.		PECULIARITIES OF DEVELOPING SUSTAINABLE TOURISM INFRASTRUCTURE IN THE REGION	8
Гафорзода Д. Рахимова Ш.Ш. Худоёри Х.		ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С МИРОВЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ И ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	11
INTERNATIONAL ECONOMICS AND INTERNATIONAL RELATIONS			
Гусенко О.С. Іванцова Л.В.		ОЦІНЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ ВІДПОВІДНО ДО КОМПОНЕНТ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ	19
Сагалович А.А.		ВТРАТА УНІКАЛЬНОСТІ В МИСТЕЦТВІ ПІД ВПЛИВОМ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ	28
MANAGEMENT			
Яцук Н.В. Говоруха О.С.		ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМ РОБОТИ ОСВІТЯНСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО ІНФОРМУВАННЯ МОЛОДІ ІСНЮЮЧІ ФОРМИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ	31
ACCOUNTING AND AUDITING			
Коротаев С.Л. Коротаев Д.С.		ДРОПШИППИНГ В БЕЛАРУСИ: ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	40
PEDAGOGY AND EDUCATION			
Bayjonov F.B.		CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT OF GENDER CULTURE AS A SOCIAL EVENT	50
Chiriac A. Lopatiuc A. Ciubotaru G. Driga I. Trebeş T.		INTERCULTURALITY – AN ASPECT OF TEACHING ROMANIAN LANGUAGE IN AN INTERACTIVE WAY	55
Гурман О.М. Бойко А.М.		РОЛЬ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНКУРЕНТНО-СПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА	61
Гурман О.М. Колісник О.О.		ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ	64
Гурман О.М. Лукащук А.В.		ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА	68
PHILOLOGY AND LINGUISTICS			
Lemish N.Ye. Matvieieva S.A.		«LINGUISTIC CORPUS» INTERPRETATION	74
Давыдова М.М.		К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ	79
Павленко К.В.		ІДІОСТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛІС ВОКЕР У РОМАНІ «КОЛІР ПУРПУРОВИЙ»	83

LAW AND INTERNATIONAL LAW

Gribincea L.		OBLIGAȚIA DE CONFORMITATE A MĂRFURILOR CONFORM PREVEDERILOR CONVENȚIEI DE LA VIENA ASUPRA CONTRACTELOR DE VÂNZARE INTERNAȚIONALĂ DE MĂRFURI DIN 11 APRILIE 1980	87
--------------	---	---	----

MEDICINE AND PHARMACY

Tolkachev V.S. Ostrovskij V.V. Bazhanov S.P.		OUTCOMES IN PATIENTS WITH TRACTION INJURIES OF SCIATIC NERVES AFTER TOTAL HIP REPLACEMENTS USING MICROSURGICAL NEUROLYSIS	102
--	---	---	-----

Кебало Д.І. Званцева Е.Д.		РАКОВО - ЄМБРІОНАЛЬНИЙ АНТИГЕН В ВИДІЛЕННЯХ ІЗ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ ПРИ ГАЛАКТОРЕЇ	105
------------------------------	---	--	-----

Сулейман М.М. Тітко Т.О. Голік М.Ю. Віслоус О.О. Перехода Л.О.		ВИВЧЕННЯ АФІНІТЕТУ ТРИЦИКЛІЧНИХ ХІНОЛОНКАРБОКСАМІДІВ ДО КАРБОАНГІДРАЗИ ІІ	107
--	---	---	-----

ENERGETICS

Voloshko A.V. Dzheria T.E.		WAVELET ANALYSIS AND ENCRYPTION OF INFORMATION SIGNALS	111
-------------------------------	---	--	-----

Кадыров А.Л. Джавхарова Н.И. Касымов Д.А.		ПУТИ РАЗВИТИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ТАДЖИКИСТАНЕ	120
---	--	---	-----

Коменда Н.В. Панасюк І.Ю.		АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПРИКЛАДІ ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК	124
------------------------------	---	---	-----

PHYSICS AND MATHS

Венедиктов В.Ю. Хасанов М.А.		ГЕНЕРАЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ ВИХРЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МОД	134
---------------------------------	---	--	-----

Венедиктов В.Ю. Хасанов М.А.		ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ВИХРЕЙ С ПОМОЩЬЮ ГОЛОГРАММ С АСИММЕТРИЧНЫМ ПРОФИЛЕМ ШТРИХА	138
---------------------------------	---	--	-----

CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE

Сидорчук О.Н.		ШТАМПОВА СТАЛЬ С РЕГУЛИРУЕМЫМ АУСТЕНИТНЫМ ПРЕВРАЩЕНИЕМ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА	141
---------------	---	---	-----

AGROTECHNOLOGIES AND AGRICULTURAL INDUSTRY

Підтереба М.О.		РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИМІЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ У СВИНАРСТВІ ШЛЯХОМ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ	144
----------------	---	---	-----

Трускавецький Р.С.		ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОСТІ В УПРАВЛІННІ ГРУНТОВИМИ РЕСУРСАМИ УКРАЇНИ ТА ЇХНЬОЮ РОДЮЧІСТЮ	153
--------------------	---	--	-----

LIGHT INDUSTRY AND FOOD INDUSTRY

Радченко А.Е.		РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЯЄЧНО-МАСЛЯНИХ СОУСІВ	158
---------------	---	---	-----

MODELING AND NANOTECHNOLOGY

Равшанов Н. Шафиев Т.Р. Назаров Ш.Э.		РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДЕЛИ И ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ	163
--	---	--	-----

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION AND DESIGNКоломoeць Т.П. | МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ
Усачова О.А. СИСТЕМИ РАДІАЦІЙНОГО, ХІМІЧНОГО, БІОЛОГІЧНОГО
Булай А.М. ЗАХИСТУ В УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО ТА ХІМІЧНОГО
Ірха А.В. ЗАРАЖЕННЯ | 176
Коплик О.М.
Шамрай Н.М.
Бабіч О.В.

BUSINESS ECONOMICS

Шара Євгенія Юрїївна

канд.екон. наук, доцент,

Ірпінський фаховий коледж економіки на права, Україна

КОНТРОЛЬНІ НОМЕНКЛАТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Для економістів ефективність – це відношення ефекту до загальних витрат. Економічна ефективність – це виробництво оптимальної комбінації продукції на основі використання найбільш ефективної її комбінації. Оптимальна комбінація продукції - це комбінація, яка була б обрана індивідуальними споживачами на досконалому ринку в залежності від ціни, а оптимальна комбінація ресурсів надає змогу виробляти продукцію з мінімальними альтернативними витратами [1].

Тому економічна ефективність обліку та внутрішнього контролю пов'язується із поняттями «дохід» або «витрати». Для того, щоб підрахувати дохід, потрібна база для зіставлення (початковий стан об'єкту або певна альтернатива). При цьому, ефективною вважається лише система, витрати на підтримання функціонування якої менші за отриманий дохід, або якщо альтернативна система виконує такі самі функції.

Проблемними аспектами визначення ефективності обліку та внутрішнього господарського контролю на підприємстві є те, що більшість сучасних підприємств не підраховують окремо витрати на ведення бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю та внутрішнього аудиту.

Щодо власного капіталу, то його облік та контроль розпочинається з організації первинної облікової та контрольної інформації, виявлення складу господарських та контрольних операцій на об'єктах, які відобразатимуться у системі обліку та контролю підприємства. Для такої організації необхідно складання переліків інформації або контрольних номенклатур власного капіталу.

Номенклатура контролю - це перелік даних інформації, яка є в законах,

нормативних актах, кошторисах, квотах, планах і фактично зафіксованих характеристиках господарських фактів та процесів, що використовуються у контрольному процесі для підготовки управлінських рішень, (склад даних залежить від характеру діяльності) [2].

У процесі контролю дані в первинному (або у перетвореному) вигляді використовуються для формування висновків результатів контролю, а також для розробки пропозицій і прийняття управлінських рішень [2].

Контрольні номенклатури власного капіталу на відміну від облікових можуть бути нормативними, плановими, фактичними. При цьому, на різних етапах контролю за операціями з власним капіталом на підприємствах з іноземними інвестиціями (вимірювання реальних процесів, що реалізуються у межах власного капіталу; порівняння результатів реального виконання із задалегідь встановленими стандартами; реакція на порівняння – коригуючі дії або зміна стандартів) контрольні номенклатури формуються по різному, та відповідно, можуть бути трьох типів [2]:

1) первинні, що містять дані щодо: об'єкту контролю власного капіталу; методу контролю (зіставлення, порівняння даних); терміну або періодичності проведення; посади контролера; переліку джерел інформації (нормативно-правове регламентування);

2) проміжні, що містять дані, щодо: об'єкту контролю; прийомів контролю; користувачів результатів контролю та посади контролера; переліку контрольних таблиць та вимог до їх оформлення; можливих відхилень;

3) кінцеві, що містять дані щодо: об'єкту контролю; посади особи-контролера; даних, які отримуються в процесі контролю, та в подальшому слугують для формування висновків; оформлення результатів контролю.

Список літератури:

1. Сопко В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу / В. Сопко, В. Завгородній: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 260 с.
2. Рибалко Л.В. Системний аспект внутрішньогосподарського контролю / Л.В. Рибалко // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: III Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2007. – С.214-216.

REGIONAL ECONOMY

Jumaniyazova Sharifa Rashidovna

PhD student of Urgench state Univerisity, Republic of Uzbekistan

PECULIARITIES OF DEVELOPING SUSTAINABLE TOURISM INFRASTRUCTURE IN THE REGION

In world practice, there are various national systems, the main tasks of which are the organization, management and regulation of tourism. Creates public administration bodies - national tourism administrations for the implementation of tourism policy.

It is known that countries that receive a large influx of tourists are suffering from the environmental and social consequences of mass tourism if measures are not taken to plan and control the flow of tourists.

Creating appropriate tourism opportunities and using appropriate business strategies to achieve a competitive advantage In a tough and competitive world of tourism, competitiveness is crucial for all businesses engaged in tourism.

Tourism is one of the most important factors influencing the development and economic growth of modern societies. Tourism is a major part of the population living in regions of the world that are attractive for tourism, as well as a primary or secondary activity for many people living in other parts of the world. Tourism is considered as a very important tool of economic development in both developing and developed countries of the world. In the context of globalization, the development of tourism, the formation of the tourist attractiveness of the regions is one of the main strategic directions of socio-economic activity of modern countries.

Therefore, for both economic and social reasons, governments cannot allow market forces to dominate alone - they must be directly interested in the ways in which tourism affects their countries. The more the nation is dependent on tourism, whether internal, incoming or outgoing, the more likely it is that the government will interfere in the activities of the sector.

Fig. 1. Communication channels of tourism related to the sustainable development of the region¹

World practice shows that the state does not have ideal formulas that allow the state to create an optimal structure for the management of the tourism sector. Examining the principles of state regulation of tourism, we can highlight several characteristic positions that currently exist in the global tourism market:

¹ Author's work

- integration of the tourism sector with the relevant sectors of the economy;
- Approaches to the regulation and coordination of tourism activities by the national tourism administration;
- Neglect of tourism as a social and economic phenomenon.

The most important topical issue is that the conditions necessary for the successful growth of the tourism industry will maintain a state of stability in the future. At present, the successful development of the tourist region, society as a whole is impossible without the concept of sustainable development.

For the sustainable development of tourism infrastructure, it is expedient to plan the complex development of attractions. It also assesses the quantitative characteristics of infrastructure facilities, their ability to meet expected demand.

In our opinion, strategic planning, modeling should be used to reorient the tourist area to the principles of sustainable development, which, even in theory, can predict the negative consequences of its development and avoid them accordingly. This is one of the important requirements for the sustainable development of the tourism industry in the region in the future.

Also, the creation of new tourist areas to develop tourism and excursion activities of the population or the strengthening of any measures aimed at the reconstruction, use of existing historical and cultural monuments for tourism and recreation will ensure the development of sustainable tourism in the region.

In conclusion, it should be noted that the study and analysis of the processes taking place in the field of tourism in the context of globalization ensures stability, guarantees the safety of tourists, improves the legal regulation of tourism, taking into account the analysis of recent processes.

References:

1. M.R Boltaboev, I.S.Tuxliev, B.SH.Safarov, S.A. Abduxamidov “Turizm;nazariya va amaliyot” Darslik. Toshkent-2018
2. Фролова Е.В., Кабанова Е.Е. Направления и механизмы развития туристической привлекательности территории. Актуальні проблеми економіки. 2015. Т. 167. № 5. С. 297-305.

Гафорзода Джонона

кандидат экономических наук, заведующая кафедрой «Экономики и управления»
Таджикского государственного педагогического университета, Республика Таджикистан

Рахимова Шахло Шамсудиновна

магистрант 2-го курса специальности экономика
и управление образованием кафедры экономики
Таджикского государственного педагогического университета, Республика Таджикистан

Худоёри Худойод

докторант PhD 2-го курса специальности экономика
и управление образованием кафедры экономики
Таджикского государственного педагогического университета, Республика Таджикистан

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С МИРОВЫМИ
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ И ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**

В современных условиях экономического развития Республики Таджикистан сотрудничество Правительства с международными финансово-кредитными организациями должно быть сосредоточено на развитии следующих направлений:

Развитие финансового сектора страны.

Республике Таджикистан в сотрудничестве с международными финансово-кредитными организациями следует принять практические меры по развитию финансового сектора.

В 2015 году Всемирный банк провел оценку уязвимости сектора банковских услуг. Кроме того, он оказывает значительную помощь банковскому сектору посредством консалтинга, в том числе в следующих областях:

– Законодательство и регулирование банков (Закон о Национальном банке, Закон о банковских услугах, Закон о страховании банковских вкладов, Закон о платежных системах, Закон о банкротстве банков и соответствующие

нормативные документы)

- Развитие платежной системы
- модернизация обеспеченной ипотеки
- надзор за банковской деятельностью
- планирование непредвиденных.

Банк также поддержал разработку среднесрочной стратегии для финансового сектора и плана действий по мобилизации донорской помощи для ее реализации. Проект Всемирного банка по развитию частного сектора, одобренный в мае 2012 года, также будет поддерживать развитие финансового сектора путем финансирования следующих мероприятий:

- создание современного ипотечного реестра;
- модернизация общей системы расчетов в Национальном банке.
- Дальнейшее укрепление регулирующей и надзорной базы в банковской сфере.

Повышение качества банковских услуг.

В течение 2014 и 2015 годов объем неэффективных кредитов быстро увеличивался, достигнув максимума в 21,6 процента в конце 2015 года, а затем снизился до 14,1 процента. Однако снижение в 2014 году произошло в основном за счет выдачи хлопковых ссуд в рамках государственной программы погашения хлопковых ссуд и их замены государственными облигациями. Качество активов снова ухудшилось в течение первых шести месяцев 2012 года, при этом неработающие кредиты достигли 16,4 процента в июне. Несколько факторов способствовали значительному ухудшению качества активов в 2012 и 2014 годах, в том числе резкое увеличение объемов кредитования к 2014 году, неспособность систем управления рисками банков адаптироваться к быстрому росту кредитов и займов, а также вмешательство государства в сельскохозяйственное кредитование (особенно в сельском хозяйстве). в хлопковом секторе) через банковское кредитование, глобальный экономический кризис, который замедлил экономический рост, недостатки в регулировании и контроле, а также недостатки в финансовой инфраструктуре, такие как отсутствие кредитного бюро и неспособность зарегистрировать ипотечные кредиты. Сохранение управляемых ссуд на балансах некоторых

банков сопряжено со значительными рисками.

Развитие бизнеса и частного сектора

Таджикистан активно работает над развитием частного сектора. Например, с 2008 года правительство упростило начало бизнеса, устранив дублирование, уменьшив минимальный размер начального капитала и создав единое окно. Кроме того, в области лицензирования и строительства правительство внесло ряд изменений, чтобы упростить получение лицензии, и приняло законы, требующие создания единого окна для строительных компаний. Кроме того, в целях упрощения юридических процедур судебного разбирательства, правительство внесло поправки в Закон о банкротстве, повысило уровень защиты мелких акционеров в случае независимого управления корпоративными активами и снизило налог на прибыль корпораций и утвердило новые законы о создании кредитного бюро. В результате этих реформ в течение следующих двух лет, согласно отчету Doing Business Report, Таджикистан вошел в десятку стран мира, в которых улучшилась деловая среда.

Однако ведется работа по развитию частного сектора и соответствующей нормативно-правовой базы для обеспечения роста. Согласно отчету Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса за 2012 год», Таджикистан занимает 147-е место из 183 стран. Кроме того, помимо вопросов, связанных с ведением бизнеса, остаются нерешенными и другие вопросы. Согласно исследованию деловой среды за 2010-2012 гг., Включая страновой отчет Всемирного банка за 2011 год, компании в Республике Таджикистан сталкиваются с проблемами, связанными с:

- налоговая и управленческая политика;
- источник питания;
- коррупция в отношениях с государственными служащими;
- доступ к средствам
- навыки работы с лицом.

Всемирный банк поддерживает развитие частного сектора в Республике Таджикистан посредством создания инфраструктуры и институтов для бизнеса и финансовых услуг. Правительство по-прежнему привержено продолжению реформ по расширению частного сектора и обратилось за

помощью к Всемирному банку. 7 мая 2012 года Всемирный банк утвердил грант в размере 10 миллионов долларов от Международной ассоциации развития, чтобы заложить основу для конкурентоспособности частного сектора. В рамках проекта Правительство Республики Таджикистан стремится повысить уровень услуг, предоставляемых частному сектору, в дополнение к упрощению конкретных процедур, связанных с открытием бизнеса (таких как открытие бизнеса, получение разрешений на строительство и инспекция, а также а также обеспечение доступа к кредитам, обеспеченным движимым имуществом), улучшение финансовой инфраструктуры и деловой среды в отрасли с большим потенциалом роста, такой как горнодобывающая промышленность. Цель этого проекта - перейти от большого количества уже завершенных реформ к фазе реализации не только путем поддержки нормативных улучшений, но и для содействия наращиванию потенциала (как в области информационных технологий и человеческих ресурсов), так и в обучении.

Снижение бедности в стране.

Несмотря на сокращение бедности с 83% до 30% с 1999 по 2017 год и 31% в 2017 году, Республика Таджикистан остается самой бедной страной в Европе и Центральной Азии. Уровень бедности в сельской местности на 7% выше, чем в городской. Поскольку экономический рост по-прежнему сильно зависит от внешней среды, особенно от темпов восстановления экономики в России, стране, куда выезжают почти 90 процентов рабочих-мигрантов, и от способности страны справляться с хронической нехваткой электроэнергии в зимний период, существуют анти- бедность.

Однако по некоторым показателям экономический рост не приводит к улучшению качества жизни всего населения. Например, черта бедности ниже черты бедности, которая отражает долю людей, которые не могут позволить себе покупать продукты питания для удовлетворения своих потребностей, практически не изменилась в период с 2007 по 2009 год, составляя 17,5 процента городского и сельского населения Таджикистана. Кроме того, недавний анализ Всемирного банка показал, что экономический рост в 2007 и 2009 годах был более заметным среди обеспеченных семей, особенно в

городских районах, в то время как в беднейших сельских семьях роста потребления не наблюдалось. Еще неизвестно, является ли это результатом изменения темпов «роста бедности» или резкого сокращения денежных переводов.

Развитие социальной защиты и образования.

Система социальной защиты Правительства Таджикистана состоит в основном из пенсионной системы и программ социальной помощи, которые не способствуют сокращению бедности в целом. Причина этого - ограниченный бюджет социальной помощи (самый низкий в Европе и Центральной Азии) и общее отсутствие социальной помощи малообеспеченным семьям. В нынешней системе социальной помощи отсутствуют эффективные механизмы для определения титулов, финансового контроля, аудита и мониторинга.

Правительство Республики Таджикистан осознает эту проблему и принимает конкретные меры по постепенному совершенствованию системы социальной помощи. Для дальнейшей поддержки Министерства труда и социальной защиты Всемирный банк предоставил грант в размере 2,2 миллиона долларов из Целевого фонда доноров для оказания неотложной социальной помощи для поддержки пилотного проекта по оценке эффективности выявления бедных семей для Правительства Таджикистана. Кроме того, Всемирный банк предоставил от Международной ассоциации развития грант в размере 3,2 миллиона долларов для поддержки разработки и внедрения национального электронного каталога для оказания социальной помощи и увеличения возможностей распределения адресных социальных пособий по всей стране среди бедных.

Первой инициативой правительства Таджикистана по реформе стал запуск пилотной программы в Йовонском и Истаравшанском районах в январе 2011 года по предоставлению всесторонней социальной помощи беднейшим 20 процентам населения Таджикистана. Европейский Союз и Всемирный банк в партнерстве с Правительством Таджикистана реализовали пилотную программу. Пилотная программа объединила две основные программы социальной помощи, охватив 20 процентов бедных. В рамках пилотной

программы была апробирована формула оценки уровня безопасности, представленная в отчете Всемирного банка о предоставлении социальной помощи малообеспеченным семьям. Оценка уровня благосостояния основана на показателях благосостояния, которые тесно связаны с бедностью в Таджикистане.

Результаты комплексного исследования показывают, что пилотный проект оказался более эффективным, чем обычные государственные программы социальной помощи. Формула проверки уровня обеспеченности была вдвое эффективнее при выявлении бедных семей, так как этот метод и тест можно было улучшить с использованием данных, собранных в 2012 году, и корректировки оценок уязвимых групп. Большинство бедных семей не обращались за пособиями, поэтому основные области для улучшения - это информационные кампании и общение с бедными семьями через общественные структуры.

Принимая во внимание этот прогресс, Правительству Таджикистана следует расширить свою пилотную программу адресной помощи. Всемирный банк продолжит оказывать финансовую и техническую помощь в рамках гранта немедленного социального реагирования и гранта Международной ассоциации развития для проекта социальных сетей.

Республика Таджикистан приближается к полному охвату неполным начальным и средним образованием (1-9 классы - от 7 до 15 лет). Охват образованием для 14-летних увеличился с 88% в 2007 году до 95% в 2009 году. Однако охват детей начальным образованием низкий, всего 7% (2012 г.). Высшее образование (от 18 до 24 лет) недоступно для большинства бедных семей. Чтобы предоставить высшее образование бедным семьям и сделать прием более справедливым и прозрачным, Правительство Республики Таджикистан создало Национальный центр тестирования, важный компонент Национальной системы тестирования, поддерживаемый Банком, Правительством России и Институтом открытого общества (OSI). Прием в вузы через Национальный центр тестирования запланирован на 2014 год.

Развитие сельского хозяйства.

Наибольшее влияние на экономику Таджикистана оказывает сельское

хозяйство, на которое приходится 21 процент ВВП и 64 процента занятости. Учитывая нестабильность товарного рынка и продолжающийся кризис в энергетическом секторе, сельское хозяйство является прочной основой для экономического роста, особенно для примерно 64 процентов сельского населения, доход которого прямо или косвенно поступает через сельское хозяйство. Страна уязвима для внешних факторов, таких как рост цен на продукты питания, которые негативно сказываются на продовольственной безопасности. Растущие цены на топливо также беспокоят сельскохозяйственных производителей, поскольку они ставят под угрозу небольшую выгоду, которую фермеры недавно добились в производительности сельского хозяйства. Меры по решению проблем сельскохозяйственного развития и уязвимости сектора к негативным явлениям могут оказать значительное влияние на экономический рост и сокращение бедности.

В 2015 году объем сельскохозяйственного производства в Таджикистане увеличился на 7,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 14,8 миллиарда сомони (более 3,1 миллиарда долларов США). К такому росту привел рост растениеводства на 8,3 процента и животноводства на 7 процентов. Урожай хлопка в 2011 году впервые за 20 лет превысил ожидания на 6,6 процента. Несмотря на недавние достижения, все еще есть много возможностей для повышения урожайности и продуктивности за счет эффективного управления урожаем, широкого использования производственных ресурсов и, что наиболее важно, улучшения ирригационной системы.

Всемирный банк поддерживает сельскохозяйственный сектор Республики Таджикистан посредством регулярных консультаций по вопросам политики и инвестиционной политики для реализации и усиления сельскохозяйственных реформ для решения следующих задач: повышение продовольственной безопасности; восстановление ирригационных систем и поддержка эффективного управления водными ресурсами (включая управление орошением и эффективное развитие речных бассейнов); улучшение доступа к финансовым сельскохозяйственным услугам (создание более широкой базы для кредитования сельского хозяйства, особенно хлопка);

развитие услуг по поддержке сельскохозяйственного сектора (поставка производственных ресурсов, маркетинг / переработка, обучение / консультационные услуги, ветеринарные услуги и поддержка развития семеноводческого сектора); поддержка в землепользовании и устойчивом управлении земельными ресурсами, создание системы регистрации земель и кадастра для поддержки текущей земельной реформы; Обеспечение институционального развития и потенциала отраслевых министерств и поддержка процессов политики и реформ через отдельные программы технической помощи; и поддержка различных подразделений в адаптации к последствиям недавнего и будущего изменения климата.

Список источников:

1. Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона «О направлениях внутренней и внешней политики Республики Таджикистан» Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Душанбе, 22 декабря 2017 года, ГУП «Свободный Восток» Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан
2. Басовский Л.Е. Мировая экономика. Курс лекций.-М.: ИНФРА-М, 2011.
3. Басовский Л.Е. Мировая экономика. Курс лекций.-М.: ИНФРА-М, 2011.
4. Варламова Т.П., Н.А. Васильева, Л.М. Неганова и др. - «Большая экономическая энциклопедия» - Москва-Эксмо. -2007.
5. Киреев А. Международная экономика. М.: Международные отношения, 2007.
6. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 735 с.
7. Муъаммадиев Р.Р. Основные направления макроэкономической политики в среднесрочный период. Душанбе. Таджикский государственный национальный университет. Тезисы доходов. 1998. 2 с.
8. Международные экономические отношения: учебник для вузов / В.Е. Рыбалкин и др.; под ред. проф. В.Е. Рыбалкина – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 602 с.

INTERNATIONAL ECONOMICS AND INTERNATIONAL RELATIONS

Гусенко Ольга Сергіївна

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин
Одеський національний економічний університет, Україна

Іванцова Ларіна Володимирівна

студентка VI курсу
Одеський національний економічний університет, Україна

ОЦІНЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ ВІДПОВІДНО ДО КОМПОНЕНТ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

***Анотація.** У роботі здійснено оцінювання зовнішньоекономічної безпеки Причорноморського регіону відповідно до компонент його конкурентоспроможності. Була проведена бальна оцінка рівня економічної безпеки Причорноморського регіону за областями. Були визначені ключові завдання політики забезпечення економічної безпеки та конкурентоспроможності регіону.*

***Ключові слова:** економічна безпека, зовнішньоекономічна безпека, конкурентоспроможність регіону, Причорноморський регіон, регіональна політика.*

Оцінка рівня та впливу загроз життєво важливим інтересам України на сучасному етапі розвитку зумовила необхідність оновлення стратегії національної безпеки, визначення стратегічних пріоритетів і вдосконалення механізмів їх реалізації. Оскільки економіка є основним видом діяльності суспільства, держави й особистості, то економічна безпека – найбільш важливий складник національної безпеки України. Сьогодні національній економічній безпеці загрожує невирішеність таких проблем, як [1, стр. 20-21]:

– залежність внутрішнього ринку від зовнішньоекономічної кон'юнктури, недостатня ефективність роботи щодо його захисту від несумлінної конкуренції з боку українських монополістів та імпортерів, а

також стосовно боротьби з контрабандою;

– недостатня ефективність використання матеріальних ресурсів, переважання в структурі промисловості галузей з невеликою часткою доданої вартості, низький технологічний рівень вітчизняної економіки;

– наявні валютні ризики, неефективне використання коштів Державного і місцевих бюджетів;

– недосконалість законодавства для прискорення розвитку національної економіки на інноваційних засадах, відносно високий рівень тінізації економіки, відсутність достатніх стимулів для легалізації доходів населення та зменшення тіньової зайнятості.

Вирішення означених проблем потребує проведення відповідних дієвих заходів на рівні регіонів як основних елементів забезпечення національної економічної безпеки країни.

Причорноморський регіон характеризується політичною та економічною нестабільністю, посиленням деструктивних впливів транснаціональних загроз, що перешкоджає реалізації інтеграційних проєктів та розвитку міжнародної співпраці. У просторі регіону мають місце негативні тенденції та процеси, що гальмують його економічний розвиток і створюють низку загроз у сфері міжнародної і регіональної безпеки.

Важливість Причорноморського регіону, де перетинаються різноманітні інтереси регіональних і глобальних акторів, зокрема пов'язаних із забезпеченням транспортування енергетичних, сировинних і товарних ресурсів, стали об'єктивним фактором, що сприяв посиленню економічної конкуренції та геополітичного суперництва між ними.

Важливим чинником забезпечення належного рівня зовнішньоекономічної безпеки вітчизняних регіонів в процесі євроінтеграції, поряд із галузевою структурою регіонального господарства, стає науково-технологічний складник, який визначає структуру та рівень наукомісткості експорту, ступінь імпортової та технологічної залежності регіону.

Пропонуємо оцінити економічну безпеку Причорноморського регіону за наступними компонентами його конкурентоспроможності (див. табл. 1.):

- фінансово-економічна компонента;
- соціальна компонента;
- зовнішньоекономічна компонента;
- інноваційно-інвестиційна компонента;
- інформаційна компонента.

Таблиця 1

**Оцінювання економічної безпеки Причорноморського регіону
за компонентами його конкурентоспроможності у 2019 році**

Групи факторів	Показники	Одеська область	Херсонська область	Миколаївська область
Фінансово-економічна компонента	Питома вага ВРП в ВВП України, у %	4,96	1,56	2,33
	Оборот роздрібної торгівлі в регіоні, у млн. грн.	82764,8	23844,8	25448,7
	Обсяг реалізованої промислової продукції, у млн. грн.	61408,1	30574,4	62068,0
Соціальна компонента	Середня чисельність населення, осіб	2378769	1032777	1125479
	Міждержавний міграційний приріст (скорочення), осіб	5 347	-62	448
	Рівень безробіття, у %	6,1	9,8	9,6
	Середньомісячна заробітна плата, грн. на 1 штатного працівника	10336	9354	11414
	Індекс споживчих цін, у %	103,9	103,3	103,8
Зовнішньоекономічна компонента	Індекс обсягу зовнішньоторговельного обігу регіону на душу населення регіону	1,02	0,23	2,03
	Індекс обсягу зовнішньоторговельного обігу регіону на душу економічно активного населення регіону	1,02	0,24	1,50
	Індекс частки зовнішньоторговельного обігу регіону в ВРП	0,85	0,32	2,04
Інноваційно-інвестиційна компонента	Індекс капітальних інвестицій, у %	98,3	166,1	140,1
	Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції, %	1,5	2,3	2,4

Продовження таблиці 1

Групи факторів	Показники	Одеська область	Херсонська область	Миколаївська область
	Витрати на наукові дослідження, у млн. грн.	342,2	72,2	236,6
Інформаційна компонента	Кількість абонентів Інтернету, тис. осіб	1103,5	91,8	161,6
	Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку, тис. грн.	1379830,6	329985,1	417668,3
	Кількість абонентів багатоканального платного телебачення, тис. осіб	78,1	15,3	47,8

Джерело: розраховано автором за [2, 3, 4]

Згідно з даними, наданими у таблиці 1., ми можемо побачити, що найвищий ступінь зовнішньоекономічної безпеки серед областей Причорноморського регіону наразі має Миколаївська область, оскільки усі показники за зовнішньоекономічної компонентою перевищують 1.

Для комплексного оцінювання стану економічної безпеки Причорноморського регіону застосуємо метод бальної оцінки за обраними компонентами за таблицею 2. 25 балів присвоюємо, якщо показник відноситься до I класу, 50 – II класу, 75 балів – до III класу та 100 балів – до IV класу.

У підсумку за проведеними розрахунками отримані бальні оцінки рівня економічної безпеки областей Причорноморського регіону, які представлені у таблиці 3.

Таблиця 2

Граничні значення показників для визначення рівня економічної безпеки регіону

Найменування показників	I клас	II клас	III клас	IV клас
Питома вага ВРП в ВВП України, %	≥ 4	≤ 3	≤ 2	≤ 1
Рівень безробіття, %	$< 7,6$	7,6-8	> 8	> 10
Індекс обсягу зовнішньоторговельного обігу регіону на душу економічно активного населення регіону	> 1	≤ 1	$< 0,5$	$< 0,25$
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції, %	> 3	$> 1,5-2,9$	$< 1,5$	$< 0,75$

Продовження таблиці 2

Найменування показників	I клас	II клас	III клас	IV клас
Кількість абонентів Інтернету, тис. осіб	> 1000	від 1000 до 500	≤500	≤250

Джерело: складено автором

Таблиця 3

**Бальні оцінки рівня економічної безпеки
Причорноморського регіону у 2019 р.**

Області Причорноморського регіону	Бальна оцінка по показниках					
	Питома вага ВРП в ВВП України	Рівень безробіття	Індекс обсягу зовнішньоторговельного обігу регіону на душу економічно активного населення регіону	Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції	Кількість абонентів Інтернету	∑ балів
Миколаївська	50	75	25	50	75	275
Одеська	25	25	25	50	25	150
Херсонська	75	75	100	50	100	400
Середнє значення Причорноморського регіону						275

Джерело: складено автором

Проведена діагностика економічної безпеки областей Причорноморського регіону за основними параметрами їх соціально-економічного розвитку дала змогу здійснити відповідний компаративний аналіз за рівнем економічної безпеки та віднести області до таких груп:

1. регіони з відносно високим рівнем економічної безпеки, яку формують ресурсно-добувні та експортно-орієнтовані регіони (Одеська область);
2. регіони з передкризовим рівнем безпеки (Миколаївська область);
3. регіони з критичним рівнем економічної безпеки (Херсонська область).

Сам Причорноморський регіон згідно із середнім значенням відноситься до регіону з передкризовим рівнем економічної безпеки. Сумма його балів

склала 275.

У підсумку необхідно зазначити, що області Причорноморського регіону достатньо виразно диференційовані за глибиною соціально-економічного розвитку, забезпеченістю фінансовими ресурсами та залежністю імпорту товарів та послуг, рівнем безробіття, наявним інноваційно-інвестиційним потенціалом. Проведений аналіз економічної безпеки регіонів відповідно до запропонованої системи показників дав також змогу чітко ідентифікувати розбіжності щодо рівня економічної безпеки областей (з відносно високим та стабільним рівнем економічної безпеки, з передкризовим та критичним рівнем безпеки).

Також необхідно зазначити, що застосування обраної методики визначення рівня економічної безпеки регіону дає можливість ідентифікувати стан економічної безпеки Причорноморського регіону, визначити першочергові загрози для подальшого розроблення заходів щодо їхнього пом'якшення.

Система забезпечення економічної безпеки та підвищення конкурентоспроможності будь-якого об'єкта, у тому числі й регіонів, передбачає перш за все створення відповідних (сприятливих) соціально-економічних передумов. У цьому контексті варто зазначити, що актуальність дослідження в цьому напрямі постала в Україні разом із розпадом Радянського Союзу і формуванням незалежної держави, а з початком воєнних дій на Сході держави набула особливої гостроти.

Розглядаючи економічну безпеку як такий стан економіки та інститутів влади, за якого забезпечується гарантований захист національних інтересів і гармонійний, соціально орієнтований розвиток країни [5, стр. 27-29], отримуємо чергове підтвердження її важливості як базису соціально-економічного розвитку, інтегрованого макроекономічного показника, основи для розробки стратегії державної політики і заходів її реалізації та ключової умови узгодження системи економічних інтересів країни. Економічна безпека є індикатором рівня ефективності функціонування структурних елементів, даючи змогу виявляти загрози і запобігати небезпеці завдання збитків

економічній системі для забезпечення стабільного розвитку і зростання.

Як інституційні одиниці економічна безпека та конкурентоспроможність регіонального економічного комплексу відображають водночас матеріально-речовий (досить високий рівень розвитку продуктивних сил, що здатний забезпечити важливу частку натуральних та вартісних елементів розширеного відтворення ВВП) і соціально-політичний базис (достатньо високий рівень суспільної злагоди щодо довгострокових національних цілей, які дають можливість розробити і прийняти державну стратегію соціального та економічного розвитку) соціально-економічного розвитку держави [6, стр. 97].

Економічна безпека та конкурентоспроможність регіону явища і категорії тісно пов'язані. Відтак, їх сутність якнайповніше розкривається через окреслення основних блоків проблем, серед яких ті, що пов'язані зі:

- збереженням і підтримкою господарської системи;
- перетворенням відносин власності;
- підтримкою функціонування економіки у надзвичайних ситуаціях;
- економічними проблемами взаємодії із зовнішнім світом.

Саме на вирішення таких проблем і покликана система забезпечення та розробка політики економічної безпеки та конкурентоспроможності регіональних економік.

У системі національного розвитку незаперечність пріоритетності економічної безпеки та конкурентоспроможності регіонів підкреслюється й тим, що існує тісний зв'язок між виробництвом, розподілом і споживанням матеріальних благ, що первинні для кожної зі сфер діяльності і визначають життєдіяльність та життєздатність суспільства.

Конкурентоспроможність та економічна безпека є базисом для формування системи пріоритетів державної політики, бо за допомогою економічних розрахунків оцінюються наслідки загроз безпеці в будь-якій сфері.

Забезпечення економічної безпеки та конкурентоспроможності регіону залежить від сукупності різноманітних чинників:

- ресурсного та виробничого потенціалу;

- інвестиційного забезпечення,
- ступеня економічної свободи регіонів у державі,
- регіональної бюджетно-фінансової політики,
- рівня розвитку ринкової інфраструктури,
- наявності підготовлених кадрів для місцевого самоврядування тощо.

Перелічені складники потребують високого рівня управління регіональним розвитком і достатньої незалежності у формуванні власної політики для успішної реалізації її положень на місцях.

Ступінь самостійності та можливість формування регіоном власної економічної політики з урахуванням його специфіки, проте не на шкоду державі, є основою політики забезпечення безпечного розвитку і формування конкурентних чинників регіону. При цьому першочергове значення має децентралізація, розподіл функцій управління між централізованою державною владою та регіональним управлінням. На прикладі світового досвіду можна стверджувати, що децентралізація приводить до економічного розвитку регіонів, підвищення конкурентоспроможності господарюючих суб'єктів, зростання якості та рівня життя населення регіонів, появи місцевої ініціативної еліти [7, стр. 56].

Формуючи політику забезпечення економічної безпеки та конкурентоспроможності економіки регіону в межах держави, необхідно усвідомлювати її цілісність та наявність основних складових елементів розвитку:

- територія регіону із матеріально-технічною базою, природними умовами, економічним становищем, соціально-демографічним складом населення;

- основне виробництво та виробнича інфраструктура регіону (комплекс галузей, що обслуговують основне регіональне виробництво і забезпечують його ефективну економічну діяльність) [8, стр. 19];

- соціальна інфраструктура як сукупність об'єктів, які забезпечують задоволення культурних, соціально-побутових та інших потреб населення регіону.

Список джерел:

1. Концепція економічної безпеки України / Ін-т економічного прогнозування, кер. проекту Геєць В. М. К.: Логос, 2014. 56 с.
2. Офіційний сайт Головного управління статистики в Миколаївській області. URL: <http://www.mk.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 20.09.2021).
3. Офіційний сайт Головного управління статистики в Одеській області. URL: <http://www.od.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 20.09.2021).
4. Офіційний сайт Головного управління статистики в Херсонській області. URL: <http://www.ks.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 20.09.2021).
5. Самойленко Ю. Економічна безпека України: правовий аспект /Ю. Самойленко, М. Григорчук // Віче. – 2013. – № 17. – С. 27-29.
6. Білик Р. Р. Інституціональне забезпечення економічної безпеки регіонів України / Р. Р. Білик // Економіка і регіон. – Полтава : ПолтНТУ. –2015. – № 4 (53). – С. 96-102.
7. Чернявский А. А. Безопасность предпринимательской деятельности. Конспект лекций / А. А. Чернявский. – К. : МАУП, 1998. – 124 с.
8. Антошкін В. Сутність соціально-економічної безпеки регіонів та її зв'язок з національною безпекою держави / В. К. Антошкін // Економіка та управління національним господарством. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – № 3 (27). – 2014. – С. 17-23.

Сагалович Ангеліна Андріївна

ORCID ID: 0000-0001-6165-2801

канд. екон. наук, ст. викладач кафедри крос-культурних досліджень

Харківської Державної Академії Дизайну та Мистецтв, Україна

ВТРАТА УНІКАЛЬНОСТІ В МИСТЕЦТВІ ПІД ВПЛИВОМ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Глобальна економіка, долає кордони та відкриває вільний доступ до ресурсів, як матеріальних так і інтелектуальних, до капіталів та стимулів розвитку, до товарів та послуг, все це допомагає розвиватися та формуватися взаємодії та її механізмам. В умовах світової інформаційної інтеграції передача технологій та досвіду значно прискорюється. Глобалізація впливає на економічні та соціальні процеси всіх країн. Вона не є віртуальним формальним процесом, а фізично впливає на технологічні та інвестиційні розподіли, на міграцію робочої сили, на зміни у виробництві товарів та послуг від однієї країни до іншої [2].

Вивчаючи взаємодію та проводячи системний аналіз економічних та соціальних процесів, можемо зробити висновок що мистецтво та технології завжди йдуть поруч та взаємодіють під час економічного та наукового розвитку. Іноді саме мистецтво впливає на технологію, а іноді це природна взаємодія, як наприклад в архітектурі. Оскільки технології та мистецтво постійно розвиваються, їх взаємодія завжди залишалася динамічною [3]. Четверта технологічна революція, яка змінила світ 20 сторіччя, вплинула на всі сфери людського життя, так само й на мистецький світ. Новітні технології стали посередником між художнім задумом та його реалізацією. Як жива субстанція, мистецтво, швидше за все, реагує на зміни та інновації у суспільному житті, історичному розвитку та зміні статусу та поведінки людини у світі та у глобалізованому суспільстві. Сучасне мистецтво інтуїтивно прагне зрозуміти технологію, зрозуміти та вивчити її сутність, принцип дії та потенціал. Починаючи з другої половини 20 століття традиційні методи комунікації були замінені «новими медіа»: супутниковими,

телевізійними, Інтернетом та багатьма іншими методами. Зараз стала можлива співпраця між митцями, які фізично відокремлені (різні країни) за для створення єдиної мистецької ідеї, і це є одною з можливостей використання нових прогресивних технологій. Але технологічний та глобалізаційний вплив не є очевидним у світі мистецтва. Коли ми звертаємо увагу на питання глобалізації у суспільстві, то можна прийшли до питання втрати таких понять, як індивідуальність та унікальність, або формування можливості їхньої втрати.

У самому загальному плані унікальність - це характеристика, яка характеризує якість даної особи, а відмінність, протилежна загальній моделі, властива всім елементам або важливим частинам категорії. У різних науках поняття унікальності має різні значення відповідно до того чи іншого. Якщо перенести економічний смисл унікальності до мистецтва, то це можливість створювати та реалізовувати творчі результати та ідеї художників, унікальні технічні процеси, прийоми та елементи дизайну, унікальні у кожній роботі та технології [1]. Унікальність мистецтва-неповторна ідентичність художника, особлива форма його життя та творчості, надають його творчості особливого характеру. Кількість і якість того, що може зробити художник, залежить від того, що він представляє як особистість. Вартість цієї роботи може сильно відрізнятися від аналогічної роботи, виконаної без використання творчих компонентів. Зазвичай вартість бренду, запатентована унікальна технологія чи ідея можуть становити більшу частину загальної вартості товару.

Однак, крім величезних переваг, глобалізація також несе ряд ризиків для всіх учасників, включаючи митців:

1. Це загальнодоступність вихідних матеріалів та можливість копіювання та використання. Наприклад: технології дають можливість копіювати або використовувати в виробництві товарів або послуг художні елементи без згоди автора;

2. Поява нових технологій дозволяє повторювати складні художні та технологічні процеси, без зниження якості, взагалі не маючи достатньої художньої освіти;

3. Розповсюдження та домінування окремих, нав'язаних інформаційним простором думок або поглядів, підсвідомий вплив на творчі ідеї.

Глобалізація, як ми бачимо, маючи позитивні сторони, такі як поглиблення, та прискорення світових взаємозв'язків та взаємодії у всіх сферах сьогоденного економічного та суспільного життя, несе також і негативні наслідки, але це процес незворотній, який нам треба пристосовувати для всіх суб'єктів міжнародного життя.

Список джерел:

1. Кас, Е. (2007). Art that Looks you in the Eye: Hybrids, Clones, Mutants, Synthetics, and Transgenics. *Bioart and Beyond*. (pp. 1–29). Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press.
2. Masuda, Y. (1983). The information society as postindustrial society. (p. 29). Washington : World Future Society.
3. Papagiannis, H. (2011). The Role of the Artist in Evolving AR as a New Medium. *Proceeding from Mixed and Augmented Reality — Arts, Media, and Humanities (ISMAR-AMH): IEEE International Symposium on 26–29 October*. Switzerland, Basel. DOI: 10.1109/ISMAR-AMH.2011.6093658.

MANAGEMENT

Яцук Наталія Василівна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри туризму та готельного господарства, начальник відділу соціально-виховної роботи
Економіко-правничий фаховий коледж
Запорізького національного університету України

Говоруха Ольга Сергіївна

студентка К 231/2-19, III курс
Економіко-правничий фаховий коледж
Запорізького національного університету України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМ РОБОТИ ОСВІТЯНСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО ІНФОРМУВАННЯ МОЛОДІ ІСНУЮЧІ ФОРМИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ

Анотація. Головною метою більшості держав світу є побудова демократичного суспільства. Носієм демократії є особистість, якій притаманні такі цінності як: свобода (слова, думки, дії), моральна автономія (вільне самовизначення), людська гідність та соціальний порядок (умови упорядкованості, стабільності та безпеки) тощо. Це можливо коли особистість з дитинства виховують в середовищі любові і повазі. Натомість навіть в наше XXI ст. ми маємо загрозливу тенденцію. Як продемонстровано на малюнку з кожним роком ця цифра зростає, лише за перше півріччя 2020 року в Україні зафіксовано більше ніж 96 тис. звернень з проблемами домашнього насильства [2]. Згідно з даними Міністерства соціальної політики, це на 66% більше, ніж за першу половину 2019 р., при цьому 86% постраждалих – це жінки, а кожен другий потерпілий – дитина. Одна з важливих причин цього явища – вчасно не вирішені проблеми з психологічними травмами отриманими агресором із родини. Тому метою статті визначено розробка методів і форм роботи в закладах освіти по виявленню здобувачів освіти, що пережили психологічну травму та засобів інформування про форми домашнього насилля. Для досягнення мети визначимо існуючі форми домашнього насилля, по-друге експериментально перевіримо поінформованість здобувачів освіти щодо форм домашнього насилля опишемо ознаки за якими можливо виявити особу що стала жертвою домашнього насилля.

Ключові слова: насилля, домашнє насильство, сім'я, дитячі травми, особистість, соціалізація, ретравматизація.

Загалом, поняття «насилля» дуже суперечливе, та бере свої витoki ще з давніх часів. Велика російська енциклопедія містить визначення поняття «насильство – це суспільні відносини, в ході якого одні індивіди (групи людей) за допомогою зовнішнього примусу, в тому числі що становить загрозу життю, підпорядковують собі інших – фізично або психологічно» [4]. В своїх роботах, Г. В. Ф. Гегель розглядав «насилля» як «узурпацію вільної волі в її наявному бутті» [5]. За визначення Л. М. Толстого, «гвалтувати – значить робити те, чого не хоче той, над яким чиниться насильство» [5, С. 337]. Американський філософ Ш. Волін, зазначає, що «violentia» з латинської мови - це «стихійний та некерований прояв сили на противагу поняттю законного і нормального використання сили інститутом держави» [3, с. 35-36]. Тому багато філософів також розглядали поняття «насилля», як спробу суспільства протидіяти державній владі. Згідно з Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 р. «домашнє насильство» це «діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім'єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь» [1].

Чинники насильницької поведінки досліджувалися такими видатними вченими соціологами та психологами, зокрема вітчизняними: О. Бандурка, А. Блага, В. Вітвицька, О. Джужа, Л. Завадська, Л. Кормич, Л. Крижна, Н. Лавриненко, І. Лавринчук, К. Левченко, Л. Леонтєва, Л. Левицький, О. Матвієнко, Т. Мельник, Т. Мінка та інші. Аналізуючи їх наукові доробки ми можемо зробити висновок про те що домашнє насильство – це діяння (дії

або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім'єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь. В таблиці 1 приведені визначення поняття «насилля» та «домашнього насилля» видатними діячами культури, поезії, науки, влади тощо.

Таблиця 1

№ з/п	Автор	Коротке висвітлення думки щодо визначення поняття «насилля» та «домашнє насилля»
1.	Кейт Браун (американський політик, член Демократичної партії США)	Домашнє насильство визначається в уряді як будь-який інцидент контролюючого, примусового або загрозливого поведінки, насильства або жорстокого поводження між особами у віці 16 років і старше, які є або були інтимними партнерами або членами сім'ї, незалежно від їх статі, сексуальної орієнтації.
2.	Марго Рот Шпігельман (письменик)	Домашнє насилля-це процес через який у людини з'являються психотравми які не дають їй спокійно жити і мають дуже погані наслідки .
3.	Донна Джексон Наказова (письменик)	Хвороби не з'являються просто так: їх джерелом може стати наше болоче минуле, і найчастіше - дитинство.
4.	Бессел Ван дер Колк (псіхіатр, дослідник та педагог, Бостон, США)	Зцілення травмованих людей відбувається в рамках відносин: в колі сім'ї, поруч з близькими, на зборах товариства анонімних алкоголіків, ветеранських організацій, в релігійних комунах або на сеансах з психотерапевтом. Мета таких відносин - забезпечити фізичну і емоційну захищеність, включаючи захист від почуття сорому і страху осуду, а також виховати мужність, необхідне, щоб витримати, прийняти і переварити те, що трапилось.

Отже, в дослідженні, визначення «домашнє насилля – це не лише фізичне чи сексуальне насильство (побої чи зґвалтування), це і психологічний тиск (образи й приниження, ігнорування почуттів особи), і економічні утиски (заборона працювати чи контроль сімейного бюджету)».

Таке визначення дає можливість визначити в яких формах воно може проявлятися. Загалом виділяють такі види домашнього насилля: фізичне; сексуальне; психологічне; економічне. Узагальнення форм домашнього насилля дає можливість описати ознаки за якими можливо виявити жертву домашнього насилля.

Таблиця 2

Ознаки домашнього насилля

	Форма домашнього насилля	Ознаки	Наслідки
1.	Фізичне насильство	<p>1. Побой, стусани, ляпаси, якщо їх завдають людині навмисно (незалежно від мети чи рівня алкогольного/наркотичного сп'яніння кривдника);</p> <p>2. Знерухомлення людини, обмеження її мобільності (включно із стоянням у кутку чи зв'язуванням, прив'язуванням до предметів, замиканням у кімнаті);</p> <p>3. Примус вживати шкідливі речовини (алкоголь, наркотики) через обман чи застосування сили;</p> <p>4. Свідома відмова надавати хворому ліки чи медичну допомогу або ж використання неправильного дозування лікарських препаратів;</p> <p>5. Використання предметів для завдання шкоди жертві (кидання предметів, погрози застосувати зброю, порізи чи кульові поранення).</p> <p>Прояви насильства щодо дітей:</p> <p>1. Дитину ставили в куток або замикали у кімнаті, щоб покарати;</p> <p>2. Батьки давали ляпаса чи запотилічника дитині або навіть били, коли дитина була неслухняна;</p> <p>3. Дитину тягнули за волосся, кидали у неї предметами чи погрожували застосувати зброю;</p> <p>4. Дитину примушували вживати наркотики, алкоголь чи тютюнові вироби.</p>	Ушкодження частин тіла та внутрішніх органів різного ступеня тяжкості; переломи кісток, каліцтва і смерть; інфекційні хвороби, хвороби, які передаються статевим шляхом, та/або травми геніталій у випадках сексуального насильства.
2.	Сексуальне насильство	<p>1. Проникнення в тіло іншої людини з використанням геніталій чи сторонніх предметів без її добровільної згоди;</p> <p>2. Використання важелів економічного чи психологічного впливу, щоб примусити жертву до статевого акту;</p>	Сексуальне насильство може призводити до смерті в результаті самогубства, зараження ВІЛ –

Продовження таблиці 2

		<p>3. Примусові пестоці без проникнення в тіло; 4. Примушування до перегляду порнографії, актив онанізму, демонстрація статевих актів.</p> <p>Прояви сексуального насильства щодо дітей: 1. Дитину фотографували чи знімали оголеною на відео; 2. Дорослі (старші 18 років) пропонували дитині показати її/його статеві органи, торкнутись до їхніх оголених інтимних частин тіла або вступити з ними у статеві стосунки; 3. Дитині пропонували винагороду за те, щоб показати свої статеві органи, торкатись до оголених інтимних частин тіла дорослих або вступити з ними у статеві стосунки; 4. Дитину змушували вступити у статеві стосунки з дорослими та тримати це у таємниці; 5. Дитина отримувала непристойні пропозиції в інтернеті (на форумах, в чатах, соціальних мережах, електронною поштою тощо), по телефону або у листах; 6. Дорослі (окрім медичних працівників та батьків у ранньому дитинстві) торкались статевих органів дитини всупереч її волі.</p>	<p>інфекцією або вбивства, причому здійсненого як під час сексуального нападу особою, що чинить сексуальне насильство, так і після власне сексуального насильства, іншими особами як покарання потерпілої, в формі так званого «вбивства честі». Сексуальне насильство також може сильно впливати на соціальне благополуччя потерпілих, якщо вони піддаються стигматизації і остракізму, зокрема, з боку своїх родичів і близьких.</p>
3.	Економічне насильство	<p>1. Контроль над фінансами іншої людини; 2. Обмеження доступу іншої людини до користування спільною власністю, маніпуляція правом власності як перевагою одного члена сім'ї над іншим; 3. Погрози жертві втратити кошти, власність чи особисті речі у разі непослуху; 4. Обмеження права іншої людини навчатися чи працювати; 5. Примушування до заняття проституцією, жебрацтвом, крадіжками; 6. Відбирання у жертви коштів чи документів; 7. Примушування передати право власності на рухоме та нерухоме майно жертви; 8. Приниження жертви та психологічний тиск через перевагу у матеріальній власності; 9. Маніпулювання думками та бажаннями жертви способом відбирання у неї матеріальних ресурсів та їжі.</p> <p>Прояви економічного насильства щодо дітей: 1. Дитині доводиться знаходити гроші у сторонніх, самостійно заробляти замість навчатися у школі; чи красти, тому що не</p>	<p>Таке насильство може мати наслідком смерть жертви або викликати порушення фізичного чи психічного здоров'я.</p>

		<p>вистачає на необхідні речі чи їжу;</p> <p>2. Батьки (опікуни) тиснуть на дитину — псують, викидають чи відбирають у дитини речі (іграшки, одяг тощо);</p> <p>3. Дитину примушують працювати на когось або віддавати дорослим кишенькові чи подаровані гроші (особисті речі);</p> <p>4. Над дитиною здійснюють контроль, обмежуючи її доступ до їжі;</p> <p>5. Дорослі примушують дитину до жебрацтва, крадіжок чи проституції; як спосіб покарання — батьки змушують дитину працювати;</p> <p>6. Батьки відмовляються надавати дитині кошти на освіту чи необхідні освітні матеріали;</p> <p>7. Батьки змушують дитину діяти за їхнім бажанням, водночас погрожують втратою житла, їжі чи особистих речей.</p>	
4.	Психічне насильство	<p>1. Постійна образлива критика, маніпулювання, контроль над життям жертви;</p> <p>2. Звинувачення, засудження, словесні образи;</p> <p>3. Обзивання нецензурними словами, приниження;</p> <p>ігнорування як спосіб «покарання» (як серед дорослих, так і щодо дітей);</p> <p>4. Покарання та погрози покарання, погрози життю й здоров'ю, заборона висловлювати свою думку, вільно пересуватися поза домом та спілкуватися з близькими;</p> <p>5. Зняття людиною із себе відповідальності за негативний вплив на психологічний стан жертви;</p> <p>6. Відмова спілкуватися, щоб змусити жертву почуватися винною, принизити її;</p> <p>7. Ізолювання жертви від спілкування з друзями чи родиною, контроль над спілкуванням через прочитання особистої пошти і повідомлень у соцмережах;</p> <p>8. Знецінення людини, цілковитий контроль над усіма сферами її життя.</p> <p>Прояви психологічного насильства щодо дітей:</p> <p>1. образливі слова й приниження дитини щодо її успішності в навчанні, позашкільної діяльності, захоплень, інтересів чи повсякденної поведінки: «Ти тупий/тупа»; «Так і виростеш нездарою»; «Чого витріщився — вчи!»; «В одне вухо влетіло, через інше вилетіло»; «Ти, як баран, уперся рогами в стіну»;</p> <p>2. Втягнення дитини у конфлікт між дорослими, примус підтримати одного з дорослих: «Іди і розкажи йому/їй, може, він/вона тебе послухає»; «Іди і скажи йому/їй, що він/вона</p>	<p>1. Почуття провини;</p> <p>2. Почуття сорому;</p> <p>3. Замкненість;</p> <p>4. Страх спілкування;</p> <p>5. Низька самооцінка;</p> <p>6. Зневіра у собі;</p> <p>7. Депресія;</p> <p>8. Відчай;</p> <p>9. Небажання жити.</p>

Продовження таблиці 2

	<p>"поганий"/"погана"; «Передай йому/їй, що я більше його/її не хочу бачити»; «Ти зі мною, бо він/вона вчинила погано, я б ніколи так не зробив/зробила»; «Іди до нього/неї, тебе ж там більше люблять»;</p> <p>3. Постійні домашні конфлікти чи насильство, яке бачить дитина; ігнорування дитини як спосіб покарання.</p>	
--	---	--

Таким чином, згідно перерахованих вище ознак за якими можна виявити жертву ми можемо зробити висновок про те що жертв на сьогоднішній день значно більше ніж ми думаємо і можливо вони є серед наших друзів чи знайомих, чи навіть родичів.

Але постає найважливіше питання: «Чому ж жертва не звертається по допомогу?». На це питання відповідає опитування що було розроблено для вікової категорії 15-30 років, та проведено серед такої кількості людей (50 осіб) за допомогою Google-сервісу. В опитуванні були включені наступні питання:

1. Вікова категорія: (15-30.)
2. Чи є у ваш досвід «домашнього насилля»? (Так/Ні)
3. Як на вашу думку, чи має наслідки для дитини ситуація, в якій вона стала свідком якогось з видів насилля (фізичного, психологічного, економічного, сексуального)? (Так/Ні)
4. Чи розумієте ви значення поняття «ратравматизації»? (Так/Ні)
5. Чи є в вас особисті «психотравми»? (Так/Ні)
6. Чи потрібно проводити роботу з учнями та батьками на тему «Домашнє насилля. Інформування та шляхи допомоги» (Так/Ні)

Таким чином, як показало дослідження більшість аудиторії не розуміє що стала жертвою та не розуміють куди треба звертатися з даною проблемою аби отримати якісну та швидку допомогу.

Існуючі служби, до яких, на сьогодні, можна звернутися по допомогу (Національна поліція України; психолог; телефон довіри; національна дитяча гаряча лінія; національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства,

торгівлі людьми та гендерної дискримінації тощо) чи хоча б отримати консультацію не можуть гарантувати анонімність, доступність, швидкість реагування, підтримку тощо. Це відбувається через брак міцної законодавчої бази, що б стояла на боці постраждалих та спостерігачів.

Діаграма 1. Зведена таблиця соціального опитування

Виходячи з психологічної стратегії, краще допомогти може той, хто був у аналогічній ситуації – люди, які прагнуть допомогти та мають певні знання (освіта – молодший спеціаліст або бакалавр, курси, тренінги тощо):

– тренінг з театральним мистецтвом «Спокійна родина – щасливий Я», під час якого діти разом з батьками зможуть зіграти на сцені приклади певних конфліктних ситуацій у родині на якому будуть обговорені певні класичні родинні проблемні питання та непорозуміння. Це дозволить кожному зробити певні особисті висновки та надасть стимулу покращити взаємовідносини у родині

– створення on-line підтримки в сучасному інтернет середовищі (FaceBook, Instagram, Viber, Telegram, WhatsApp). Консультанти мають вік довіри (16 – 25 р.), підтримка 24/7, анонімність, доступність, підтримка і після вирішення проблеми.

Отже, виділивши актуальність цієї проблеми та розглянувши її з різних сторін, в ході дослідження було проаналізовано сучасний стан питання щодо «насилля» та «домашнього насилля». Проаналізувавши існуючі законодавчі норми, було розроблено теоретичну модель щодо поглиблення інформування населення з питань виявлення та шляхів пошуку допомоги. Також зазначено що в навчальних закладах повинна проводитися робота з студентами вже з перших днів навчання, тому що це дозволить «врятувати» майбутню особистість в процесі соціалізації та зменшити вплив ретравматизації в подальшому житті. «Поінформованість – це шанс на життя.»

Список джерел:

1. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 р. № 2229-VIII <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text>
2. Інформаційний портал «УкрІнформ» <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3103525-vipadkiv-domasnogo-nasilstva-za-rik-pobilsalo-vdvici-smigal.html>
3. Sh. Wolin Violence and Western/ Political Traditions. In: “ Violence: Causes and Solutions. – N.Y., 1970. – 123 p.
4. Насилие / Гусейнов А. А. // Нанонаука — Николай Кавасила [Электронный ресурс]. — 2013. — С. 104—105. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 22). — ISBN 978-5-85270-358-3.
5. Пивоев В. М. Философия: учебное пособие для гуманитарных факультетов. Часть II. Основы философских знаний / В. М. Пивоев. – Москва, 2013. – 435 с. – (Директ-Медия).

ACCOUNTING AND AUDITING

Коротаев Сергей Леонидович

доктор экономических наук, профессор, партнер аудиторской компании
ЗАО «АудитКонсульт», Республика Беларусь

Коротаев Дмитрий Сергеевич

индивидуальный предприниматель, дропшиппер,
Республика Беларусь

ДРОПШИППИНГ В БЕЛАРУСИ: ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

***Аннотация.** В статье исследуются актуальные вопросы документального оформления товарных операций при осуществлении дропшиппинговой деятельности, в частности, операций, связанных с доставкой дропшипперами товаров их конечным покупателям, осуществляемой силами поставщиков (изготовителей), у которых дропшиппер приобрел эти товары. Рассматриваются особенности оформления товаросопроводительных документов с использованием и без использования автомобильного транспорта поставщика (изготовителя).*

***Ключевые слова:** товар, поставка, дропшиппинг, договор дропшиппинга, поставщик, дропшиппер, продавец, конечный покупатель, товаросопроводительные документы, грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель.*

Дропшиппинг – это относительно новый для Республики Беларусь вид деятельности, не регламентированный однозначно национальным законодательством, в связи с чем на практике возникает много вопросов, особенно по документальному сопровождению дропшиппинговых операций. Рассмотрим наиболее актуальные из таких вопросов, основываясь на нормах национального законодательства. При этом для целей настоящей статьи будем использовать следующие термины, необходимые для однозначного понимания рассматриваемых нами операций:

– дропшиппинг – деятельность по продаже в интернет-магазине товаров

дропшипперами, приобретающими эти товары у поставщиков (изготовителей) и обеспечивающих их доставку конечным покупателям со складов поставщика (изготовителя) силами самого поставщика (изготовителя);

– договор дропшиппинга – договор между поставщиком (изготовителем) и дропшиппером, в соответствии с которым дропшиппер приобретает товар у поставщика (изготовителя), а поставщик (изготовитель) обеспечивает доставку проданного им товара до конечного покупателя, который, в свою очередь, приобрел этот товар в интернет-магазине дропшиппера;

– поставщик (изготовитель) – продавец товара дропшипперу, обеспечивающий по договору дропшиппинга доставку товара, приобретенного дропшиппером, конечному покупателю;

– продавец - субъект хозяйствования, осуществляющий продажу товара конечному покупателю и выступающий стороной по сделке с конечным покупателем;

– дропшиппер – продавец приобретенного у поставщика (изготовителя) товара, реализуемого через интернет-магазин по публичной оферте конечному покупателю с доставкой ему такого товара непосредственно со склада поставщика (изготовителя) силами самого поставщика (изготовителя);

– конечный покупатель – юридическое или физическое лицо, осуществившее покупку товара у его продавца (в т.ч. в интернет-магазине дропшиппера) для собственных нужд.

По отношению к поставщику (изготовителю) дропшиппер выступает в роли покупателя, а по отношению к конечному покупателю дропшиппер является продавцом, обеспечивающим доставку товара этому покупателю силами поставщика (изготовителя).

В силу того, что доставка товара конечному покупателю обеспечивается не со склада продавца (дропшиппера), такая поставка является транзитной.

В этой связи рассмотрим особенности документального оформления транзитной поставки товаров продавцами в случаях, когда такая доставка обеспечивается силами поставщиков (изготовителей). При этом будем руководствоваться общими нормами оформления товаросопроводительных

документов, установленными национальным законодательством, которые предусматривают выписку грузоотправителем накладных по форме ТН-1 и ТН-2 [1].

Если по договору между поставщиком (изготовителем) и продавцом товара доставка товара конечному покупателю осуществляется поставщиком (изготовителем) с использованием транспортных средств, то выписывается ТН-1, которая является основанием для списания товара у грузоотправителя и (или) принятия его к учету у грузополучателя. В рассматриваемом случае грузоотправителем является поставщик (изготовитель), отпускающий товар со своего склада, грузополучателем - продавец, реализующий этот товар конечному покупателю. Место погрузки товара - склад поставщика, место разгрузки - склад конечного покупателя.

Что касается продавца, осуществляющего транзитную торговлю со склада поставщика (изготовителя), то ему необходимо оформить ТН-2, в которой он будет являться грузоотправителем, а конечный покупатель – грузополучателем.

Экземпляр грузоотправителя (продавца) является основанием для списания товара у продавца, а также для отражения операций по отгрузке (реализации) товара конечному покупателю.

Структурно-логическая схема оформления транзитной доставки товара конечному покупателю – юридическому лицу поставщиком (изготовителем) с использованием транспортных средств представлена на рис. 1.

Полагаем, что рассмотренная выше схема не является оптимальной и с учетом особенностей, присущих дропшипинговой деятельности, может быть существенно рационализирована. В этой связи обозначим принципиальные особенности дропшипинга, которые могут повлиять на порядок оформления товаросопроводительных документов при дропшипинге:

– при дропшипинге заказ товаров покупателями осуществляется через интернет-магазин по публичной оферте товара [2, ст. 464], что, как правило, изначально предполагает как большую номенклатуру реализуемых товаров, а также потенциально большое количество покупателей.

– дропшиппер, выступая продавцом-посредником, является, тем не менее, собственником товара, который он приобретает у поставщика (изготовителя) и впоследствии реализует конечному покупателю.

Рис. 1 - Структурно-логическая схема документального оформления транзитной доставки товара конечному покупателю – юридическому лицу поставщиком (изготовителем) с использованием транспортных средств

Именно дропшиппер – как собственник – распоряжается приобретенным им товаром и соответственно именно он дает указание поставщику (изготовителю) на доставку товара конечному покупателю. От его имени оформляется отправка груза и соответственно именно дропшиппер является для конечного покупателя грузоотправителем;

– покупателями у дропшиппера являются преимущественно физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, что обуславливает большую вариативность способов доставки товаров покупателям и, соответственно, особенности в оформлении товаросопроводительных документов.

Очевидно, что рассмотренный выше вариант транзитной доставки товара конечному покупателю силами самого поставщика (изготовителя) при большом количестве транзитных поставок в отношении покупателей – физических лиц достаточно сложен для применения.

В этой связи определим наиболее приемлемую, с нашей точки зрения, схему документального сопровождения транзитной доставки товара дропшиппера конечному покупателю.

При этом отметим, что предлагаемая нами схема является новаторской и соответственно законодательством однозначно не урегулирована.

Полагаем, что при использовании собственного автотранспорта для доставки конечному покупателю товара, приобретенного дропшиппером, поставщик (изготовитель) может сам оформлять ТТН-1, в которой:

- грузоотправителем выступает дропшиппер;
- грузополучателем является конечный покупатель (в отличие от классического варианта, по которому грузополучателем является продавец, купивший товар у поставщика (изготовителя));
- основание отпуска – реквизиты договора дропшиппинга;
- пункт погрузки товара – склад поставщика (изготовителя);
- пункт разгрузки товара – конечный покупатель;
- заказчик автомобильной перевозки (плательщик) – дропшиппер;
- перевозчик – поставщик (изготовитель).

При таком подходе ТТН-1 может оформляться в 3 экз.:

1-й экземпляр ТТН-1 передается конечному покупателю (если конечный покупатель является субъектом хозяйствования);

2-й экземпляр ТТН-1 передается дропшипперу;

3-й экземпляр ТТН-1 остается у поставщика (изготовителя) для учета транспортной работы и является основанием для списания товара при его продаже дропшипперу.

Если доставка товара конечному покупателю осуществляется с использованием транспорта привлеченных организаций, то ТТН-1 оформляется в 4 экз. Дополнительный 4 экз. ТТН-1 передается перевозчику.

Экземпляр ТТН-1, получаемый дропшиппером от поставщика (изготовителя), служит не только для транзитного отражения поступления товара к дропшипперу, но и одновременно для его списания с балансового учета дропшиппера. При таком подходе отпадает необходимость оформления ТН-2 для передачи товара дропшипперу с последующим оформлением накладной для отпуска дропшиппером товара конечному покупателю.

Если доставка товара осуществляется без использования транспортного средства, поставщик (изготовитель) должен оформить ТН-2 в 3 экз.: один – для дропшиппера, один – для конечного покупателя (если покупатель является субъектом хозяйствования), один – для самого поставщика (изготовителя).

Если покупателем является физическое лицо, то ТТН-1 и ТН-2 для покупателя дропшиппером могут не оформляться, что уменьшает количество выписываемых при доставке товара накладных.

Если товар доставляется дропшиппером конечному покупателю посредством почтовой связи, в ТН-2 указываются дата и номер квитанции о приеме почтового отправления. Оформленная ТН-2 с приложенным к ней документом, подтверждающим принятие товара к доставке, является основанием для списания товара у грузоотправителя (продавца).

Экземпляр ТН-2 при отправке товара почтой конечному покупателю не выписывается и соответственно не отправляется.

Учитывая международный опыт, полагаем, что предложенный вариант

является промежуточным, требующим дальнейшего развития и закрепления на законодательном уровне.

Вот как, например, организована схема товаро- и документооборота по реализуемым дропшиппером товарам с использованием интернет-магазинов в странах, где дропшиппинг применяется уже много лет [3]:

- конечный покупатель заказывает и оплачивает товар и его доставку через интернет-магазин дропшиппера;

- дропшиппер уведомляет покупателя о получении заказа и его оплате;

- получив заказ на товар и оплату за этот товар, дропшиппер переадресовывает заказ конечного покупателя товара на поставщика (изготовителя) с указанием адреса доставки товара конечному покупателю, а также своих платежных реквизитов для выставления ему счета за приобретаемый товар;

- поставщик (изготовитель), получив заказ от дропшиппера, уведомляет его о приемке заказа «в работу» и о сумме, которую дропшиппер должен оплатить за товар и его доставку;

- после поступления от дропшиппера оплаты за товар и его доставку поставщик (изготовитель):

- комплектует заказ и передает его курьерской службе для доставки товара конечному покупателю, указывая на этикетке заказа адрес доставки;

- направляет дропшипперу фактуру о выполнении заказа (для целей бухгалтерского учета);

- перевозчик (курьерская служба) обеспечивает доставку товара конечному покупателю;

- дропшиппер уведомляет покупателя об отгрузке ему товара и отслеживает доставку товара конечному покупателю, используя оперативные данные о доставке товаров курьерской службы;

- бланк заказа покупателя и фактура поставщика (изготовителя) передаются дропшиппером в его бухгалтерскую службу.

Особо отметим, что товарные накладные в рассматриваемой схеме не применяются. Товар дропшипперу не передается и соответственно в балансе у

него не учитывается. Основным документом, с которым «работает» дропшиппер, – это фактура, получаемая им от поставщика (изготовителя) по электронной почте, в которой указывается стоимость отгруженного конечному покупателю товара и стоимость услуг по его доставке. Указанная фактура в совокупности с данными выписки банка о платежах, поступивших от покупателей, и платежах, произведенных в пользу поставщика (изготовителя), являются основанием для формирования финансовых результатов дропшиппера и его налогообложения.

Предлагаемая схема документального сопровождения доставки товара конечному покупателю по договорам дропшиппинга силами поставщика (изготовителя), учитывающая оговоренные особенности дропшиппинговой деятельности, представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема документального сопровождения доставки товара по договорам дропшиппинга конечному покупателю силами поставщика (изготовителя)

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы и предложения:

1. Дропшипинговая деятельность обуславливает необходимость установления особых схем оформления товаросопроводительных документов, поскольку для дропшипинга характерен целый ряд принципиальных особенностей, отличающих такой способ транзитной поставки от классической схемы транзитной поставки товара продавцом силами поставщика (изготовителя), у которого этот товар был приобретен.

2. При транзитной поставке товара конечному покупателю, осуществляемой по договору дропшипинга поставщиком (изготовителем) с использованием транспортных средств, грузоотправителем является дропшиппер, грузополучателем - конечный покупатель.

Оприходование товара у дропшиппера осуществляется на основании экземпляра ТН-1, оформляемого и передаваемого дропшипперу поставщиком (изготовителем). Указанный экземпляр является одновременно документом для списания приобретенного дропшиппером товара, реализованного им конечному покупателю.

Предлагаемая схема поставки товара исключает необходимость оформления ТН-2 дропшиппером, которое обязательно для продавца при осуществлении классической схемы транзитной поставки товара конечному покупателю силами поставщика (изготовителя).

Если доставка товара поставщиком (изготовителем) конечному покупателю сопровождается оформлением ТН-2, экземпляр ТН-2, полученный дропшиппером от поставщика (изготовителя), является основанием для транзитного отражения движения товара у дропшиппера.

3. Если товар доставляется конечному покупателю поставщиком (изготовителем) посредством почтовой связи, в ТН-2 указываются дата и номер квитанции о приеме почтового отправления.

Оформленная накладная ТН-2 с приложенным к ней документом, подтверждающим принятие товара к доставке, передается дропшипперу и является основанием для списания у него товара с учета.

4. Учитывая специфику дропшипинговой деятельности, считаем необходимым осуществить ее нормативное правовое урегулирование,

предусмотрев, в частности, включение в Гражданский кодекс Республики Беларусь специальной главы «Дропшипдинг», в которой бы регулировались принципиальные особенности осуществления дропшиппинговой деятельности.

5. В перспективе – с учетом опыта зарубежных стран - представляется целесообразным упростить процедуру документального оформления движения товаров при осуществлении дропшиппинговой деятельности, в частности у дропшиппера, основывающуюся не на основе ТТН-1 и ТН-2, а на основе передаваемых дропшипперу счетов-фактур поставщика (изготовителя) о доставке товаров, приобретенных у него дропшиппером, конечному покупателю.

Список источников:

1. Инструкция о порядке заполнения товарно-транспортной накладной и товарной накладной : утв. постановлением Мин-ва финансов Респ. Беларусь, 30.06.2016, № 58 (в ред. от 10.08.2018).
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь, 07.12.1998, № 218-3 (в ред. от 04.05.2019).
3. Коротаяев С.Л., Коротаяев Д.С. Дропшипдинг в Беларуси: схемы, преимущества, риски, организация, договоры / С.Л. Коротаяев, Д.С. Коротаяев // Гермес. – 2020. - № 69. – С. 37-48.

PEDAGOGY AND EDUCATION

Bayjonov Furqat Bakhramovich

Junior researcher of the Research Institute
"Mahalla and Family", Republic of Uzbekistan

CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT OF GENDER CULTURE AS A SOCIAL EVENT

***Abstract.** The article provides information on the main reforms that have carried out in recent years in order to study the specifics of the concept of gender culture as a social phenomenon, as well as gender culture.*

***Keywords:** gender, family, women, culture, perceptive, democracy, value.*

INTRODUCTION

For centuries, natural dominants in the distribution of sexual roles have not been questioned, but the norms and standards of modern democratic societies have laid the foundations for the relationship between men and women, as well as the need to look for elsewhere. The terms "culture of gender relations" and "gender culture" are leading to more and more scientific research. At the current time gender culture is nothing new in education. It exists in every historical period and in every society. It is known that the President of the Republic of Uzbekistan on February 18, 2020 "On measures to improve the socio-spiritual environment in society, further support the institution of the community and bring the system of work with families and women to a new level." In order to ensure the implementation of the main tasks assigned to the institute in the Decree PF-5938 "On measures" [1] and the program, the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated 31 December 2020 "On further development of the Family Resolution No. 820 "On Preparatory Measures" [2] determines the urgency of the problem.

At present, it is becoming an urgent task to separate it as an independent scientific category. Therefore, it is important to consider the relevant category system for theoretical analysis. The concept of "culture" is, of course, broader in

scope than "gender culture". There are different interpretations and definitions of the term "culture", which refers to both the elements of behavior and aspects of human activity, and its use in the study and description of completely different phenomena combined according to the principle of "difference". indicates the inevitability. Hundreds of definitions of culture have been developed in various fields of science. In it, the authors try to cover the entire scope of this social phenomenon. Pitirim Sorokin describes culture in a general way that "the interaction of two or more people with each other or the interaction of each other with their actions is the result of conscious or unconscious activity or a type of modified sum". This interpretation allows us to look at culture in terms of its genesis and end result. We understand culture as a system of historically formed special social values, a system of norms, knowledge, and forms of behavior. They are aimed at improving the well-being of people living together, ensuring their self-awareness and unlocking the creative potential of the individual and society. One of the most important aspects of culture is the culture of social communication between men and women. This is due to the introduction of the gender component in all spheres of life and its key role in the reproduction and development of living people. Gender has linguistic roots and was originally used to express grammatical gender. Nowadays, gender is interpreted as a complex socio-cultural process of differences in male and female roles, behavior, mental and emotional characteristics.

From the point of view of Russian sociologists E. Zdravomislova and A. Temkina, gender is a social status that determines the individual capabilities of education, professional activity, access to power, sex, family roles and reproductive behavior. In some definitions, biological determination predominates, while in others the essence is reduced to the assimilation of social stereotypes. Therefore, in order to focus on cultural characteristics, gender influence uses the concept of "gender culture". To understand the essence of gender culture in modern conditions, it is necessary to apply to its historical content. The universal factor that determines the responsibilities and behavioral norms in men and women in different spheres of life is the ability of women to have children. This marked the sexual definition of the roles of labor in the early stages of society's development, which later took on a

normative character reinforced by morality, religion, and the law. The man's predominant role in family, industrial, and social life was emphasized because he provided for his wife, children, and state protection through his labor. The woman is commanded to obey everywhere and in everything. Gender culture is based on inequality, which is reflected in the practice of different knowledge, values, and behaviors defined by men and women. Inequality in the family has defined a culture of behavior in all other spheres of social life.

Along with women's right to education, opportunities have been created for them to acquire and expand their civil rights and freedoms. The right of women to act for political rights has become feminism. Her goal was to achieve equality with men in all walks of life. To date, most of the developed countries of the world have recognized this requirement as fairly legitimized.

If previously the relationship between a man and a woman could be described by the formula "man + woman", now there is a need for a new formula "man + man". The first question concerns the field of psychology of gender differences. The second is the shift in focus on socio-perceptual processes. Gender issues are the cornerstone of sociology, but traditionally gender is viewed as an ascribable status. According to structural functionalism, a person's social movement belongs to a certain system, without which the individual has no chance to live. Joining a society is determined by its acceptance of generally accepted cultural patterns. The sociological meaning of the concept of "gender" is focused on its social constructiveness, and this construction is created in the process of socialization. Studies show that they differ in different historical periods and in varied of cultures. Contrary to popular belief about the crisis of the family and marriage system in modern society, Giddens argues that at the current time the couple is at the center of family life, and love and sexual interests are becoming the basis of a marriage based primarily on emotional connection or intimacy. From this point of view, there is an emergence of attempts to rationally criticize and use methodological distortions from the initial understanding of the fundamentals of "gender" and "gender", which are fundamentally opposite, with different (biological and social) bases. Gender is an important factor in the study of social phenomena. The relationship between the

concepts of “culture” and “gender culture” takes into account the data category in the current context. Culture, as a set of norms and values, allows a person to understand and change the world and himself. Modern gender culture is a component that ensures the adoption and application of current principles of gender interaction at different levels of society. The main thing that unites culture and gender culture in general is norms and values. But they are meaningfully connected with a society, a social group, and a potential entity — the carriers; the subjects of gender culture are society and the individual. This means that both social and personal levels need to be studied in sociological research. Today, the term "gender culture" is used in various fields of science, but its meaning is interpreted very vaguely (this is due to the large number of interpretations of "culture"). From a pedagogical point of view, gender culture is a set of behaviors that create a social environment and are developed by society and instilled in the minds of individuals who socialize the gender role of the child.

In conclusion, gender is the basis for behavior in social relationships. Values and human beings are the norms of society. These are concepts that are specific to men and women and show that we have more similarities than others in social positions, as well as in biological terms.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-fevraldagi “Jamiyatda ijtimoiy-ma’naviy muhitni sog‘lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo‘llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5938-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4740345>
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda “Oila institutini yanada rivojlantirish va yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 820-sonli Qarori.
3. Сорокин, П.А Социальная и культурная динамика / П.А. Сорокин / пер. с англ., В.В. Сапова. – Москва: Астрель, 2006. — 1176 с
4. Словарь Гендерных терминов / Под ред. А. Денисовой. - Москва. : Информация, 2002. – 169 с.
5. Здравомыслова, Е. Социальная конструкция гендера и тендерная система в России / Е. Здравомыслова, А. Темкина // Тендерное измерение социальной и политической

- активности в переходный период. Сборник научных статей. Вып. 4. - СПб., 1996. – 5-11 с.
6. Барзгова, Е.С. Американская социология (традиции и современность). Курс лекций. / Е.С. Барзгова. – Екатеринбург : Деловая книга, Бишкек : Одиссей. 1997. – 176 с
 7. Atamuratov, R. K. Historical fundamentals of creating a virtual-educational museum. The Way of Science, № 6 (88), 2021. 77-78.
 8. R.K. Atamuratov, The educational advantages of virtual reality technologies, International scientific review of the problems and prospects of modern science and education, Problems of science, 90-92 (2020).
 9. Ерофеева, Н.Ю. Влияние гендерной культуры семьи на самоопределение личности [Текст] / Н.Ю. Ерофеева // Вестник удмуртского университета, 2012. - № 2.- С. 90-95.

Chiriac Argentina

Phd of Education, associate professor of
Department of Romanian language and medical terminology,
The State University of Medicine and Pharmacy Nicolae Testemițanu from Republic of Moldova

Lopatiuc Alina

Phd-student of Linguistics,
Department of Romanian language and medical terminology,
The State University of Medicine and Pharmacy Nicolae Testemițanu from Republic of Moldova

Ciubotaru Galina

Phd-student of Linguistics,
Department of Romanian language and medical terminology,
The State University of Medicine and Pharmacy Nicolae Testemițanu from Republic of Moldova

Driga Ina

Phd-student of Linguistics, Department of Romanian language and medical terminology, The
State University of Medicine and Pharmacy Nicolae Testemițanu from Republic of Moldova

Trebeș Tatiana

Phd of Linguistics, university lecturer of
Department of Romanian language and medical terminology,
The State University of Medicine and Pharmacy Nicolae Testemițanu from Republic of Moldova

**INTERCULTURALITY – AN ASPECT OF TEACHING ROMANIAN
LANGUAGE IN AN INTERACTIVE WAY**

Nowadays the act of communication is an important part of our life including all its aspects: family, work, friendship. In linguistics the communication is a set of actions that have in common the transmission of information as messages, news, signs, symbolic gestures, written texts and others ways of communication between two or more persons, called interlocutors, or more formally, transmitter and receiver. This kind of communication must not be confused with the communication devices called the transmitter and the radio receiver, which is used in telecommunications.

The concept of *communication* is closely connected with our existence as humans, and then as a society, due to the fact that human beings and communication are interdependent. It is a dynamic process, constantly changing. The society owes its existence to human communication. It means that the human community is viewed as a process that involves the participation of all members of the society in the process of communication. The communication is represented in different forms, but we would like to discuss the media communication and mass communication, which is a form of media communication, intended for large population, and may have a subjective form (which aims to manipulate public opinion) and an objective form (aims to simplify the informing of people). Mass communication is an integral part of the social media, a relatively new concept, which has developed especially in the post-war period, as a direct consequence of the emergence of new forms of sharing information, either through radio waves or through small-screen images. Dale Carnegie said: "There are only four ways in which we come into contact with others. We are evaluated and catalogued through these types of interaction: what we do, how we look, what we say and how we say it" [3], these must be the purpose of a teacher too, the teachers must know what to say and how to say.

The educational process represents "the main subsystem of the education system, in which the training activity organized according to the education objectives that orients the training-development of the student's personality takes place" [2].

Teaching a foreign language is more than learning the grammar or assimilating a large number of words. Ioan Cerghit emphasizes that "the strategies sketch the variety of ways to achieve the wanted goal and have the value of some working tools of studying." [1].

The current educational theories place the student in the center of the educational act and recommend starting the educational process from the student's centers of interest in order to motivate him to learn the taught language. Approaching a "chalk-board" method of teaching (which had its advantages), has also its disadvantages, for example, the passive student as a participant to process does not seem to be appropriate for today's generation.

The teachers use a wide variety of strategies and methods that encourage the active participation of the student in the activities during the lesson. Learning by “doing”, bringing real life problems into the classroom and helps students to discover the required information to solve these problems, these methods set the student in the center of activity and it represents a part of the student centered learning approach. The teacher guides and facilitates learning, rather than controlling it, helping students to interpret and organize their knowledge is an important part process of education. The main goal is to develop skills not only in the studied content but also in the learning process itself. An active teaching-learning process is important because it has a greater impact on students using modern methods and strategies.

Within the Romanian language as a target language class, we can experience different teaching-learning strategies and methods, using one method or another depends on the chosen approach. In our opinion there are a lot of ways of sketching a perfect lesson, for example: Person-Centred Approach, Communicative Approach, The Silent Way, Suggestopedia, Community Language Learning, The Total Physical Response Method. For applying a modern strategy we need a lot of materials and tools as: worksheets, pictures or flashcards, picture stories, posters, brochures, leaflets, CDs, DVDs, games, poetry, plays, role-plays, projects. For an effective teaching-learning act it is good to alternate the types of teaching materials. Modern teaching techniques that are based on the Theory of multiple intelligences using exercises that resort to musical / rhythmic intelligence, visual / spatial intelligence, bodily / kinesthetic intelligence, which requires all areas of the brain efficiency to the training act.

One of efficient method is *The Direct Method*, which has referred to totally different lessons, taught exclusively in the target language. Mimicry and gestures are beginning to be used to communicate the meaning of words and structures, understanding being verified by exchanging questions and answers between teachers and students. The direct method, which appeared as an answer to the translation method, was opposite to the first one by the fact that it is prohibited the use of the mother tongue during the lesson, the assimilation of vocabulary and grammatical elements was inductive and the main objective was communication in the foreign

language. This method largely reflects social changes and the need to adapt language learning to specific contextual needs.

The Listen-Repeat method uses the exercise as a technique. The method of studying is stressed on the repeating the structures which the teacher involves until the student will not reproduce the context in a correct way. A typical lesson always starts with a dialogue, focusing on the form or structure of the language and not on the content. Teaching is invariable from simple to complex. The correct pronunciation is encouraged from the first lessons of Romanian language; the vocabulary being relatively limited. At the beginning of teaching Romanian as a foreign language the main purpose of the teacher was to prevent mistakes. Now the main purpose of teachers is to eliminate the language barriers.

In order to facilitate the process of studying the Romanian language, together with our colleagues, we have developed various teaching materials adapted to the needs of medical students. The purpose was both to familiarize them with the basic norms of the grammar of the Romanian language, as well as to assimilate the specialized terms. This didactic support is a good working tool, because it helps students to go through and to be in touch not only with the notions of morphology and vocabulary, but also those of spelling and the formation of correct, oral and written speeches. These materials will help students to overcome the difficulties encountered in studying Romanian as a foreign language, facilitating a complex understanding of language facts and developing communication skills, which will make it possible to participate properly in a conversation, expressing their opinions clearly and fluently.

The method Test - Teach - Test is a method used when the teacher wants to check if students have knowledge of a particular subject. In the initial phase, the teacher tests the knowledge on the subject, then clarifies and presents the meaning, form, pronunciation, register, so that he can finally use the knowledge testing through new types of exercises. A simple example of how this innovative method can be applied is the activity in pairs of the type "propose advices for a healthy digestive system". The teacher controls and notes the vocabulary and structures for expressing advice, agreement or disagreement. Based on the obtained results, he

could decide which area of the vocabulary or structure should be upgraded and he could choose appropriate teaching materials.

Simulation or impersonating in one situation is another extension of the method of learning through communication and involves the interpretation by the students of a role (doctor, patient), in a situation in which they must use the Romanian language (for example a situation in the hospital). The studying through communication proves that innovation can only change from learning about language to learning to communicate through that language. Focusing on working in pairs or groups can create problems for certain groups, for certain learners, especially adults, who feel that speaking in a foreign language to other native speakers is an obvious waste of time. But there is another interesting activity that makes the students to be actively involved in the debate of a topic.

The learning method by performing some tasks assigns the focus to the activities carried out using the target language, starting from the assumption that the students assimilate new words and structures while trying to express or understand what the other participants in the learning process are saying. Thus, students are given the opportunity to use the full range of skills at the same time and not within separate lessons, as was the case with the communicative method.

The conclusion drawn from this paper is that the way of teaching has been influenced by a wide variety of methods and trends. These are nothing more than a part of the process of discovering what is good and essential in the educational process, a process that is in continuous developing.

All facts about educational process has a lot of benefits because nowadays we know more about teaching and learning than we knew 50 years ago and the role of the learner has been integrated into this process. Some teaching methods such as translation, the use of a situation to demonstrate the meaning of a word or the exercise have lost their importance in modern teaching. At the same time, teachers had to keep track of with the latest trends in teaching, opting for the ones that are appropriate for them and their students.

A modern and successful teacher must, first of all, put the creativity and the critical way of thinking to be the key of didactic efficiency. Successful learning of

the Romanian language cannot be a problem in choosing a certain teaching method or technique. In the field of teaching Romanian, there are researchers who claim that a notional or communicative structural approach would be the only way to the ideal speakers where all students speak Romanian perfectly and pass the exams without any difficulty.

Didactic knowledge is scientific in nature and is characterized by teaching - learning activities, accompanied by systematic assessments as premises for regulating and optimizing the educational process, which can be regarded as a system with self-regulation [4].

The truth is that each teacher, after a certain period of time, develops their own working method after carefully checking the various existing techniques. He will, of course, adopt the one that suits not only him, but also the subject he teaches or the student body he works with.

References:

1. Cerghit, I. Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii. Editura Aramis, Bucuresti, 2002, p. 273.
2. Cristea, S. Studii de pedagogie generală. EDP: București, 2004, p. 38.
3. Dale Carnegie. Cum să comunicăm eficient. Litera: București, 2019, p.34.
4. Jinga, I; Istrate, E. Manual de pedagogie. București: Editura All, 1998, p. 183.

Гурман Олена Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри маркетингу та менеджменту

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Україна

Бойко Андрій Миколайович

здобувач вищої освіти факультету управління, маркетингу і фінансів

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Україна

РОЛЬ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

За умов глобалізації місце та роль будь-якого підприємства в світовій економіці стали залежати безпосередньо від його спроможності виробляти, споживати і застосовувати нові знання і технології. За таких обставин спостерігається посилення конкуренції за рівнем кваліфікації працівників. В умовах технічної революції на сьогодні стає актуальною проблема скорочення попиту на некваліфіковану робочу силу і зростання на кваліфіковану, на тих працівників, які здатні до освоєння нових знань і підвищення своєї кваліфікації та навіть перенавчання.

Іншими словами, для досягнення конкурентоспроможності підприємству потрібно мати переваги не тільки за рахунок лідирування за витратами або за ціною, але й за впровадженням нових ідей, як у виробничу сферу так і в управління, стратегічний розвиток

При цьому, В. Кавецький вказує на те, що саме поняття «конкурентоспроможність» відносне, і не є безпосередньою власно-якісною характеристикою підприємства, а це означає, що конкурентоспроможність може бути оцінена тільки в рамках групи підприємств, які відносяться до однієї галузі, або які випускають аналогічні товари. До того ж, конкурентоспроможність не є сталою характеристикою підприємства. Ті переваги і фактори, які забезпечують конкурентоспроможність підприємству

сьогодні, можливо вже завтра не зможуть бути перевагами [1]. При цьому, вчений виділяє наступні фактори конкурентоспроможності, відображені на рис. 1.

Рис. 1. Фактори конкурентоспроможності

Джерело: сформовано авторами на основі [1]

На сучасному етапі розвитку соціально-економічних відносин суттєво змінюється ставлення до ролі кадрового ресурсу в забезпеченні підприємства. Сучасне управління відмічає кадровий ресурс як основний ресурс підприємства, який визначає ефективність використання інших ресурсів, і, врешті-решт, конкурентоспроможність підприємства. Досвід роботи успішних українських підприємств свідчить, що успіхи в роботі часто залежать від якості управління кадровим ресурсом, який є основним носієм людського капіталу підприємства. З іншого боку, на більшості підприємств управління кадрами залишається слабкою ланкою в загальній системі управління підприємством. Такий аналіз основних тенденцій в галузі забезпечення підприємств кадровим ресурсом дозволяє сформулювати практичну проблему, яка полягає в тому, що роль кадрової забезпеченості як одного з факторів який визначає конкурентоспроможність підприємства, в сучасній практиці господарювання часто недооцінюється.

Авторами запропоновано схему взаємозв'язку розвитку персоналу та підвищення конкурентоспроможності підприємства (рис. 2).

Рис. 2. Взаємозв'язок між розвитком персоналу й конкурентоспроможністю підприємства

Джерело: сформовано авторами на основі [2]

Список джерел:

1. Кавецький В.В. Вплив кадрового забезпечення підприємства на його конкурентоспроможність. URL: <https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/1966/1579> (дата звернення 11.07.2020).
2. Баско А.В. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі розвитку управлінського персоналу. 2013. С 217-220.

Гурман Олена Миколаївна

кандидат педагогічних наук,

доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Україна

Колісник Олександр Олександрович

здобувач вищої освіти факультету управління, маркетингу і фінансів

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Україна

ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ

В останні десятиліття надшвидкими темпами відбуваються зміни в зовнішньому середовищі функціонування підприємств. Для того, щоб швидко адаптуватися до мінливих умов конкурентного середовища та підготуватися сьогодні до завтрашніх змін, підприємства повинні слідкувати не стільки за рівнем відповідності матеріальних активів вимогам науково-технічного прогресу, скільки за станом та зміною нематеріальних активів. Серед них важливе місце належить інтелектуальному та соціальному капіталу, носієм яких є людські ресурси [1].

Компонент робочої сили складається з чинників, що впливають на поточний стан робочої сили для виконання корпоративних завдань. Такі питання, як рівень кваліфікації, можливість перепідготовки, очікуваний рівень заробітної плати та середній вік потенційних працівників, дуже важливі для діяльності підприємства, тому саме персонал реалізує стратегію підприємства. У зв'язку з цим дуже важливо забезпечити підприємство професіоналами, які піднімуть його на належний рівень [2; 3; 4].

Основні компоненти системи управління персоналом представлені в рис. 1.

Управління персоналом – це функція лінійних керівників і фахівців кадрових служб, що фіксується в концепції «подвійної відповідальності». Функцію управління персоналом слід відрізнити від роботи з управління персоналом, що виконується спеціальною службою. Функція управління

людськими ресурсами є обов'язковою, але її можна виконувати різними способами. Помилки в управлінні персоналом спричиняють плинність кадрів та несприятливий психологічний клімат [6, с. 72; 4].

Рис. 1. Основні компоненти системи управління персоналом

Джерело: сформовано авторами на основі [5, с. 23-24]

Таким чином, стратегія управління персоналом являє собою пріоритетний напрям формування конкурентоспроможного високопрофесійного, відповідального і згуртованого трудового колективу, що сприяє досягненню довгострокових цілей та реалізації загальної стратегії підприємства. Це система методів і засобів управління персоналом, що застосовується протягом певного часу з метою реалізації кадрової політики [4].

Основні цілі стратегічного управління персоналу відображено в рис. 2.

Рис. 2. Основні цілі стратегічного управління персоналу

Джерело: сформовано авторами на основі [7, с. 76]

Основні принципи стратегічного управління персоналом подані в рис. 3.

Рис. 3. Основні принципи стратегічного управління персоналом

Джерело: сформовано авторами на основі [8, с. 98-99]

Узагальнюючи все вищесказане, доходимо до висновку, що в сучасних умовах, впровадження стратегічного управління персоналом підприємства є

гострою необхідністю. Поряд з удосконаленням поточного управління персоналом доцільно впроваджувати стратегічне управління та забезпечувати відповідність з конкурентною стратегією, що має вирішальне значення для успішного функціонування підприємств у складних ринкових умовах. Реалізація методів, які сприяють забезпеченню інтеграції стратегії управління персоналом та конкурентної стратегії підприємства дозволить підвищити конкурентоспроможність сучасних українських підприємств. Стратегічний підхід до персоналу може і повинен бути реалізований, лише в умовах, де вже впроваджені конкурентні стратегії.

Список джерел:

1. Управління розвитком персоналу: навч. посіб. / за заг. ред. М.С. Татаревської. Одеса: Атлант, 2013. 427 с.
2. Richard H. Euro Managers & Martians. Brussels: A Division of Europublic SA/NV, 2013. 264 p.
3. Rudnicki W. Methods of strategic analysis and proposal method of measuring productivity of a company. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 2014. № 2 (25). С. 175-184.
4. Стратегії управління персоналом та інновації в стратегічній діяльності. Стратегічний менеджмент. URL: https://pidru4niki.com/89763/menedzhment/strategiyi_upravlinnya_personalom_innovatsiyi_strategichniy_diyalnosti (дата звернення: 21.04.2021).
5. Балабанова Л. В. Управління персоналом : навч. посіб. К.: Професіонал. 345 с.
6. Сардак О. В. Дослідження концептуальних підходів у сфері стратегічного управління персоналом. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2014. № 1(19). С. 226-235.
7. Кузьмін О. Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту. Л. : Інтелект Захід, 299 с.
8. Кіндрацька Г. І. Основи стратегічного менеджменту : навч. посіб. 2-ге вид. стер. Л.: КІНПАТРІ Лтд, 581 с.

Гурман Олена Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри маркетингу та менеджменту

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Україна

Лукащук Анастасія Вадимівна

здобувач освітнього ступеню магістр

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Україна

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

***Анотація.** У статті розглянуто вплив корпоративної культури на ефективність роботи працівників, проаналізовано сутність організаційної культури та її вплив на конкурентоспроможність організації, висвітлено основні джерела формування культури організації, досліджено методи оцінки культури організації.*

***Ключові слова.** Управління, організаційна культура, конкурентоспроможність підприємства, людські ресурси.*

В умовах сучасності культуру організації можна вважати основним осередком конкурентних переваг підприємства. Практично всі успішні компанії мають свою корпоративну культуру. Саме тому, організаційна культура – це один із найважливіших аспектів дослідження управлінської діяльності підприємств та вагомий засіб для підвищення ефективності роботи команди. Культура організації зумовлює відмінність між компаніями та визначає її виживання в конкурентному середовищі.

Діяльність підприємств в умовах «нової економіки», що орієнтується на масове серійне виробництво, технологічні та організаційні інновації у стратегічній конкурентній перевазі ґрунтується на рівні бізнес-процесів, ефективне функціонування яких залежить від якості управління [1].

Сутність організаційної культури можна охарактеризувати як сукупність норм і правил поведінки, які були набуті персоналом організації в процесі адаптації у зовнішньому середовищі.

Складністю при вивченні поняття «організаційна культура» можна сміливо вважати відсутність єдиного розуміння даного терміну. При цьому мова йде не просто про визначення «організаційної культури», а про різні концепції її осмислення в організації [2].

Кожна організація являє собою середовище навчання, адже організаційна культура відображає результативність працівника, а продуктивність – це рівень, на якому людина виконує поставлене завдання. Це відноситься до ступеня виконання задачі, яка є складовою роботи працівника.

У звіті Товариства управління людськими ресурсами (SHRM) за 2019 рік [3] повідомляється, що токсичні робочі культури можуть привести до:

- зниження продуктивності;
- погіршення самопочуття співробітників;
- упущеної вигоди.

Основними джерелами формування культури організації можна назвати:

- модель поведінки працівників в колективі, яка характеризує внутрішньогрупові цінності;
- особисті цінності та способи їх реалізації;
- організацію діяльності, що втілює певні цінності в колективі підприємства [4].

Організаційна культура знаходить відображення в думках, намірах, діях і інтерпретаціях членів організації. Здорова культура може надати компанії явну конкурентну перевагу. Коли співробітники довіряють один одному і відчувають себе цінними, вони більше залучені в діяльність своєї компанії і у свою роботу. А високий рівень залученості співробітників сприяє більшому успіху компанії.

На українських підприємствах корпоративна культура на практиці розглядається як засіб формування іміджу організації у зовнішньому середовищі, а не засіб підвищення рівня інноваційності процесів управління і розвитку. Хоча саме культура організації впливає на компанію зсередини та сприяє змінам а також здатна виступати в ролі засобу ефективного управління.

В Україні через відносно повільний розвиток корпоративної культури люди ще не до кінця зрозуміли її, і в даний час оцінка корпоративної культури все ще знаходиться на стадії дослідження. Через відсутність необхідних знань і навичок, а також через безліч теоретичних і операційних проблем, деякі управлінці сумніваються в необхідності і можливості оцінки корпоративної культури.

Аналіз культури організації означає відношення її до певних оціночних критеріїв. Оскільки такі критерії є відносними, отримати повне і остаточне уявлення про організаційну культуру, здійснюючи оцінку лише одним методом, практично неможливо. Саме тому діагностика культури повинна проводитися комплексним методом якісного і кількісного дослідження.

Робота з розвитку організаційної культури не буває успішною без активного залучення керівництва всіх рівнів. Будь-який керівник повинен відповідати за стан організаційної культури в своєму відділі. Для виконання робіт з аналізу організаційної культури та визначенню її зміни повинні формуватися експертні групи, що складаються з менеджерів, провідних фахівців, неформальних лідерів підприємства. Необхідно, щоб якомога більше працівників усіх підрозділів брали участь в обговоренні та розробці програми розвитку організаційної культури. Саме в цьому випадку виникне відчуття співучасті, встановляться конкретні етапи роботи щодо розвитку організаційної культури.

Одним із етапів, який може допомогти вдосконалити рівень культури організації можна вважати адаптацію нових працівників. Насамперед необхідно ознайомлювати нових працівників із організацією, її історією, цілями, метою, принципами тощо. У зв'язку із цим, можна запропонувати програму адаптації співробітників, наведену у таблиці 1.

Також, задля оцінки зовнішніх чинників, що впливають на роботу компанії, проводиться SWOT-аналіз та PESTEL–аналіз (раніше відомий, як аналіз PEST), метою яких є моніторинг факторів макросередовища, які можуть мати глибокий вплив на діяльність організації.

Програма адаптації нових співробітників

№ з/п	Перелік дій програми адаптації
I. Підготовчий етап (за три дні до виходу на роботу)	
1.1	Зателефонувати співробітнику напередодні його офіційного виходу на роботу і переконатися, що він виходить
1.2	Проінформувати про вихід новачка співробітників відділу кадрів, а також підрозділи, куди виходить новачок
1.3	Приготувати інформаційні матеріали, які необхідно видати співробітникові в перший день роботи, а саме: – Трудовий договір – Колективний договір – Правила трудового розпорядку – Інструкція з техніки безпеки – Посадова інструкція – Інструкція з охорони праці
1.4	Забезпечити і перевірити, чи підготовлено робоче місце для нового співробітника
1.5	Підготувати План роботи співробітника на час випробувального терміну
II. Ввідний етап (перший робочий день нового співробітника)	
2.1	Зустріти нового співробітника і провести його на робоче місце
2.2	Належним чином провести кадрове оформлення нового співробітника і всі супутні інструктажі
2.3	Представити нового співробітника підлеглим, колегам
2.4	Пояснити використовувану в організації систему заохочень і правила застосування стягнень
2.5	Пояснити правила компенсації можливих витрат, а також порядок видачі зарплати і відпускних, оплати лікарняних листків
2.6	Ознайомити з організаційною структурою організації, місцем підрозділу в структурі організації
2.7	Обговорити перший робочий день
2.8	Ознайомити з Правилами трудового розпорядку та повідомити інформацію: – про робочі перерви на відпочинок, час і тривалість обіду; – про процедуру повідомлень про вимушену відсутність на роботі; – про необхідність виходу за межі організації в робочий час; – про вимоги до зовнішнього вигляду тощо.
2.9	Надати інформацію особистого плану: місцезнаходження їдальні, туалетів, місця для відпочинку, куріння, стоянки машини і т. д.
2.10	Надати інформацію про традиції підрозділу або групи, в якій співробітник буде працювати, і правила, діючі тільки для даної посади і (або) підрозділу
2.11	Ознайомити з процедурою комунікацій і зв'язку (в рамках свого підрозділу, з іншими підрозділами)
2.12	Ознайомити з поведінкою в разі непередбачених ситуацій
2.13	Обговорити перший робочий день
III. Ознайомчий етап (перший робочий тиждень нового співробітника)	
3.1	Ознайомити з основними процедурами і політикою щодо персоналу (висвітлити можливості кар'єрного росту в організації)
3.2	Передати список документів, з якими новому співробітнику необхідно ознайомитися в першу чергу (інструкції, правила, положення)
3.3	Пояснити, як діє адміністративно-господарська система організації, які існують правила і процедури

3.4	Ознайомити з тими співробітниками, з якими новачкові доведеться контактувати по роботі в першу чергу
3.5	Ознайомити зі змістом роботи, вимогами і стандартами виконання роботи, межами повноважень, відповідальністю
3.6	Ознайомити з системою звітності
IV. Вхідження в посаду (протягом випробувального терміну)	
4.1	Щодня курувати роботу нового співробітника
4.2	Щотижня проводити підсумкову бесіду про результати роботи і виконання плану адаптації
4.3	Допомагати у вирішенні поточних питань
4.4	Коригувати (при необхідності) роботу
4.5	Щотижня зустрічатися з новим співробітником для обговорення результатів роботи і Плану адаптації
V. Завершальний етап (за два тижні до закінчення випробувального терміну)	
5.1	Отримати зворотній зв'язок від всіх учасників процесу адаптації нового співробітника
5.2	Провести бесіду з новим співробітником (дізнатися його думку про організацію в цілому, про способи ведення бізнесу, вислухати пропозиції про поліпшення і т. д.)
5.3	Провести бесіду зі співробітником про результати спільної роботи
5.4	Прийняти рішення про перспективи подальшої роботи нового співробітника в організації
5.5	Провести підсумковий аналіз процесу адаптації та наставництва

Джерело: розроблено автором

Регулярне проведення оцінки діяльності дозволить організації краще орієнтуватися на ринку з метою формування цілей та амбіцій і допоможе управляти організаційною культурою на підприємстві, яка формується відповідно до цінностей компанії.

Слід зауважити, що саме постійний розвиток співробітників є передумовою для подальшого існування і розвитку будь-якого підприємства, адже своїми діями та рішеннями, незалежно від позиції, Компанія може впливати на те, як її будуть сприймати у зовнішньому середовищі.

References:

1. Gafurov, I. R., Safiullin, M. R., Safiullin, A. R. (2012). The Analysis of Competitiveness Structural Gaps in the Production of Petrochemical Cluster in the Republic of Tatarstan. Kazan: Kazan University.
2. Щербина С. В. Организационная культура как фактор перехода к рыночной экономике / Дис. канд. социол. наук. М., 1999

3. The Franchise Law Review, Edition 8 – (електронний ресурс) // Електрон. дан. – [Б. м.], URL: <https://thelawreviews.co.uk/title/the-franchise-law-review>.
4. Чернишова Т. О., Немченко Т. А. Деякі аспекти корпоративної культури організації. – Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – вип. 17.
5. Daniel R. Denison and Aneil K. Mishra – Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness, Organization Science Vol. 6, No. 2 (Mar. - Apr., 1995), pp. 204-223 (20 pages), (електронний ресурс) // JSTOR – Електрон. дан. (2000-2021 ІТНАКА) URL: <https://www.jstor.org/stable/2635122?seq=1>.

PHILOLOGY AND LINGUISTICS

Lemish Nataliya Ye.

Dr.Sc. in Philology, Professor, Head at the Department
of Applied Language Studies, Comparative Linguistics, and Translation of
National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Matvieieva Svitlana A.

Dr.Sc. in Philology, Associate Professor, Professor at the Department
of Applied Language Studies, Comparative Linguistics, and Translation of
National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

‘LINGUISTIC CORPUS’ INTERPRETATION

Today more and more linguistic research bases on corpora data which allows to enhance the reliability of obtained results. So we consider it of high importance to be aware of the way the notion of a linguistic corpus can be interpreted.

Introducing this notion (of a linguistic corpus), we find it useful to specify the literary meaning of this word-combination first. This can be done in 2 steps – outlining the origin of the lexemes ‘corpus’ and ‘linguistic’, and then considering their dictionary definitions for readers to have a clear understanding of this compound term (an adjective + a noun).

The etymological version accessible online via Online Etymology Dictionary [1] provides the information according to which the English noun *corpus* originates from Latin *corpus* (‘body’ – material / physical, not mental / spiritual, i.e. just a living or dead body). Following the etymology to Proto-Indo-European language the common protoform **kwrpes* (**kwrep-* ‘body, form, appearance’) can be identified. The semantics of this lexical unit has been changed / widened in English several times for now: from ‘a matter of any kind’ (late XIV century), ‘a body of any person’ (middle XV century) to ‘collection of facts or things’ (early XVIII century).

The Ukrainian Etymological Dictionary by Melnychuk also fixes the

borrowing of the lexeme *corpus* (Ukrainian *копныс*) from Latin *corpus* ('body; organization / arrangement'), giving 5 meanings:

- 1) a body of a person,
- 2) skeleton / carcass,
- 3) one of two or more connected buildings,
- 4) a military unit,
- 5) totality of people of one specialty [2].

An outlook of contemporary explanatory dictionaries presents different number of definitions of the word *corpus*. For example, the Merriam-Webster Dictionary mentions 3 definitions:

“1: the body of a human or animal especially when dead

2a: the main part or body of a bodily structure or organ the *corpus* of the uterus

b: the main body or corporeal substance of a thing *specifically*: the principal of a fund or estate as distinct from income or interest

3a: all the writings or works of a particular kind or on a particular subject *especially*: the complete works of an author

b: a collection or body of knowledge or evidence *especially*: a collection of recorded utterances used as a basis for the descriptive analysis of a language” [3],

when the Dictionary of the Ukrainian Language (SUM) gives 8, 5 of which coincide with the abovementioned definitions from the Ukrainian Etymological Dictionary by Melnychuk, and 3 more cover the following:

6) in prerevolutionary Russia – a secondary military educational institution of a closed type,

7) a full collection of any texts, 8) nomination of one of the printing font sizes (per 10 points) [4].

The above presented data enable us to define *a corpus* as a form / carcass filled with a kind of specifically organized material (physical or mental, for example, knowledge).

As for the adjective ‘linguistic’, by addressing the same English and Ukrainian dictionaries we can conclude that this lexical unit was derived from the Latin noun *lingua*. The detailed interpretation is presented for all the morphemes of the word

linguistic – its root *lingu* + suffix *-ist* + suffix *-ic*.

Online Etymology Dictionary gives the English *linguistic* (“of or pertaining to the study of language” – 1824, “of or pertaining to language or languages” – 1847) as a borrowing from German *linguistisch* [1]. Splitting *linguistic* into *linguist* + *-ic* leads to the noun *linguist* (“a master of languages” or “one who uses his tongue freely” – 1580s) which, in its turn, is a hybrid of Latin and Greek constituents:

Latin *lingua* (‘language, tongue’) from PIE **dnghu-*

+ *-ist* – a word-forming element (‘one who does or makes’ or adheres ‘to a certain doctrine or custom’) from French *-iste* (derived from Latin *-ista* and further on from Greek - *-istes -is-*),

and *-ic* – a word-forming element for adjectives (‘having to do with, having the nature of, being, made of, caused by, similar to’) from French *-ique* and deeper from Latin *-icus* / cognate Greek *-ikos* (‘in the manner of, pertaining to’), followed to PIE adjective suffix **(i)ko*.

The Ukrainian Etymological Dictionary by Melnychuk also fixes derivation of *linguistic* (Ukrainian ‘мовознавство’, лінгвіст, лінгвістичний) from Latin *lingua* (‘tongue, language’) but through French *linguistique* [2].

The Merriam-Webster Dictionary defines *linguistic* as “of or relating to language or linguistics *linguistic* scholars *linguistic* changes” [3], the Dictionary of the Ukrainian Language (SUM) provides 2 meanings:

- 1) relating linguistics (for instance, *linguistic* discipline),
- 2) connected with language (*linguistic* categories) [4].

Common in both languages (English and Ukrainian) is the interpretation of *linguistic* as having to do with languages / linguistics or having the linguistic nature, and wider – relating to language (-es) / linguistics in the context of adhering to certain criteria / rules.

Thus, a *linguistic corpus* means a structured form of knowledge relating to language (-es) / linguistics organized according to fixed rules following the prescribed criteria. Such definition correlates with the following one given by Francis [5] and later Meyer [6]: a representative collection of electronic texts or their excerpts with organized structure based on common logical idea; the aim of this

collection is in linguistic analysis or description.

It is generally believed that a linguistic corpus should be characterized by its representability (reflecting all the possible characteristics of a separate subject field), authenticity (oral or written texts created under live communication conditions), selectivity (restriction of language facts included), balance (correlation of genres, language variants, authors' age and sex, etc.), and machine readability (presented in a digital form) [7].

On specifying the notion of *a linguistic corpus*, we may describe the variety of its types / kinds. It should be noted that variability of classifying criteria results in absence of unified typology of current corpora. Among such variety it is necessary to name corpora of full texts and their excerpts, research and illustrative, diachronic and synchronic, monitoring and statistic, general linguistic and special [8]. However, it is obvious that some criteria can be considered universal. Here we can mention at least 2: a national corpus (if it is built for any language in general, e.g. the British National Corpus) vs a corpus for a sublanguage, for a spoken type of language, for a language of a separate social group of individual author's language (e.g. the Michigan Corpus of Academic Spoken English, the Shakespeare Corpus); types of corpora according to their linguistics annotation (morphological / syntactic). Linguistic corpora can be built for one (monolingual) or several (multilingual) languages depending upon their practical use. A separate niche is occupied by parallel corpora as they present a type of linguistic corpora that requires the procedure of alignment giving a lot more possibilities than traditional linguistic corpora.

References:

1. Online Etymology Dictionary. URL: <https://www.etymonline.com>.
2. Melnytchuk, O.S. (Ed.). Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy. T. 3: Kora–M. 43; 262–263 (1989).
3. The Merriam-Webster Dictionary. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary>.
4. Slovnyk ukrainskoi movy (SUM). T. 4. 300; 516 (1973).
5. Francis, W. Language Corpora B.C. In: Directions in Corpus Linguistics. Proceedings of Nobel 82, Stockholm, 4–8. August. Berlin, 35–60 (1991).
6. Meyer, Ch.P. English Corpus Linguistics. An Introduction. Cambridge University Press

(2004).

7. Kaliberda, O.O. Typolohiia isnuiuchykh korpusiv tekstiv. In: Filosofiia movy ta novi tendentsii v perekladoznavstvi y linhvistytsi: zbirnyk materialiv II Mizhnarodnoii naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyiv, 143–146 (2019).
8. Denska-Kulchytska, O.M. Deshcho pro klasyfikatsiiu tekstovykh korpusiv. In: Naukovi zapysky. Seria: Movoznavstvo, 1 (11), 153–157 (2004).

Давыдова Мария Михайловна

кандидат филологических наук, доцент кафедры
переводоведения и межкультурной коммуникации

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
Российская Федерация

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ

Как известно, любой текст создается, чтобы получить определенный коммуникативный эффект. Фактор адекватности эстетического воздействия оригинала и перевода является одним из важнейших критериев оценки художественного перевода. Для достижения высокой степени эстетического воздействия художественного перевода на реципиента необходимо постичь интенции автора.

Эквивалентный и адекватный перевод гендерного аспекта произведения предполагает, что на языке перевода создается текст, обладающий такой же гендерной характеристикой, как и текст оригинала, и воспринимающийся реципиентами языка перевода так же, как и реципиентами исходного языка. Гендерный фактор в художественном переводе может выступать в качестве структурообразующего элемента произведения и текста перевода, влиять на воплощение художественных образов и сюжетных линий [1].

К сожалению, переводчики не уделяют должное внимание роли гендера в литературном контексте. В особенности это относится к произведениям, написанным для детей. Переводчики детской литературы зачастую не задумываются над тем, к какому гендеру относится персонаж, и буквально переводят на русский язык его имя, приписывая гендер по грамматическому роду русского слова. Переводчик литературы, предназначенной для взрослого читателя, еще может обратить внимание на гендерные характеристики персонажей и приложить усилия к их сохранению в переводе.

В качестве материала исследования нами была выбрана сказка О. Уайльда «Счастливый принц» и два ее перевода на русский язык,

выполненные П.В. Сергеевым, Г.А. Нуждиным и К.И. Чуковским. В этом произведении гендерная специфика является важным компонентом его художественной структуры и определяет сюжетные линии – взаимоотношения мужчины с женщиной и мужчины с мужчиной.

Сказка О. Уайльда “The Happy Prince” была опубликована в 1888 году. Считается, что О. Уайльд писал сказки для своих сыновей, так как он сам упоминал, что долг отца – сочинять сказки для своих детей. Однако сам автор не был согласен с такой интерпретацией и назвал их «короткими историями» или «этюдами в прозе» для «детей от 18 до 80» и рекомендовал взрослым, «не утратившим дара радоваться и изумляться».

При изучении речевого поведения героев наряду с такими параметрами, как культура, национальность, общественное положение, возраст, большую роль играет гендер. Гендерные отношения фиксируются в языке как культурно обусловленные стереотипы и влияют на речевое поведение персонажей.

Общеизвестно, что в английском языке все существительные, не указывающие на пол человеческих существ, формально относятся к среднему роду, а отсутствие флексий открывает переводчикам большие просторы для приписывания персонажам гендерных свойств.

В сказке «Счастливый принц» три главных героя: *the Happy Prince*, *Swallow* и *Reed*. Передача имени *the Happy Prince* на русский язык не представляет сложности: сема мужского пола сохраняется в переводе – *Счастливый принц*, однако с именами остальных двух героев возникают трудности. Для О. Уайльда *Swallow* (дословно – *ласточка*) является героем мужского пола, а *Reed* (дословно – *тростник*) – персонажем женского пола, на что указывают местоимения мужского (*he, his*) и женского рода (*her*):

One night there flew over the city a little Swallow. His friends had gone away to Egypt six weeks before, but he had stayed behind, for he was in love with the most beautiful Reed. He had met her early in the spring as he was flying down the river after a big yellow moth, and had been so attracted by her slender waist that he had stopped to talk to her [4].

П.В. Сергеев и Г.А. Нуждин смогли добиться гендерно-корректного восприятия данных персонажей, выбрав варианты «Скворец» (модуляция) и «Тростинка» (трансформация):

Как-то ночью над городом летел маленький Скворец. Его друзья еще шесть недель назад улетели в далекий Египет, а он остался. Скворец был влюблен в прекрасную Тростинку. Он встретил ее ранней весной, когда в погоне за желтым мотыльком летел вниз по реке. Его так очаровала ее грациозность, что он остановился поговорить с ней [2].

К.И. Чуковский буквально переводит имена персонажей, меняя их пол:

Как-то ночью пролетала тем городом Ласточка. Ее подруги вот уже седьмая неделя как улетели в Египет, а она отстала от них, потому что была влюблена в гибкий красивый Тростник. Еще ранней весной она увидела его, гоняясь за желтым большим мотыльком, да так и застыла, внезапно прельщенная его стройным станом [3].

Образ *Reed* указывает на наличие фемининных признаков. При описании этого персонажа автор использует прилагательное *beautiful*, характеризующее внешние данные женщин, и подчеркивает стройность фигуры героини “her slender waist”. Также этот образ характеризуется гендерным стереотипом женского кокетства:

After they had gone he felt lonely, and began to tire of his lady-love.

“She has no conversation,” he said, “and I am afraid that she is a coquette, for she is always flirting with the wind.” [4].

П.В. Сергеев и Г.А. Нуждин используют дословный перевод, который содержит фемининную характеристику «возлюбленная»:

Когда пришла осень, птицы улетели. Скворец почувствовал себя одиноким, и возлюбленная стала понемногу надоедать ему. «Она даже не умеет разговаривать, - заметил он. - Наверное, она кокетка - она все время флиртует с ветром» [2].

К.И. Чуковский приписывает кокетство персонажу мужского пола, искажая тем самым гендерный стереотип:

Потом наступила осень, и ласточки улетели. Когда они улетели,

Ласточка почувствовала себя сиротой, и эта привязанность к Тростнику показалась ей очень тягостной. - Боже, ведь он как немой, ни слова от него не добьешься, - говорила с упрёком Ласточка, - и я боюсь, что он очень кокетлив: заигрывает с каждым ветерком [3].

Так, использование К.И. Чуковским приема калькирования при передаче имен собственных привело к гендерным сдвигам и искажению гендерных стереотипов, в результате чего нарушился замысел автора и художественная структура произведения.

Анализ специфики перевода сказки «Счастливый принц» показал, что сложность передачи гендерного аспекта заключается в том, что языковые единицы художественного текста обладают одновременной актуализацией нескольких значений. Поэтому переводчику важно распознать и правильно передать гендерно-ориентированные ассоциации, которые могут являться значимой составляющей художественной стилистики оригинала.

Список источников:

1. Денисова И.В. Особенности передачи гендерного аспекта в переводе художественного произведения: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Челябинск, 2011. – 20 с.
2. Уайльд О. Счастливый принц: пер. с англ. П.В. Сергеев, Г.А. Нуждин. – М.: Росмэн, 2014. – 64 с.
3. Уайльд О. Счастливый принц: пер. с англ. К.И. Чуковский. – М.: Мартин, 2019. – 192 с.
4. Wilde O. The Happy Prince and Other Tales. – М.: Rugram, 2017. – 56 p.

Павленко Ксенія Володимирівна

студентка III курсу

Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна

ІДЮСТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛІС ВОКЕР У РОМАНІ «КОЛІР ПУРПУРОВИЙ»

Еліс Вокер – відома американська письменниця, засновниця та основоположниця вуменізму – течії у феміністичних студіях, що представляє інтереси темношкірих жінок, здебільшого африканського походження. У її творах специфічним чином відбилися її самобутні філософські та ідеологічні погляди. Їхній вплив помітний не лише на смисловому, але й на формальному рівні.

З огляду на визначену тему, варто окреслити загальні риси світобачення Еліс Вокер. Письменниця заклала підґрунтя вуменізму, що поєднав у собі феміністичну, антирасистську, екокритичну та антикласистичну оптику, увібравши в себе релігійні уявлення африканського народу. На думку самої засновниці вуменізму, лише поборовши дискримінацію проти темношкірої жінки, людство може викоринити опресію як таку [1, с. 33], адже саме ця соціальна група відчуває на собі утиски відразу за расовою, гендерною та, найчастіше, класовою ознакою. Вуменізм як явище у літературі має ряд специфічних особливостей, таких як акціональність та тенденційність, оптимістичність [2], підвищена увага до природи та екологічних проблем, яскраво виражене теологічне спрямування та скерованість на боротьбу зі стереотипами. Акцент робиться як на висвітленні актуальних проблем, так і на репрезентації африканської етнічності в ширшому історичному контексті.

Еліс Вокер не лише описує життя свого народу, апелюючи до недосконалості суспільства, у якому доводиться жити. Вона вплітає особливості етнічного світобачення та побуту в текстологічну канву твору. Так, сама Вокер описує власний метод організації художнього матеріалу, як «crazy quilt» [3, с. 99-100], – ковдру, що виготовлялася з великої кількості

клаптиків тканини різної форми та зазвичай виконувала суто декоративну роль [4, с. 5]. Тексти авторки й справді нагадують чудернацьку клаптикову ковдру, склепану з розрізнених фрагментів, що, утім, поєднані сюжетно та ідейно й слугують спільній меті. Такі клаптикові ковдри є надзвичайно важливою частиною культури афроамериканок, адже їх створення постає одним із небагатьох шляхів виявлення власного творчого потенціалу жінки в умовах рабської залежності. Еліс Вокер продовжує багатовікову традицію своїх предків, високо цінуючи їхній внесок у культуру та вплив на її власну творчість, і у такий спосіб, певне, намагалася їм віддячити. Сама письменниця надає клаптиковій ковдрі символічного значення «сховок пам'яті» в оповіданні «Щоденний вжиток» («Everyday Use») [5, с. 9].

Мова є надзвичайно важливою складовою творів авторки. Передаючи мовленнєві особливості героїв, Еліс Вокер тим самим окреслює найбільш характерні риси їхнього темпераменту та ідентичності. Так, письменницею широко застосовуються діалекти (найчастіше афроамериканський). Окрім того, підбір слів часом слугує демонстрацією стосунків між персонажами. Так, в оповіданні «Щоденний вжиток», коли Ді спілкується з родичами, яких вважає менш прогресивними, її зверхність виявляється у використанні нею «простіших» слів [5, с. 13-14].

Застосування цього прийому ймовірно впливає з іншого, а саме опис подій з різних точок зору, так званий «speaking in tongues» (термін запропонований Маєю Гвенделін Гендерсон (Mae Gwendolyn Henderson)) [6, с. 22]. Завдяки йому Вокер вдається наповнити свої твори життям та зробити їх по-справжньому багатогранними, загострити та ускладнити конфлікт у них. Ця особливість також відбиває специфіку світогляду темношкірої жінки в контексті часто ворожого до неї американського суспільства. Щоб відрефлексувати свій досвід, пізнати себе та знайти своє місце у світі, вона повинна вміти змінювати оптику, дивитися на ситуацію одразу й очима жертви, і нападника, і стороннього спостерігача, адже тільки там можна побудувати повну картину подій, досягнути мотиви кожного, а відтак – діяти причин власних страждань, зрозуміти, як діяти в тій чи тій скрутній ситуації.

Чи не найяскравіше усі ці особливості виявилися у програмовому творі письменниці «Колір пурпуровий». Жанр епістолярного роману дозволяє Вокер не лише оживити героїв та надати подіям більшої правдоподібності в очах реципієнта, але й фрагменталізувати текст, поділити його на розрізнені шматочки-епізоди та заново зшити. На змістовому рівні також спостерігаємо прийом клаптикової ковдри, до якої структурно уподібнюється текст, – її пошиття стає символічним актом зближення героїнь твору.

У романі мова стає виразником як етнічної ідентичності (адже на письмі головна героїня передає специфічні особливості вимови), так і рівня освіченості, що виявляється першою чергою в грамотності написаного (головна героїня, що через життєві обставини не змогла здобути освіту, робить граматичні та орфографічні помилки, тоді як її освічена сестра, листи якої також подаються у творі, пише грамотно).

Також у творі простежується застосування прийому «speaking in tongues». Так, Селі, головна героїня роману, постає й у ролі жертви насилля, й у ролі бездіяльного свідка, і навіть до певної міри у ролі нещадного судді (коли радить своєму пасинку побити дружину за непослух). Звичайно, її інші іпостасі значною мірою випливають із усвідомлення власного безпорадного становища, тобто її роль жертви превалює в романі й опосередковано обумовлює навіть ті прояви характеру, які, здавалося, цій моделі поведінки не притаманні, але саме завдяки цим перевтіленням ми можемо спостерігати неоднозначність та трансформативність людської натури, а також можемо побачити одну й ту ж саму чи подібні ситуації під різним кутом.

Отже, відбиток колориту та унікальної культури, сформованої під впливом нелегкого історичного минулого, несе не лише зміст творів Еліс Вокер, але і сама їхня форма. Письменниця майстерно вплітає в них, як в ошатну клаптикову ковдру, розмаїті голоси свого народу, його віру, предмети побуту та спосіб мислення.

Список джерел:

1. Шевченко Зоя Володимирівна. Словник гендерних термінів / З. В. Шевченко – Черкаси, 2016

MODERN SCIENTIFIC TRENDS AND STANDARDS

2. Ткаченко Ірина Валеріївна. Проблематика і художня специфіка романної прози Еліс Уокер / І. В. Ткаченко // Дніпропетровський національний університет – Дніпропетровськ, 2001
3. Leslie E. Wingard. As Seen Through Stained Glass: Religion, Politics, and Aesthetics in Alice Walker's *Meridian* / Leslie E. Wingard // *The University of Notre Dame, Religion & Literature*, Vol. 44, No. 1
4. Olga Idriss Davis. The Rhetoric of Quilts: Creating Identity in African-American Children's Literature / Olga Idriss Davis // *Indiana State University, African American Review*, Vol. 32, No. 1, Children's and Young-Adult Literature Issue
5. Lisa A. Crayton. *Reading and Interpreting the Works of Alice Walker* / Crayton, L. A. // Enslow Publishing, LLC – New York, 2016
6. Anthony Lioi. *An End to Cosmic Loneliness: Alice Walker's Essays as Abolitionist Enchantment* / Anthony Lioi // *Oxford University Press, Interdisciplinary Studies in Literature and Environment*, Vol. 15, No. 1

LAW AND INTERNATIONAL LAW

Gribincea Lilia

Doctor in International Trade Law,
Associate Professor at the Department of International and European Law,
Law Faculty, Moldova State University, Republic of Moldova

OBLIGAȚIA DE CONFORMITATE A MĂRFURILOR CONFORM PREVEDERILOR CONVENȚIEI DE LA VIENA ASUPRA CONTRACTELOR DE VÂNZARE INTERNAȚIONALĂ DE MĂRFURI DIN 11 APRILIE 1980

Rezumat: Conformitatea mărfii presupune că bunul predat se află în cantitățile contractate și posedă calitățile și particularitățile prevăzute expres sau tacit în contract. Conform prevederilor Convenției de la Viena asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri de la Viena din 11 aprilie 1980, obligația de conformitate are ca obiect cantitatea, calitatea și tipul mărfii, precum și ambalajul sau condiționarea acesteia. Referindu-se la calitate, această obligație o include și pe cea de garanții pentru vicii.

Cuvinte-cheie: contractul de vânzare internațională de mărfuri; obligațiile vânzătorului; obligația de conformitate a mărfii; viciile mărfii, cantitatea mărfii; calitatea mărfii.

Prin *conformitate* se înțelege că bunul predat se află în cantitățile contractate și posedă calitățile și particularitățile prevăzute expres sau tacit în contract [2, p.335].

Conform prevederilor Convenției de la Viena asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri de la Viena din 11 aprilie 1980 [1] (în continuare - Convenția de la Viena), obligația de conformitate are ca obiect cantitatea, calitatea și tipul mărfii, precum și ambalajul sau condiționarea acesteia. Referindu-se la calitate, această obligație o include și pe cea de garanții pentru vicii.

În literatura de specialitate [3, p.41] s-au făcut unele observații și precizări referitoare la reglementarea obligației de conformitate din Convenția de la Viena.

Astfel, în primul rând se apreciază ca fiind un mare merit al Convenției faptul că este adoptat conceptul generic de obligație de conformitate a mărfurilor, care

unifică diferitele obligații de garanție prevăzute în sistemele de drept naționale, supunându-le unui regim unic în ceea ce privește atât condițiile de îndeplinire a obligației de conformitate, cât și răspunderea vânzătorului pentru lipsa de conformitate. Obligația de conformitate guvernată de art.35, pct.1 se referă la conformitatea materială a mărfurilor, distinct de obligația de conformitate juridică care constă în obligația vânzătorului de a preda mărfurile libere de orice drept sau pretenție a unui terț și este reglementată de art.41 și art.42.

Referitor la garanția pentru vicii, Convenția de la Viena nu face o distincție explicită între viciile aparente și cele ascunse, dar există, totuși reglementări, care se referă cu prioritate la unele dintre acestea. O asemenea situație există, de exemplu, cu privire la viciile ascunse la care Convenția se referă implicit atunci când vorbește de termenele de garanție. În fine, obligația de conformitate a mărfurilor nu se referă la ipoteza în care diferențele față de prevederile contractului sunt atât de mari, încât se poate considera că vânzătorul a livrat o altă marfă decât cea comandată. În acest caz însăși obligația de predare nu este îndeplinită.

Conform prevederilor art.35 al Convenției de la Viena:

1. Vânzătorul trebuie să predea mărfuri a căror cantitate, calitate și tip corespund celor prevăzute în contract și al căror ambalaj sau condiționare corespunde celui prevăzut în contract.

După cum observăm și în acest caz Convenția acordă prioritate voinței părților contractante. Este important de precizat, că în sensul art.35, alin.1, diferența de cantitate constituie o încălcare a obligației de conformitate numai când vânzătorul livrează o cantitate inferioară celei stipulate în contract. Dacă vânzătorul livrează o cantitate superioară, devin aplicabile prevederile art.52, alin.2 al Convenției, conform căreia, dacă vânzătorul predă o cantitate superioară celei prevăzute în contract, cumpărătorul poate accepta sau refuza preluarea cantității predate excedentare. În cazul în care cumpărătorul acceptă să o preia integral sau parțial, trebuie să o plătească la prețul din contract.

Într-o speță [4, p.141] s-a statuat, că vânzătorul nu a încălcat prevederile art.35, alin.1 atunci când a livrat cumpărătorului midii, care conțineau un nivel înalt de cadmiu, deoarece părțile nu stipulaseră în contract nivelul maxim admis de cadmiu

în midiile livrate. Instanța care a examinat în apel hotărârea instanței referitoare la nivelul înalt de cadmiu în midii a constatat, că nu a existat acordul tacit al vânzătorului de a respecta standardele naționale din țara cumpărătorului recomandate (dar neobligatorii) la conținutul cadmiului. Faptul că vânzătorul a livrat midiile la depozitul din țara cumpărătorului nu constituie o acceptare tacită în baza art.35, alin.1 de a asigura standardele prevăzute în această țară pentru realizarea producției sau să asigure respectarea normelor de drept public, care reglementează posibilitățile de revânzare.

Art.35, alin.2 stabilește standardele de calitate, funcționalitate și de ambalare a mărfii, care sunt atribuite condițiilor implicite, pe care vânzătorul trebuie să le respecte. Dacă părțile unui contract de vânzare-cumpărare nu doresc să fie aplicate prevederile art.35, alin.2, atunci ele pot, în termenii Convenției, să convină altfel. Potrivit textului Convenției:

2. În afară de cazul în care părțile au convenit altfel, mărfurile nu sunt conforme cu contractul decât dacă:

a) sunt adecvate întrebuințării la care servesc în mod obișnuit mărfurile de același tip;

Într-o speță [4, p.141] s-a constatat ca fiind o încălcare a acestei prevederi livrarea de către vânzător a vinului diluat cu apă în proporție de 9%. Acest vin a fost confiscat de către autorități și a fost distrus. De asemenea, a fost considerată o încălcare a art.35, alin.2, lit.a) livrarea vinului șaptalizat. Într-o altă speță, s-a stabilit că acest standard a fost încălcat când o instalație frigorifică livrată de vânzător a ieșit din funcțiune într-un termen foarte scurt după instalare.

Potrivit art.35, alin.2, lit.a), se consideră că vânzătorul a îndeplinit obligația de conformitate, dacă mărfurile livrate sunt adecvate întrebuințării la care servesc în mod obișnuit mărfurile de același tip.

S-a menționat [3, p.43] că sunt considerate că îndeplinesc această cerință mărfurile care satisfac așteptările rezonabile ale cumpărătorilor unor mărfuri de același tip, adică cele care sunt adecvate unor întrebuințări normale de către însuși cumpărătorul sau care pot fi revândute în condiții obișnuite, fără cheltuieli suplimentare exagerate din partea celui care le revinde. Faptul că în Convenție se

cere ca mărfurile să servească unei întrebuințări obișnuite nu înseamnă că ele trebuie să fie de o calitate medie. O calitate superioară poate fi și ea compatibilă cu întrebuințarea obișnuită atunci când din contract sau din împrejurări se deduce că o asemenea calitate a fost avută în vedere de către părți.

b) sunt adecvate oricărei întrebuințări speciale care a fost adusă, expres sau tacit, la cunoștința vânzătorului, în momentul încheierii contractului, în afară de cazul în care rezultă din împrejurări că, cumpărătorul le-a lăsat la competența ori aprecierea vânzătorului sau că era rezonabil din partea lui să o facă;

Conform acestei prevederi, se consideră că vânzătorul a îndeplinit obligația de conformitate, dacă marfa livrată este adecvată oricărei întrebuințări speciale care a fost adusă, expres sau tacit, la cunoștința vânzătorului, în momentul încheierii contractului. Prin urmare, cumpărătorul trebuia să anunțe vânzătorul despre acest fapt până în momentul încheierii contractului ca acesta să dispună de timp pentru a decide dacă poate onora o asemenea obligație. O altă condiție este excepția conform căreia din împrejurări rezultă că întrebuințarea specială a fost lăsată de cumpărător la competența ori aprecierea vânzătorului sau că era rezonabil din partea lui să o facă.

Cumpărătorul nu poate invoca lipsa de conformitate dacă vânzătorul a respectat întocmai specificațiile expediate de el, dar mărfurile nu erau adecvate întrebuințării specifice avute în vedere de cumpărător. Totodată, cumpărătorul nu se poate întoarce împotriva vânzătorului, dacă acesta din urmă, cunoscând că mărfurile comandate nu sunt adecvate întrebuințării speciale, și-a respectat obligația (întemeiată pe principiul bunei-cerdițe) de a-l informa pe cumpărător, dar cumpărătorul nu a ținut seama de recomandările vânzătorului [3, p.44].

c) posedă calitățile unei mărfi pe care vânzătorul a prezentat-o cumpărătorului ca eșantion sau model;

Potrivit art.35, alin.2, lit.c), calitatea mărfii este determinată de eșantionul sau modelul pe care cumpărătorul l-a prezentat vânzătorului, iar în contractul de vânzare-cumpărare părțile au stipulat expres că marfa care urmează a fi livrată de vânzător trebuie să posedă calitățile mostrei date. Astfel acest eșantion sau model devine mostră contractuală.

d) sunt ambalate sau condiționate în modul obișnuit pentru mărfurile de

același tip sau, în lipsa unui mod obișnuit, într-o manieră adecvată pentru a le conserva și proteja.

În contractul comercial de vânzare-cumpărare internațională părțile trebuie să stipuleze o clauză, din care să rezulte obligația vânzătorului de a asigura un ambalaj corespunzător care să protejeze marfa pe parcursul transportului de la expediție și până la destinație.

În special, vor fi prevăzute toate elementele referitoare la marcajul ambalajului, precum limba care se utilizează, numărul contractului, numărul coletului, numele și adresele exportatorului și importatorului, locul de destinație, țara de destinație, țara de origine (după caz), greutatea brută și netă, atenționarea asupra fragilității mărfii sau asupra necesității manipulării cu mare atenție a aparatelor de precizie și materialelor explozive etc. De asemenea, se va menționa dacă ambalajul trece în proprietatea cumpărătorului sau este numai împrumutat acesuia. În ultimul caz se va stabili termenul de returnare și cine va suporta cheltuielile ocazionate de această operațiune. Se va indica prețul ambalajului.

O atenție corespunzătoare se va acorda prevederilor contractuale cu referire la obligația vânzătorului de a asigura un ambalaj interior pentru produsele care se pretează la aceasta, ambalaj ușor, estetic și rezistent, folositor în procesul de desfacere prin rețeaua de distribuire.

Conform art.35, alin.3, vânzătorul nu este răspunzător, în sensul alin. a) - d) ale paragrafului precedent, de o lipsă de conformitate pe care cumpărătorul o cunoștea sau nu o putea ignora în momentul încheierii contractului.

Prin urmare, vânzătorul este exonerat de răspundere pentru o lipsă de conformitate pe care cumpărătorul o cunoștea sau nu o putea ignora în momentul încheierii contractului. Aplicând prevederile art.35, alin.3, o instanță a statuat că, cumpărătorul a luat asupra sa riscurile privind defectele unui buldozer deja utilizat, pe care cumpărătorul l-a verificat și l-a testat anterior încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Într-un alt caz, instanța aplicând prevederile art.40 și art.7, alin.1 ale Convenției a constatat o încălcare de către vânzător a art.35, alin.3. Astfel, dacă vânzătorul a cunoscut, că automobilul deja utilizat a fost înregistrat cu doi ani mai înainte decât data menționată în documentele automobilului, iar vitezometrul

indica un număr mai mic de kilometri decât cei real parcurși de automobilul dat, dar nu a informat despre acest fapt cumpărătorul, vânzătorul poartă răspundere pentru necorespunderea calității, chiar și în cazul în care cumpărătorul (care era vânzător de automobile utilizate), trebuia să depisteze aceste probleme [5, p.106].

Contractul comercial de vânzare-cumpărare internațională trebuie să conțină atât clauze privind calitatea mărfii, precum și locul, momentul și modul de determinare a acesteia și documentul care o atestă. Pentru a se asigura că marfa livrată corespunde calității prevăzute în contract, părțile stipulează o clauză prin care vânzătorul se obligă să anexeze mărfii livrate atestate de calitate, de garanție, buletine de analiză, cartea tehnică a produsului sau alte documente de certificare a calității.

De asemenea, în contractul de vânzare-cumpărare internațională, părțile trebuie să stipuleze clauze privind controlul și recepția calitativă a mărfii. Aceste clauze vor cuprinde și mențiuni referitoare la locul unde va fi efectuat controlul respectiv, modalitatea tehnică de control și documentele de control pe care cumpărătorul să-și fundamenteze o eventuală reclamație de calitate. Conform prevederilor Convenției de la Viena, momentul relevant pentru controlul calității mărfii este acela în care riscurile trec la cumpărător [6, p.46].

Pentru situația în care părțile nu au stipulat în contract controlul mărfurilor de către cumpărător, Convenția de la Viena reglementează în art.38, mai ales sub aspectul momentului când trebuie îndeplinită, obligația cumpărătorului de a examina mărfurile. Astfel, Convenția prevede următoarele:

1. Cumpărătorul trebuie să examineze mărfurile sau să le supună examinării într-un termen cât se poate mai scurt, ținând seama de împrejurări.

După cum observăm, în acest caz Convenția utilizează sintagma *termen cât se poate mai scurt*, iar nu *termen rezonabil*. Convenția nu reglementează tipul și modalitatea de examinare a mărfurilor. Cumpărătorul poate examina mărfurile atent, însă analizând prevederile Convenției, nu rezultă că acest control trebuie să fie unul profund în scopul depistării viciilor ascunse ale mărfii.

În cazul în care din contract sau din uzanțele stabilite între părți nu poate fi determinată modalitatea de examinare a mărfurilor, atunci cumpărătorul trebuie să

examineze mărfurile într-o manieră rezonabilă, ținând cont de natura mărfurilor, cantitatea și ambalajul acestora. Prin urmare, modalitatea de examinare a mărfurilor rămâne la decizia cumpărătorului.

La determinarea termenului de examinare a mărfurilor, instanțele au luat în considerare *inter alia*, în diverse cazuri, următorii factori [4, p.162]: caracterul ușor perisabil sau sezonier al mărfurilor, profesionalismul și experiența cumpărătorului, inspectarea mărfurilor înainte de expediere, complexitatea mărfurilor, dacă a fost solicitată de cumpărător livrarea urgentă a mărfurilor, numărul zilelor de odihnă în cadrul termenului de examinare a mărfurilor, riscul că mărfurile ar putea fi amestecate cu cele de la alți furnizori dacă nu vor fi examinate imediat după livrare, mărfurile sunt supuse unor fluctuații mari de preț, dacă în livrările anterioare mărfurile erau sau nu defecte, volumul mărfurilor livrate de vânzător.

Într-un șir de hotărâri ale instanțelor s-a încercat stabilirea duratei aproximative în care cumpărătorul trebuie să examineze mărfurile. Astfel, în unele hotărâri s-a stabilit că termenul de examinare a mărfurilor poate fi de maximum o săptămână după livrare [7], în alte hotărâri s-a decis că marfa trebuie examinată într-un termen cuprins între trei zile și patru zile [8] și până la două săptămâni [9], într-un termen de trei săptămâni [10] și o lună [11]. Totuși, s-a stabilit că mărfurile perisabile și bunurile generice trebuie examinate imediat la livrare sau în următoarele zile [12].

Obligația de examinare a mărfurilor se consideră îndeplinită și atunci când, în funcție de natura mărfurilor, cumpărătorul a procedat la verificarea parțială a mărfurilor, prin sondaj, în acest caz el fiind îndreptățit să creadă, că viciul nedescoperit la cantitatea verificată nu există nici la restul bunurilor.

2. În cazul în care contractul implică transportul mărfurilor, examenul poate fi amânat până la sosirea lor la destinație.

În multe cazuri, atunci când marfa este livrată cumpărătorului prin intermediul transportatorului, locul predării mărfii este considerat acela în care vânzătorul transmite marfa transportatorului. În asemenea situații ar fi neconvenabil pentru cumpărător sau uneori imposibil să examineze mărfurile la locul livrării. Din aceste considerente, ar fi echitabil ca termenul de examinare a mărfurilor să nu înceapă să curgă din momentul transmiterii mărfii în acest loc. Pentru aceste rațiuni Convenția

oferă posibilitate cumpărătorului să amâne examinarea mărfurilor până la sosirea lor la destinație.

3. Dacă mărfurile sunt redirijate sau reexpediate de cumpărător fără ca să fi avut în mod rezonabil posibilitatea să le examineze și dacă, în momentul încheierii contractului, vânzătorul cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască posibilitatea acestei redirijări sau reexpedieri, examinarea poate fi amânată până la sosirea mărfurilor la noua destinație.

Astfel, dacă destinația mărfurilor este modificată în timpul transportului sau mărfurile sunt redirijate sau reexpediate de cumpărător, iar acesta nu a avut în mod rezonabil posibilitatea să le examineze, atunci cumpărătorul este în drept să amâne examinarea mărfurilor până la sosirea mărfurilor la noua destinație, cu condiția că vânzătorul cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască posibilitatea acestei redirijări sau reexpedieri.

Prevederile art.38 trebuie examinate în strânsă corelație cu prevederile art.39, potrivit căruia:

1. Cumpărătorul este decăzut din dreptul de a se prevala de o lipsă de conformitate dacă nu o denunță vânzătorului, precizând natura defectului, într-un termen rezonabil, calculat din momentul în care l-a constatat sau ar fi trebuit să-l constate.

Unele instanțe au decis că perioada aproximativă de notificare să fie calculată din momentul livrării mărfurilor, astfel încât perioadele să cuprindă nu numai timpul pentru prezentarea avizului după descoperirea lipsei de conformitate a mărfurilor, dar în primul rând timpul în care cumpărătorul să descopere lipsa de conformitate. În acest sens au fost propuse următoarele perioade aproximative: opt zile după livrare [13], inclusiv pentru mărfurile durabile și nesezoniere [14], 14 zile pentru examinare și expedierea avizului [15], de la două săptămâni până la o lună după livrare [16], o lună după livrare [17], șase săptămâni după livrare [18]. În alte cazuri instanțele au propus următoarele termene în care cumpărătorul trebuie să denunțe lipsa de conformitate: în termen de câteva zile după ce cumpărătorul a descoperit sau trebuia să descopere lipsa de conformitate [19], o săptămână [20] (după expirarea unei săptămâni pentru examinarea mărfii în condițiile art.38 al Convenției

de la Viena) [21], opt zile după descoperirea lipsei de conformitate [22], două săptămâni [23] (după o săptămână pentru examinare) [21], o lună (după o săptămână pentru examinare) [22]. Pentru bunurile perisabile instanțele au stabilit termene mult mai scurte de expediere a avizului, de exemplu: 24 de ore după livrare [23], câteva zile sau chiar câteva ore după livrare [24], trei zile după livrare [25].

2. În toate cazurile, cumpărătorul este decăzut din dreptul de a se prevala de o lipsă de conformitate dacă nu o denunță cel mai târziu într-un termen de doi ani, calculat de la data la care mărfurile i-au fost remise în mod efectiv, exceptând cazul în care acest termen ar fi incompatibil cu durata unei garanții contractuale.

Unii autori au menționat [26] că *timpul rezonabil* va depinde în mod evident, într-o anumită măsură de circumstanțele în care se află cumpărătorul, iar dacă acesta va demonstra că a fost în imposibilitate să denunțe lipsa de conformitate într-un termen rezonabil, atunci cumpărătorul se va putea prevala de o lipsă de conformitate.

Prevederile art.39 se aplică în cazul când cumpărătorul declară că marfa livrată nu este conformă cu prevederile contractului. Această reglementare prevede două termene în care cumpărătorul trebuie să denunțe lipsa de conformitate a mărfii și anume:

a) un termen rezonabil, calculat din momentul în care cumpărătorul a constatat sau ar fi trebuit să constate lipsa de conformitate și

b) un termen limită de doi ani, în care cumpărătorul poate denunța o lipsă de conformitate, calculați din data când mărfurile i-au fost remise în mod efectiv, cu excepția cazului în care acest termen ar fi incompatibil cu durata unei garanții contractuale.

Astfel, în cazul în care cumpărătorul nu denunță lipsa de conformitate în condițiile menționate de art.39, el este decăzut din dreptul de a se prevala de această lipsă de conformitate și, prin consecință nu-și va putea exercita alte drepturi care rezultă din Convenție. De exemplu, cumpărătorul nu va putea cere daune-interese conform art.45, alin.1, nu va putea cere vânzătorului predarea unor mărfuri de înlocuire în baza art.46, alin.2, nu va putea cere vânzătorului să repare lipsa de conformitate în baza art.46, alin.3, nu va putea declara contractul rezolvit în conformitate cu art.49 și nu va putea reduce prețul proporțional cu diferența între

valoarea pe care mărfurile efectiv predate o aveau în momentul predării și valoarea pe care mărfurile conforme ar fi avut-o în acest moment, drept stabilit prin art.50 al Convenției.

Convenția de la Viena stabilește în art.36 condițiile răspunderii vânzătorului pentru lipsa de conformitate. Astfel:

1. Vânzătorul este răspunzător, în conformitate cu contractul și convenția, de orice lipsă de conformitate care există în momentul transmiterii riscurilor către cumpărător, chiar dacă această lipsă nu apare decât ulterior.

Momentul transmiterii riscurilor de la vânzător la cumpărător sunt reglementate în art.66-70 ale Convenției.

Dacă o lipsă de conformitate există în momentul transmiterii riscurilor către cumpărător, aceasta cade în sarcina vânzătorului, iar dacă lipsa de conformitate apare ulterior momentului transmiterii riscurilor, riscul îl suportă cumpărătorul.

După cum observăm, prezintă importanță decizională momentul apariției lipsei de conformitate, dar nu momentul depistării lipsei de conformitate. Un exemplu elocvent de aplicare a prevederilor art.36, alin.1 îl constituie o hotărâre a unei instanțe referitoare la boabele de cacao, cumpărate din Ghana [4, p.155]. În contractul de vânzare-cumpărare părțile au prevăzut că transmiterea riscurilor de la vânzător la cumpărător are loc în momentul transmiterii mărfii primului transportator. De asemenea, vânzătorul trebuia să expedieze cumpărătorului, până la încărcarea mărfii, un certificat al unui laborator independent de testare care să confirme corespunderea boabelor respective cerințelor specifice de calitate. Instituția independentă a examinat boabele cu trei săptămâni înainte de ambalare și încărcarea acestora în mijlocul de transport și a eliberat certificatul respectiv. Cu toate acestea, atunci când marfa a sosit la destinație, propriile testări ale cumpărătorului au demonstrat că boabele de cacao erau de o calitate inferioară celei stipulate în contract. Î instanța a stabilit că vânzătorul poartă răspundere pentru lipsa de conformitate în trei situații: dacă certificatul eliberat de instituția independentă de testare a fost doar o greșeală și, prin consecință mărfurile nu îndeplineau cerințele de calitate la momentul inspecției; în cazul în care deteriorarea produsului a avut loc în perioada de trei săptămâni, între data inspecției și cea a încărcării mărfii; dacă

lipsa de conformitate exista în momentul încărcării mărfii, dar această lipsă a fost depistată doar după livrarea mărfii cumpărătorului.

2. Vânzătorul este, de asemenea, răspunzător de orice lipsă de conformitate care apare după momentul indicat în paragraful precedent și care este imputabilă neexecutării oricărei obligații ale sale, inclusiv celei de garanție potrivit cu care, în timpul unei perioade, mărfurile vor rămâne adecvate întrebuințării speciale sau vor păstra calitățile ori caracteristicile specificate.

După cum rezultă din reglementare, vânzătorul poartă răspundere pentru orice lipsă de conformitate, care apare după momentul transmiterii riscurilor către cumpărător, cu condiția ca aceasta să fie imputabilă neexecutării oricărei obligații ale vânzătorului.

Unii autori [3, p.47] menționează că scopul art.36, alin.2 este de a acoperi ipoteza în care vânzătorul încalcă o obligație de garanție contractuală. Deoarece textul nu distinge, se consideră că garanția oferită de vânzător poate fi expresă sau tacită. În schimb, articolul indică faptul că garanția trebuie să aibă un obiect special, adică prin ea vânzătorul să se oblige ca mărfurile să rămână adecvate întrebuințării speciale sau să păstreze calitățile ori caracteristicile specificate în contract, în cadrul unei anumite perioade de timp, care este indicată. Se subînțelege că această garanție specială trebuie să confere cumpărătorului o protecție superioară celei care îi este acordată *ex lege* prin art.35 din Convenție, deoarece, susțin autorii citați, în caz contrar prevederile art.36, alin.2 ar apărea ca fiind inutile.

Convenția de la Viena în art.37 stipulează dreptul vânzătorului de a înlătura orice lipsă de conformitate în caz de predare anticipată a mărfii. Potrivit textului, în caz de predare anticipată, vânzătorul are dreptul, până la data prevăzută pentru predare, fie să predea partea sau cantitatea lipsă, sau mărfuri noi care să înlocuiască mărfurile neconforme cu contractul, fie să repare orice lipsă de conformitate a mărfurilor cu condiția ca exercițiul acestui drept să nu cauzeze cumpărătorului nici inconveniente, nici cheltuieli nerezonabile. Totuși, cumpărătorul păstrează dreptul de a cere daune-interese, potrivit cu prevederile Convenției de la Viena.

Aceste prevederi se aplică în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

– vânzătorul predă marfa anticipat și

– marfa predată prezintă lipsă de conformitate.

Dacă vânzătorul predă mărfurile înainte de data stabilită, cumpărătorul [1, art.52, alin.1] are opțiunea de a le prelua sau de a le refuza.

Vânzătorul își poate exercita dreptul de înlăturare a oricărei lipse de conformitate doar până la data prevăzută pentru predare, cu condiția ca exercitarea acestui drept să nu cauzeze cumpărătorului nici inconveniente, nici cheltuieli nerezonabile. Astfel, în condițiile susmenționate, vânzătorul poate: să predea partea sau cantitatea lipsă; să predea mărfuri noi care să înlocuiască mărfurile neconforme cu contractul sau să repare orice lipsă de conformitate a mărfurilor.

Un tribunal arbitral a invocat a doua propoziție a art.37 la examinarea unei acțiuni împotriva vânzătorului care a livrat produse de cofetărie până la data la care cumpărătorul trebuia să prezinte garanția bancară, necesară conform contractului. Deși cumpărătorul a preluat marfa, nu a efectuat plata, susținând că vânzătorul a încălcat prevederile contractului livrând marfa înainte de intrarea în vigoare a garanției, iar acest lucru trebuie considerat ca o încălcare fundamentală a contractului, justificându-și astfel neexecutarea obligației de plată. Totuși, tribunalul arbitral a decis că nerespectarea obligației de către vânzător nu permite cumpărătorului de a refuza efectuarea plății, iar conform ultimei propoziții a art.37, cumpărătorul putea să ceară daune-interese pentru prejudiciile cauzate de predarea anticipată [4, p.155].

Părțile trebuie să indice în contractul de vânzare-cumpărare cantitatea de marfă care constituie obiectul contractului și să precizeze unitatea de măsură, locul, momentul și modul de determinare a cantității, precum și documentul ce atestă cantitatea.

Referințe:

1. Convenția de la Viena asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri de la Viena din 11 aprilie 1980. Text - Explanatory note, online: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09951_e_ebook.pdf, visited September 27th 2021.
2. Lilia Gribincea. Dreptul comerțului internațional. Tratat. Chișinău, Reclama, 2014, ISBN 978-9975-58-027-4. [Lilia Gribincea. International trade law. Treaty. Reclama, 2014, ISBN

978-9975-58-027-4]

3. Sitaru, Dragoș-Alexandru; Buglea, Claudiu-Paul și Stănescu, Șerban-Alexandru. *Dreptul comerțului internațional. Tratat. Partea specială*. Editura Universul Juridic. București, 2008. [Sitaru, Dragoș-Alexandru; Buglea, Claudiu-Paul și Stănescu, Șerban-Alexandru. International trade law. Treaty. The special part. Universul Juridic Publishing House. București, 2008].
4. UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 2016 Edition. United Nations, November 2016, online: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/cisg_digest_2016.pdf accesat la 29.09.2021.
5. Сборник ЮНСИТРАЛ по прецедентному праву, касающемуся Конвенции Организации Объединенных Наций о международной купле-продаже товаров.
6. UNCITRAL, Hague Conference and UNIDROIT Legal Guide to Uniform Instruments in the Area of International Commercial Contracts, with a Focus on Sales. United Nations, January 2021. English, Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna, p.46, online: <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/tripartiteguide.pdf> visited September 28th 2021.
7. Appellationshof Bern, Switzerland, 11 February 2004, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html>, reasoning upheld in CLOUT case No. 894, Bundesgericht, Switzerland, 7 July 2004; CLOUT case No. 892 Kantonsgericht Schaffhausen, Switzerland, 27 January 2004; CLOUT case No. 541 Oberster Gerichtshof, Austria, 14 January 2002; CLOUT case No. 285 Oberlandesgericht Koblenz, Germany 11 September 1998; CLOUT case No. 284 Oberlandesgericht Koln, Germany, 21 August 1997; CLOUT case No. 1057 Oberster Gerichtshof, Austria, 2 April 2009, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090402a3.html>, Oberlandesgericht Hamburg, Germany, 25 January 2008, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html> Oberlandesgericht Linz, Austria, 1 June 2005, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050601a3.html>
8. CLOUT case No. 230 Oberlandesgericht Karlsruhe, Germany, 25 June 1997; U.S. District Court, Northern District of Illinois, United States, 21 May 2004 (Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.), <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html>; Handelsgericht St. Gallen, Switzerland, 11 February 2003, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030211s1.html>; Landgericht Dusseldorf, Germany, 23 June 1994, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940623g1.html>.
9. Obergericht des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Switzerland, 18 August 2008, Unilex; Obergericht Zug, Switzerland, 19 December 2006, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061219s1.html>.

MODERN SCIENTIFIC TRENDS AND STANDARDS

10. Appellationshof Bern, Switzerland, 11 February 2004, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html>.
11. Kantonsgericht Schaffhausen, Switzerland, 25 February 2002, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1.html>; CLOUT case No. 284 Oberlandesgericht Koln, Germany, 21 August 1997.
12. CLOUT case No.849 Audiencia Provincial de Pontevedra, Spain, 19 December 2007; Oberlandesgericht Koln, Germany, 31 August 2006, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060831g1.html>.
13. Obergericht Luzern, Switzerland, 29 July 2002, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020729s1.html>.
14. CLOUT case No. 167, Oberlandesgericht Munchen, Germany, 8 February 1995.
15. CLOUT case No. 1057 Oberster Gerichtshof, Austria, 2 April 2009, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090402a3.html>; Oberlandesgericht Linz, Austria, 1 June 2005, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050601a3.html>; CLOUT case No. 892 Kantonsgericht Schaffhausen, Switzerland, 27 January 2004; CLOUT case No. 538 Oberlandesgericht Innsbruck, Austria, 26 April 2002; CLOUT case No. 423 Oberster Gerichtshof, Austria, 27 August 1999.
16. Oberlandesgericht Hamburg, Germany, 25 January 2008, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html>, accesat la 19.04.2012. CLOUT case No. 593 Oberlandesgericht Karlsruhe, Germany, 6 March 2003.
17. Landgericht Bamberg, Germany, 23 October 2006, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html>; accesat la 19.04.2012. Cour de Justice (Appellate Court) de Geneve, Switzerland, 20 January 2006, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060120s1.html>, accesat la 19.04.2012. Landgericht Saarbrucken, Germany, 2 July 2002, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020702g1.html>, accesat la 19.04.2012. CLOUT case No. 192 Obergericht des Kantons Luzern, Switzerland, 8 January 1997; CLOUT case No. 232 Oberlandesgericht Munchen, Germany, 11 March 1998.
18. Obergericht Zug, Switzerland, 19 December 2006, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061219s1.html>
19. CLOUT case No. 941 Gerechtshof Arnem, the Netherlands, 18 July 2006; Landgericht Tubingen, Germany, 18 June 2003, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030618g1.html>, accesat la 17.04.2012. Landgericht Landshut, Germany, 5 April 1993.
20. CLOUT case No. 909 Kantonsgericht Appenzell-Ausserhoden, Switzerland, 9 March 2006.
21. CLOUT case No. 892 Kantonsgericht Schaffhausen, Switzerland, 27 January 2004; CLOUT case No. 541 Oberster Gerichtshof, Austria, 14 January 2002; CLOUT case No. 285 Oberlandesgericht Koblenz, Germany, 11 September 1998; Landgericht Munchengladbach,

- Germany, 22 May 1992.
22. CLOUT case No. 280 Oberlandesgericht Jena, Germany, 26 May 1998; CLOUT case No. 230 Oberlandesgericht Karlsruhe, Germany, 25 June 1997, reversed on other grounds, CLOUT case No. 270 Bundesgerichtshof, Germany, 25 November 1998.
 23. Oberlandesgericht Munchen, Germany, 13 November 2002, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021113g1.html>
 24. District Court in Nitra, Slovakia, 3 October 2006, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061003k1.html>, CLOUT case No. 359 Oberlandesgericht Koblenz, Germany, 18 November 1999; CLOUT case No. 251 Handelsgericht des Kantons Zurich, Switzerland, 30 November 1998.
 25. CLOUT case No. 885 Bundesgericht, Switzerland, 13 November 2003.
 26. Nicholas, Barry. *The Vienna Convention on International Sales Law*. <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/nicholas2.html>

MEDICINE AND PHARMACY

Tolkachev V.S.

MD, Junior Research Assistant in the Department of Innovation Projects for Neurosurgery and Vertebrology, Scientific Research Institute of Traumatology, Orthopedics and Neurosurgery, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 'V.I. Razumovsky Saratov State Medical University', the Russian Federation Ministry of Healthcare

Ostrovskij V.V.

MD, DSc, Professor, Director of the Scientific Research Institute of Traumatology, Orthopedics and Neurosurgery, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 'V.I. Razumovsky Saratov State Medical University', the Russian Federation Ministry of Healthcare

Bazhanov S.P.

MD, DSc, Head of the Department of Innovation Projects for Neurosurgery and Vertebrology, Scientific Research Institute of Traumatology, Orthopedics and Neurosurgery, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 'V.I. Razumovsky Saratov State Medical University', the Russian Federation Ministry of Healthcare

OUTCOMES IN PATIENTS WITH TRACTION INJURIES OF SCIATIC NERVES AFTER TOTAL HIP REPLACEMENTS USING MICROSURGICAL NEUROLYSIS

Background. Nowadays total hip replacement (THR) is one of the main causes for traction injuries of the sciatic nerve (SN) [1]. The injury occurs high (on the level of foramen infrapiriforme and upper third of the hip) and mostly affects the fibula segment leading to significant motor deficiency and long disability [2]. If non-surgical treatment renders inefficient or the nerve damage is severe, the surgical methods are employed, microsurgical neurolysis or electrostimulations in particular [3]. The estimation of electrical neuromodulation efficacy as compared to microsurgical neurolysis yet remains an understudied issue.

This research was aimed at the evaluation of short- and long-term outcomes of microsurgical neurolysis used to manage closed SN injuries in patients who underwent THR.

Material and methods. The analyzed group involved 72 patients who underwent hospital treatment in the Scientific Research Institute of Traumatology, Orthopedics and Neurosurgery, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education ‘V.I. Razumovsky Saratov State Medical University’, the Russian Federation Ministry of Healthcare. All patients (n=72) suffered from SN damage after THR. Their surgical indications included sustained neurological deficit after 3 months of conservative therapy as well as the decrease of nerve conduction proven by electroneuromyography findings. Both clinical and neurologic statuses were studied in all patients using evaluation scales, X-ray and neuroimaging methods, electroneuromyography, and electromyography. The surgical treatment included microsurgical neurolysis of the SN on the level of damage. After their surgeries, the patients received pharmaceutical, physiotherapeutic, and recovery treatments.

Results and Discussion. We observed the decrease in the pain syndrome in the early postoperative period in all patients (n=72) by 2-3 VAS scores. Less than half of the patients (n=21) complained of paresthesiae in their lower extremities. The evaluation of electroneuromyography (ENMG) findings featured higher amplitudes of M-responses by 10-15 percent. The regress of motor deficiency was not registered in any of the patients.

The evaluation of long-term outcomes in 12 months of the surgical interventions revealed the maintenance of the pain syndrome in 10 patients with no dynamics of electrophysiological data. These were considered as unsatisfactory outcomes of the treatment. The satisfactory outcomes of the treatment were registered in 46 patients – their pain syndromes regressed, the muscle strength in lower extremities improved to 1-2 scores, and the dynamics of ENMG data were positive. 15 patients reported positive outcomes featured by the complete regress of their pain syndrome and recovery of their extremity functions up to 3 scores of the muscle strength grading. Two patients rendered their outcomes as perfect as their muscle strength recovered up to 4-5 scores and their pain syndromes regressed

completely. Their ENMG data correlated to the clinical findings and featured evident improvement.

Conclusion: Microsurgical neurolysis of the sciatic nerve is the standard of surgical management for patients with traction injuries after THR. However, the high rate of unsatisfactory outcomes necessitates the use of alternative treatment and recovery methods for this cohort of patients.

Conflict of interest. This research was a part of the government assignment 121032300173-9 ‘Designing the medical decision making support system in combined treatment of the peripheral nervous system injuries with electroneuromodulation methods’, performed by the Scientific Research Institute of Traumatology, Orthopedics and Neurosurgery, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education ‘V.I. Razumovsky Saratov State Medical University’, the Russian Federation Ministry of Healthcare.

References:

1. Korshunova G.A., Tolkachev V.S. Sciatic nerve neuropathy after total hip replacement. In: Technological Innovations in Traumatology, Orthopedics and Neurosurgery: Integration of Science and Practice. To the 75th anniversary of Saratov Research Institute of Traumatology, Orthopedics and Neurosurgery. Saratov, Amirit, 2020. P. 159-160.
2. Korshunova G.A., Tolkachev V.S., Bazhanov S.P. Diagnostic method for the level of sciatic nerve damage. Invention Patent RU 2712807 C1, Jan. 31, 2020. Appl. Data N 2019118869, June 18, 2019.
3. Shchanitsyn I.N., Ivanov A.N., Bazhanov S.P., et al. Stimulation of peripheral nerve regeneration: current status, problems and perspectives. *Advances in Physiological Sciences*. 2017; 48 (3): 92-112.

Кебало Дмитро Іванович

лікар-онколог

Комерційний реабілітаційно -діагностичний центр «КОМПЕЦЬ», Україна

Званцева Еліна Дмитрівна

Лікар онколог-гінеколог

Запорізький Регіональний Протипухлинний Центр, Україна

РАКОВО - ЄМБРІОНАЛЬНИЙ АНТИГЕН В ВИДІЛЕННЯХ ІЗ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ ПРИ ГАЛАКТОРЕЇ

Анотація. Рак молочної залози (РМЗ) - найпоширеніше злоякісне захворювання у жіночого населення в Україні та Світі . Більшість (82%) злоякісних пухлин молочної залози виходять із клітин протоків.[1,4] Причинами розвитку протокового раку , є гіперпластичні процеси епітелію протоку , які приводять до посилення змін в клітинах молочних залоз.[2,3]

Ключеві слова : рак молочної залози , маркер

Мета: вивчити показники маркеру раково-ембріонального антигену (РЕА) в виділеннях із протоків молочних залоз для діагностики ранніх форм рака молочної залози. Імуноферментним методом був досліджений матеріал на РЕА виділень із протоків молочних залоз у 114 хворої. Вік хворих коливався від 23-79 років. Шестеро хворих з атиповими папілярними структурами та клітинами папілярного раку зафіксованих в виділеннях прооперовано. Для визначення концентрації РЕА в виділеннях із протоків молочних залоз використали набір реактивів « Вектор Бест» на імуноферментному аналізаторі Stat Fax 303 (США). Всіх хворих за цитологічними ознаками поділили на чотири групи: в мазках першої групи (91 пацієнта) виявлені –безструктурна маса , псевдомолозивні тельця ,фіброцити; в другій (7 пацієнтів) - скопичення фіброцитів різного ступеню зрілості , ознаки проліферації протокового епітелію , в третій (8 пацієнтів) - елементи папілом з великим відсотком мітозів, клітини цистаденом, клітини простої папіломи; в четвертій (8 пацієнтів) - атипові папілярні структури, клітини

папілярного раку. Цитологічна виявляємість раку молочної залози склала 8,79%.

Показники концентрації РЕА: в першій групі середній показник був 141нг/мл, У другій 179 нг/мл , в третій 701 нг/мл, в четвертій 1239 нг/мл і вище. Аналіз показав, що з цитологічними злоякісними змінами в протоковому епітелію поступово збільшувались показники концентрації РЕА в виділеннях із протоків молочних залоз. Так , концентрація РЕА у хворих четвертої групи зросла в 8,78 раза, в порівнянні з показниками концентрації РЕА першої групи. Виявлення високих показників РЕА при гіперпластичних процесах в протоках, папіломах та раку молочної залози імуноферментативним методом склала 20,17 % , що в 2,29 рази біль ніж при цитологічному методі обстеженні. Встановлена явна кореляція змін між цитологічними ознаками в епітелію протоків і імуноферментними показниками РЕА виділень із протоків молочних залоз. Таке явище може підтверджувати етапи канцерогенезу в епітелії протоків молочних залоз. Обстеження може бути доцільним для уточнення діагнозу і скринінгу ранніх форм раку молочної залози, а також при виборі тактики лікування хворих.

Список источников:

1. Беспалов В.Г., Травина М.Л. Фиброно- костозная болезнь и риск рака молочной железы (обзор литературы). // Опухоли женской репродуктивной системы. 2015. - № 4. - С. 58-70.
2. Демидов В.П.Варшавский Ю.В.Франк Г.А. Проблемы ранней диагностики рака молочной железы//Маммолог. 2005.- № 3.-С 8-11.
3. Швачко Л.П., Холод О.В., Епітеліально- мезенхимальна трансформація в канцерогенезі . Онкологія 2014 Т.16 .№ 1: 4-8.
4. Федоренко З.П. та ін. Епідеміологічні та організаційні передумови впровадження скринінгу раку грудної залози в Україні / Клиническая онкология. 2018.Т.8.№ 3С1-7.

Сулейман Маргарита Мохеддіівна

кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри медичної хімії
Національний фармацевтичний університет, Україна

Тітко Тетяна Олександрівна

кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри медичної хімії
Національний фармацевтичний університет, Україна

Голік Микола Юрійович

доктор фармацевтичних наук, доцент,
завідувач кафедри неорганічної та фізичної хімії
Національний фармацевтичний університет, Україна

Віслоус Ольга Олександрівна

кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри медичної хімії
Національний фармацевтичний університет, Україна

Перехода Ліна Олексіївна

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри медичної хімії
Національний фармацевтичний університет, Україна

ВИВЧЕННЯ АФІНІТЕТУ ТРИЦИКЛІЧНИХ ХІНОЛОНКАРБОКСАМІДІВ ДО КАРБОАНГІДРАЗИ II

В продовження дослідження похідних 4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот, що тривалий час здійснювались у Національному фармацевтичному університеті, було проведено вивчення діуретичної активності ряду одержаних 6-гідрокси-2-метил-4-оксо-2,4-дигідро-1Н-піроло[3,2,1-іj] хінолін-5-карбоксамідів (рис. 1) [1]. Більшість протестованих похідних виявила активність в експерименті на щурах. Як відомо, механізми реалізації діуретичної дії можуть бути різними [2]. З метою прогнозування можливого варіанта взаємодії досліджуваних об'єктів з іонними ко-транспортерами нами було проведено докінгове моделювання зв'язування з потенційною біологічною мішенню.

Для проведення рецептор-орієнтованого гнучкого докінгу був використаний програмний пакет Autodock 4.2. Ліганди були підготовані за допомогою програми MGL Tools 1.5.6 з оптимізацією в програмі Avogadro. Афінітет визначали до активного центру карбоангідази II (PDB ID: 1Z9Y) [3]. Карти рецепторів були зроблені в програмах MGL Tools та AutoGrid. Результати докінгового дослідження представлені для двох лігандів із класу 6-гідрокси-2-метил-4-оксо-2,4-дигідро-1H-піроло[3,2,1-ij]хінолін-5-карбоксамідів (Ia: R = 2-COOH-C₆H₄; Ib: R = CH₂C₆H₅), які за результатами біологічного експерименту на щурах виявили найвищу діуретичну активність [1].

R = alkyl, aryl, arylalkyl, heteroalkyl

Рис. 1. Структура хінолонкарбоксамідів I

За результатами молекулярного докінгу були розраховані наступні дані: скорінгова функція (Affinity DG, ккал/моль); значення вільної енергії зв'язування (E_{Dos}, ккал/моль) та константи зв'язування (K_i, μM) для конкретного конформаційного положення ліганду (табл. 1). Стабільність комплексів забезпечується завдяки енергетично сприятливому геометричному розташуванню лігандів у активному центрі карбоангідази II, утворенню водневих зв'язків між ними, міжмолекулярній електростатичній та донорно-акцепторній взаємодії. Термодинамічна ймовірність такого зв'язування підтверджується негативними значеннями скорінгової функції та розрахунковими значеннями вільної енергії зв'язування та константи зв'язування (табл. 1).

Розраховані результати молекулярного докінгу

Величина	Сполука Ia	Сполука Ib
Affinity DG kcal/mol	-9,9	-8,2
EDoc kcal/mol	-4.61	-4.72
Ki uM micromolar	414.75	349.75

Нами було проведено детальний аналіз геометричного розташування цих молекул в активному центрі рецептора. В результаті було з'ясовано, що молекула Ia з карбоангідразою II утворює комплекс завдяки водневим зв'язкам між атомами кисню та водню карбонільних груп, гідроксильною групою та амінокислотними залишками гліцину Gln92, аспарагіну Asn67, треоніну Thr199, треоніну Thr200, проліну Pro201 та гістидину His64. Додатковій стабілізації комплексів з амінокислотними залишками Phe131, Ile91, Pro202, Val121, Leu198 сприяють міжмолекулярні взаємодії π -Alk та Alk (рис. 2).

Рис. 2. Діаграма міжмолекулярних взаємодій у комплексах сполук Ia та Ib з карбоангідразою II (PDB ID:1Z9Y)

Формуванню комплексу за участю молекули Ib сприяють π -катионні та π - π взаємодії між фрагментом молекули та залишком гістидину His94. Також утворюється водневий зв'язок між атомом кисню карбонільної групи та

амінокислотним залишком гліцину Gln92, наявна π - π взаємодія між фенільним кільцем та залишком фенілаланіну Phe131. Комплекс стабілізують π -Alk- та Alk-взаємодії між фрагментами молекули та амінокислотними залишками Leu141, Leu198, Val135, Val143, Val207, Pro202.

Беручи до уваги результати проведеного молекулярного докінга, можна зробити висновок, що досліджувані молекули мають спорідненість до карбоангідази II. Цей факт дозволяє припустити, що ймовірний механізм діуретичної активності досліджуваних піролохінолонів обумовлений пригніченням карбоангідази. Окрім цього, результати аналізу даних молекулярного докінгу цільових сполук, у поєднанні з іншими методами *in silico*, дозволять здійснити обґрунтований вибір кандидатів для поглибленого вивчення діуретичної дії в ряду 6-гідрокси-2-метил-4-оксо-2,4-дигідро-1H-піроло[3,2,1-ij]хінолін-5-карбоксамідів.

Список джерел:

1. Ukrainets, I., Golik, M., Sidorenko, L., Korniyenko, V., Grinevich, L., Sim, G., Kryvanych, O. (2018). The Study of the Structure—Diuretic Activity Relationship in a Series of New N-(Arylalkyl)-6-hydroxy-2-methyl-4-oxo-2,4-dihydro-1H-pyrrolo-[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxamides. *Scientia Pharmaceutica*, 86(3), 31. doi:10.3390/scipharm86030031
2. Titko, T., Perekhoda, L., Drapak, I., Tsapko, Y. (2020). Modern trends in diuretics development. *European Journal of Medicinal Chemistry*, 208, 112855. doi:10.1016/j.ejmech.2020.112855
3. Protein data bank. Available at: <https://www.rcsb.org/structure/1z9y>

ENERGETICS

Voloshko Anatolii Vasyliovych

Doctor of Engineering, Docent, Professor of Power Supply Department

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky

Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine

Dzheria Tetyana Eduardivna

postgraduate student of the II course of study

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky

Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine

WAVELET ANALYSIS AND ENCRYPTION OF INFORMATION SIGNALS

***Abstract.** Based on the analysis of generalized models of information flows based on the space-time properties of wavelet coefficients by levels of wavelet decomposition, the paper proposes a generalized method of data encryption with the ability to identify the sender of the message. The closed encryption key is a password consisting of four components. Its length is 324 bits. Decryption requires approximately 1012 operations and mandatory knowledge of the selected wavelet base. Modified data (wavelet coefficients of information data with an encrypted key) are inverted by a wavelet transform, the coefficients of which will be transmitted by communication lines in the form of a public key. Unauthorized influence on the transmitted data is completely eliminated due to the spatio-temporal and spectral properties of wavelet coefficients according to the levels of wavelet decomposition. The relative error of the inverse wavelet transform is in the range from $-4 \cdot 10^{-14}$ to $6 \cdot 10^{-14}$.*

***Keywords:** encryption, wavelet analysis, closed key.*

The process of introduction of new information technologies, branched information and computer systems in all spheres of life is inconceivable without solving information security issues. With regard to electricity in this regard, it should be noted that all participants in the electricity market of Ukraine (from electricity generation, transportation, distribution and consumption) are combined into branched and have a commercial (closed) nature. Also important in terms of

information security is that with the reform of the electricity industry of Ukraine (introduction of Smart Grid technologies) there will be a connection of a large number of electricity suppliers / consumers to local and distributed computer networks of energy market participants. And therefore to server resources, which puts the issue of avoiding unauthorized access to information (including databases, communication lines) in the first place.

Coding and encryption are one of the most effective methods of protecting information from unauthorized access during its transmission over open communication channels and storage. Theoretically, there is no clear distinction between codes and ciphers. However, in modern practice, the difference between them is usually quite clear. Codes operate with linguistic elements, dividing the encrypted text into semantic elements - words and syllables.

Analysis of the most common encryption algorithms showed the following. First of all it is algorithm DES (Data Encryption Standard). The AES (Advanced Encryption Standard) algorithm is a typical symmetric block cipher and uses 256-bit keys. It is used for data transmission in the "all-to-all" network and converts plaintext, which is represented as a sequence of bits (zeros and ones) into blocks of fixed duration (length), usually equal to 64 bits or 128 bits. The secret key is also represented by a sequence of bits (128 - 256), from which a set of R-sequences is obtained by a mechanism defined for each cipher [1].

Since 1997, many attempts have been made to increase its cryptographic resilience by optimizing the process of conducting rounds (sequences) [2], but RISNDAEL won the competition (among the applicants were the CRYPTREC standards [3] - Japan, NESSIE - Europe, MARS) announced by NIST as a national code [4,5].

Table 1 and Table 2 show the decryption time and key length for different algorithms, respectively

Table 1

Table 1 - Key length / decryption time		Table 2 - Key length / algorithm type	
Key length, bit	Decryption time	The type of algorithm	Key length, bit
10	< 1 second	DES	56
20	21 seconds	IDEA	128
30	6 hours	AES	variable

Table 1 (continuation)

40	255 days	WAKE	
64	>12 years	SEAL	
128	>200 years	GOST 28147	

As follows from Tables 1 and 2, the key length is a very important factor that significantly affects the cryptographic stability of the cipher.

Summarizing the analysis of the application of algorithms of symmetric cryptosystems, it is necessary to note the following. First, algorithms that use all sorts of substitutions, permutations, and gamming are the simplest and are used primarily to encrypt textual information. Their main disadvantage is the low speed of encryption - they perform a large number of passes (rounds) which use their "pass key". The greater the number of passes, the higher the cryptographic stability, but at the same time the encryption speed decreases sharply.

Secondly, along with their advantages over asymmetric algorithms (speed 3 orders of magnitude higher, implementation requires simpler operations, shorter key length with the same cryptographic stability), they have a significant disadvantage - the complexity of key management in a large network (for a network of 10 subscribers it is necessary to generate 45 keys, and for a network of 100 subscribers - 4950, etc.) and the complexity of key exchange, which greatly affects their cryptographic stability.

Third, when using symmetric algorithms, it is impossible to use them for a digital signature, because the key is known to each party.

Analysis of the advantages and disadvantages of existing algorithms allowed to formulate general requirements for the encryption algorithm, namely:

1. The advent of powerful computers, network and neural computing technologies has made it possible to discredit cryptographic schemes that until recently were considered non-decipherable. Based on this, it is necessary, together with the use of encryption keys, to introduce into the encryption algorithms auxiliary mathematical methods that will increase the cryptographic stability of ciphers.

2. Knowledge of the encryption algorithm should not affect cryptographic stability.

3. Minor key changes should result in significant changes to the protected messages, even if you use the same key.

4. The structural elements of the encryption algorithm must be immutable.

5. There should be no simple and easy to establish dependencies between keys that are used in the encryption process.

6. The algorithm must allow both software and hardware implementation, while changing the length of the key should not lead to a qualitative deterioration of the encryption algorithm.

7. The algorithm must allow authentication of the sender of the message and be able to detect attempts to change the message (unauthorized access).

Summarizing the requirements for the encryption algorithm, it is seen that no known algorithm separately does not meet them. That is, it is necessary at the level of compensation for the shortcomings of symmetric systems, using the advantages of asymmetric, to apply mathematical methods of transforming the encryption algorithm to increase cryptographic stability.

Given the fact that the paper presents generalized models of information flows based on the space-time properties of orthogonal transformations, it is advisable to develop a generalized encryption algorithm based on these models with the mandatory ability to identify the sender of the message.

Development of a combined method of data encryption with identification of their sender.

Taking into account the results of comparative analysis of known encryption algorithms and taking into account the fact that the paper presents generalized models of information flows based on temporal-spatial properties of wavelet coefficients at wavelet decomposition levels, it is expedient to develop a generalized encryption method with the obligatory possibility of identification of the sender of the message based on these models.

The combined asymmetric method of information data encryption with sender identification developed by us is based on the properties of packet wavelet transform and modern encryption methods.

Wavelet packages were introduced by Kuafman, Meyer, and Vickerhauser [6]

as generalizations the link between multi-scale approximations and wavelets. The space of multiple-scale approximation is decomposed into the sum of spaces of lower distribution and space of details. This is done by breaking the orthogonal basis $\{\varphi_{j+1}(t-2^{j+1}n)\}$ basis of space V_{j+1} та $\{\psi_{j+1}(t-2^{j+1}n)\}$ space W_{j+1} . Function ψ - parent wavelet with zero mean value $\int_{-\infty}^{+\infty} \psi(t) dt = 0$ and tensile parameters s and the offset parameter u

$$\psi_{u,s}(t) = \frac{1}{\sqrt{s}} \psi\left(\frac{t-u}{s}\right). \quad (1)$$

Stretching and displacement of which generate an orthonormal basis in $L^2(\mathbb{R})$

$$\left\{ \psi_{j,n}(t) = \frac{1}{\sqrt{2^j}} \psi\left(\frac{t-2^j n}{2^j}\right) \right\}_{(j,n) \in \mathbb{R}^2}. \quad (2)$$

Information signal $f(t)$ can be restored to j -th level of the decomposition of its

discrete wavelet spectrum using the ratio $f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j,n,k} \varphi_{j,n,k}(t) + \sum_{j=j_n}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_{j,k} \psi_k(t)$.

where $a_{j,k} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \psi(t) dt$ - approximating wavelet coefficients,

$\varphi_{j,k}(t) = 2^{j/2} \varphi(2^j t - k)$ - scaling function, $d_{j,k}$ - detailing the coefficients.

Given that our information signal is a graph of electrical load (ELG) as an orthonormal basis is chosen Haar wavelet

$$\varphi(t) = \text{rect}\left(t - \frac{1}{2}\right) \text{ де } \text{rect}\left(t - \frac{1}{2}\right) \equiv 1 \text{ при } t \in [0,1],$$

$$\psi(\omega) = 4j \left[\frac{1 - \cos(\omega/2)}{\omega} \right] e^{-j\omega/2}. \quad (4)$$

The proposed method of encryption and sender identification consists of the following steps [14].

Stage 1. After pre-processing the information data by averaging them

$\left(Y_i = \frac{Y_i}{Y_c} \right)$, where Y_c - the average value of the time series, Y_i - the current value of

the series), a batch wavelet transform is performed, the level of which is selected from the properties of the wavelet analysis. As for the ELG, this is the fifth level. Based on the characteristics of the series (ELG), the Haar wavelet (4) is used as the basis for decomposition. The result is a frequency-ordered series of 32 wavelet coefficients $\{k_{5,i}\}_{0 \leq i \leq 31}$.

Stage 2. The formation of the closed key of the cipher - password. According to the properties of wavelet coefficients (the presence of their functional relationships at the levels of wavelet decomposition) from the resulting series randomly discard wavelet coefficients within the main set $\{k_{5,4s}, k_{5,4s+1}, k_{5,4s+2}, k_{5,4s+3}\}$, where $s \in [1;8]$ – grouped wavelet coefficients according to functional connections. Instead of the discarded wavelet coefficient, a zero value is temporarily written in the sample. The position of the zero value of the wavelet coefficient is the first component of the closed key r . In order to increase the stability of the closed encryption key instead of zero value is substituted randomly generated average value of the initial series $P_{m,g} = P_m (0.75 + 0.5RND)$, where RND - random number generator. At this stage, the second component of the closed key is formed – $d(P_{m,g})$

To further increase the stability of the closed key in this algorithm uses an increase in the output value by adding the value of a orders of magnitude greater a . Then the original sample is raised to an arbitrary degree b . In general, we have $P_n = (P_m + a)^b$, where a and b are the third and fourth components of the closed key, respectively. As a result, a closed key is generated – r, d, a, b . The length of the closed key is 324 bits. Its decryption requires approximately 10^{12} operations and mandatory knowledge of the selected basis.

Stage 3. The modified data (wavelet coefficients) are reversed by wavelet transform [15], the coefficients of which will be transmitted by communication lines in the form of a public key.

The verification of the proposed encryption method was carried out on the example of data on the load of the power system and power plants of Ukraine in the

regime day of 2020. It is proved that the accuracy of decoding the output values of ELG is determined solely by the accuracy of the software used; the relative error due to the wavelet transform is $\sim 10^{-13}$.

Thus, the proposed combined method based on the properties of wavelet transform and advanced encryption methods along with the encryption process allows you to fully identify the sender. To additional increase the stability of the closed encryption key, when performing a reverse wavelet transform, an incomplete wavelet transform can be used. In the case of unauthorized data recovery, there will be a false increase in the wavelet coefficients of the sample $\{P_{m,g}, k_{5,4s+1}, k_{5,4s+2}, k_{5,4s+3}\}$. At the same time the additional component of a closed key is set.

Parameters a and b are selected depending on the bandwidth of the communication channels. Large values of these parameters will lead to congestion of communication channels, without increasing the stability of the closed encryption key. A further increase in the stability of the closed key is possible by using the properties of the relationships between the wavelet coefficients, randomly rejecting any of them.

Unauthorized influence on the transmitted data is completely eliminated due to the frequency-spatial and spectral properties of the wavelet coefficients at the levels of wavelet decomposition. The relative error of the inverse wavelet transform is in the range from $-4 \cdot 10^{-14}$ to $6 \cdot 10^{-14}$.

Practical implementation of the encryption method and analysis of reverse decryption error.

As noted earlier, as a result of the wavelet transform of the input data, which are reduced to the average value, a data sample is formed (stage 2). For the next step, the number $r = 2$ is accepted (ie, every second element of the sample is discarded $\{k_{5,4s}, k_{5,4s+1}, k_{5,4s+2}, k_{5,4s+3}\}$).

Then randomly generated average values (Table 3).

The next step is to transform the samples based on the values $a = 121000$ and $b = 5$. Then, to raise the degree of protection, a wavelet transform is performed for the second time (Fig. 1).

Table 3

Valid and generated average values of the studied samples

	1	2	3	4	5	6
P_m	20877,9	20437,33	9967,79	868,67	9600,88	440,58
$P_{m,g1}$	33790,3	28559,88	18957,2	1394,55	17653,17	20,1309
$P_{m,g2}$	29548,6	151,6989	5326,96	1596,14	1793,195	344,351
$P_{m,g3}$	25151	38844,4	19737,7	36,7237	8838,201	770,32
$P_{m,g4}$	38878,5	27163,76	17599,6	1072,74	12430,59	877,406
$P_{m,g5}$	37623,7	15210,29	17818,6	1582,19	2489,38	251,535
$P_{m,g6}$	37919,2	8665,169	313,767	284,215	4521,687	736,229
$P_{m,g7}$	20019,2	26757,13	497,787	274,734	16516,09	64,4046

The result of such encryption is a public key - the value of wavelet coefficients and a closed cipher 261210005 ($r = 2, s = 6, a = 121\ 000, b = 5$). As a result of restoring the output values of the ELG decryption error is determined only by the format of representation of numbers in the software used. In this case, the numerical results are presented in a normalized form with four decimal places and one before it.

Conclusions.

1. In the proposed method of encryption, the first two components are always natural numbers from 0 to 10. For ease of use of the cipher, it is proposed to set the parameter a to a random natural number, and the parameter b to a natural number from 0 to 10, or parameter $a \geq 4.234$, and parameter b – a real number. It should be noted that unreasonably large values of these parameters can lead to congestion of communication lines, while the accuracy of encryption will not increase.

2. To increase the reliability of encryption, it is necessary to use such a property of wavelet coefficients as interdependence (based on the analysis of functional relationships) $\{k_{5,4s}, k_{5,4s+1}, k_{5,4s+2}, k_{5,4s+3}\}$, ie, neglect some arbitrary coefficient, and then encrypt the data according to the above method.

3. Based on the developed encryption method, a method of data exchange in the power system is proposed. It consists in the following. A direct wavelet transform module with the ability to specify an encryption algorithm is installed on

the side of the observed object. On the control side, there is a reverse wavelet repetition module and a database for storing individual ciphers for each of the control objects, which are the means of identifying the sender of the message.

References:

1. Kaur G. Implementation of DES and AES Cryptographic Algorithms in Accordance with Cloud Computing/G. Kaur, G. Jagdev// International Journal of Research Studies in Computer Science and Engineering (IJRSCSE). – 2017. – Volume 4, Issue 4. – p. 1 – 14. URL: <http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=200971>.
2. Information technology. Cryptographic information protection. Block ciphers [Text]: GOST R 34.12-2015. - Introduction. 01.01.2016. - M.: Standartinform, 2015.-- 25 p. - (National standard of the Russian Federation). - URL: <http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=200990>.
3. Georgoudis D., Leroux D., Chaves B. The FROG Encryption Algorithm /D. Georgoudis, D. Leroux, B. Chaves//AES submission. 1998. <http://csrc.nist.gov/encryption/aes/round1/conf1/frog-slides.pdf>.
4. Daemen J. The Rijndael Block Cipher / J. Daemen , V. Rijmen//AES submission. 1999. <http://csrc.nist.gov/encryption/aes/rijndael/Rijndael.pdf>.
5. GRYPTRECproject//2000 – 2002. <http://www.ipa.go.jp/security/enc/CRYPTREC>.
6. Radziukevich M.L. Enhancing the secrecy of a cryptographic key generated using synchronized artificial neural networks1/M.L. Radziukevich, V. F. Golikov//Informatics. – 2020. – Volume 17(1). – p. 102-108.

Кадыров Абдулахат Лакимович

доктор физико-математических наук, профессор кафедры электроники
Государственного образовательного учреждения
«Худжандский государственный университет имени Бободжона Гафурова»,
Республика Таджикистан

Джавхарова Нилуфар Илхомджановна

аспирант кафедры электроники
Государственного образовательного учреждения
«Худжандский государственный университет имени Бободжона Гафурова»,
Республика Таджикистан

Касымов Далер Абдукадырович

соискатель
Государственного образовательного учреждения
«Худжандский государственный университет имени Бободжона Гафурова»,
Республика Таджикистан»

ПУТИ РАЗВИТИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии в электрическую с использованием солнечных элементов (СЭ) в настоящее время рассматривается как один из перспективных методов производства электроэнергии, что связано с экологической чистотой этого источника электроэнергии и неисчерпаемостью солнечной энергии [1-3]. Главным естественным фактором, препятствующим широкому внедрению наземной фотоэнергетики является низкая плотность излучения на поверхности Земли, что обуславливает высокую стоимость электроэнергии вырабатываемой солнечными батареями (СБ), поскольку для получения практически значимых мощностей необходимо осуществлять сбор и преобразование солнечного излучения с больших площадей, что сопряжено с затратами большого количества дорогостоящих кремниевых материалов (2-3 долл./Вт.). В случае использования наиболее эффективных (СБ) при уже достигнутой степени

фотоэлектрического преобразования 15 % и ресурсе работы ~20 лет стоимость солнечной электроэнергии в условиях Таджикистана (~ 3000 часов средним за год) составит около 0,05-0,07 долл./кВт·ч. и сопоставимо со стоимостью электроэнергии работающих на органическом топливе электростанций. Из всей стоимости кремниевых солнечных батарей до 60 % приходится на исходный материал для изготовления СЭ-монокристаллического кремния высокой чистоты электронного качества. Поэтому для массового выпуска СЭ необходимо существенное снижение стоимости кристаллического кремния высокой чистоты и улучшение его эксплуатационных свойств. В полный цикл производства высокочистого кремния входят следующие основные стадии: получение металлургического (технического) кремния карботермическим восстановлением минерального кварцевого сырья в мощных электродуговых печах, громоздкая и экологически небезопасная хлорсилановая технология с последующим водородным восстановлением кремния в реакторах осаждения и выращивание монокристаллов в специальных установках. При этом стоимость кремния возрастает с 1-2 долл./кг. металлургического кремния до 60-100 долл./кг. монокристаллического электронного кремния. В тоже время для изготовления СЭ не требуется столь высокая чистота кремния (содержания примесей может быть на 2-3 порядка меньше, чем в микроэлектронике). Существуют три главных направления радикального решения данной проблемы [4]:

1. Совершенствование технологии изготовления СЭ с использованием нанотехнологии для создания многокаскадных структур применением метода газофазной эпитаксии из паров металлоорганических соединений.

2. Привлечение и расширение для производства СЭ не традиционной сырьевой базы, наиболее приемлемым из которых является поликристаллический кремний и отходы производства изделий электронной техники и металлургии кремния, а также их сочетание.

3. Получение технического кремния повышенной чистоты из чистого кварцевого сырья путем восстановления его техническим углеродом, затем получения поликристаллического кремния солнечного качества методом

литься в графитовых изложницах по аналогии с технологией освоенного нами вторичного литого поликристаллического кремния (ВЛПК).

Первое направление представляет собой очень высокотехнологический, наукотрудоемкий, сложный технологический процесс с использованием двойных и тройных полупроводниковых материалов и в ближайшее десятилетие его внедрение вряд ли возможно.

По второму варианту нами в начале 90^x годов в рамках конверсии оборонных предприятий было получено и комплексно исследовано электрофизические свойства ВЛПК на основе отходов производств металлургии кремния изделий электронной техники. Слитки литого поликремния получались на печах Ленинабадского комбината редких металлов (ЛКРМ), а СЭ изготавливались на Худжандском заводе «Алмос». Так был получен первый «таджикский» СЭ. Была показана возможность достижения на СЭ из ВЛПК КПД порядка 12 % в лабораторных и ~ 8% в промышленных условиях по упрощенной технологии, вполне приемлемых не только для создания СБ на мощности 0,3-3 Вт., но и солнечных станций мощностью ~250 Вт. Однако, запланированного мелкосерийного выпуска СЭ не удалось осуществить, поскольку после получения независимости бывшие союзные республики перестали поставлять отходы кремния в ЛКРМ. По большому счету, при всей привлекательности и дешевизны указанного направления, в стратегическом плане делать ставку на отходы производства, по крайней мере, не дальновидно, в силу ограниченности этих отходов [5,6].

Энергетическая независимость развитых стран в обозримой перспективе неизбежно будет сопряжена с наличием освоенной сырьевой базы и производств, нацеленных на создание средств прямого преобразования солнечной энергии. В мире всего несколько стран, которые имеют необходимые природные ресурсы и завершённую полную технологическую цепочку получения технического, затем поликристаллического, а после монокристаллического кремния и изготовления СЭ, СБ и солнечных фотоэлектрических станций на их основе. Таджикистан имеет исторический

шанс войти в число этих стран и построить свою, пускай и маленькую, силиконовую долину.

Список источников:

1. Стребков Д.С. Роль солнечной энергии в энергетике будущего М.: Энергетическая политика, 2005, № 2, с.27-36.
2. Х.Б. Джангиров. Современное состояние и пути развития электроэнергетики стран СНГ. М. Промышленная энергетика, 2001, № 5, с.2-3.
3. П.П. Безруких. Состояние и тенденции развития нетрадиционных возобновляемых источников энергии. М. Электрика, 2003, № 4, с. 3-13.
4. Кадыров А.Л., Абдурахманов Б.М., и др., / Проблемы и перспективы кремниевого производства в Центральной Азии. -Худжанд, Изд. «Нури маърифат», 2016г. -418с.
5. Абдулахат Кадыров. Получение и свойства вторичного литого поликристаллического кремния. Худжанд, 2018г.-396с.
6. Материалы Шестого Заседания Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата при Председателе Согдийской области. 23.12.2014г., Худжанд, -65с.

Коменда Наталія Володимирівна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електричної інженерії
Луцький національний технічний університет, Україна

Панасюк Іван Юрійович

Студент IV курсу
Луцький національний технічний університет, Україна

АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПРИКЛАДІ ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК

***Анотація.** Запропоновано вирішення актуальної наукової задачі: розробка методів і моделей зменшення вартості спожитої електроенергії на основі впровадження системи технічного моніторингу.*

***Ключові слова:** холодильна установка, енергоспоживання, режими роботи електроустановки.*

В останні десятиліття економія енергії та ресурсів набуває все більшого значення, не тільки в промисловому, але і житловому секторі. Будучи одним з найбільших споживачів енергії, холодильники та морозильники були одними з перших приладів, на які було спрямовані дослідження підвищення енергоефективності та, відповідно, зменшення вартості спожитої електричної енергії.

Охолоджувальні установки, такі як холодильники та морозильні камери, мають значну частку в загальному об'ємі споживання електроенергії. За даними Міжнародного енергетичного агентства охолодження побутові прилади споживали 13,4% загальної енергії в житловому секторі у 2000 р. Це відповідає 314,6 кВт год. У наш час холодильні установки є дуже поширеними. У всьому світі існує близько 1 мільярда тільки побутових холодильників та морозильних камер [1].

Внаслідок вищевказаного, підвищення ефективності енергоспоживання холодильних установок та виявлення шляхів зменшення оплати за спожиту

електроенергію привертає значну увагу в останні десятиліття.

Одним з шляхів підвищення ефективності є управління режимами енергоспоживання на основі побудови моделей управління холодильних установок, вихідними параметрами яких є [1]:

- внутрішні температури;
- зовнішні температури;
- корекція режимів роботи внаслідок відкривання дверних отворів;
- рівень заповнення холодильної установки;
- температура морозильних камер.

Внутрішні температури холодильних установок

Одним з найбільш досліджуваних параметрів холодильного обладнання є внутрішня температура холодильних установок. Результати європейських обстежень засвідчують:

- робочі температури в діапазоні від 0 до 12 °С.
- середня температура близько 6 °С.
- максимальні температури коливаються в межах від 11,4 до 14,5 °С.

Подібні висновки також були отримані в опитуванні за межами Європи. Під час дослідження, проведеного в Новій Зеландії, було виявлено 60% холодильних установок, що працюють при температурі вище 4°C. Значення температури в цьому дослідженні становила 4,9°C. Американське дослідження показало, що 28% холодильників працюють вище рекомендованої температура 4,4 °С і 34% вище 6 °С [1].

Крім того, результати можуть відрізнятися залежно від сезону. Виявлено, що третина учасників опитування знижує внутрішній рівень регулювання температури влітку.

Як висновок, можна констатувати, що внутрішня температура холодильних установок може змінюватись або бути динамічно тимчасово зміненою в межах від 0 до 14,5° С з метою забезпечення мінімізації оплати за спожиту електричну енергію.

Дверні отвори

Частота та тривалість щоденного відкривання дверей є факторами, що

значно впливають на енергоефективність установки в цілому. Усі проведені дослідження виявили великі варіації режимів використання холодильних установок.

– Кількість щоденних відкривань дверей коливається від 1 до 240 разів на день. Такі високі частоти були скоріше винятком, ніж правилом. Переважна більшість домогосподарств відкривали дверцята свого холодильника менше 30 разів на день.

– За даними [2], двері залишалися відкритими в середньому протягом 7,3 секунди. Це підсумовується в цілому до 3,1 хвилини на день (діапазон від 0,2 до 11,5 хвилин).

– [3] виявив середній час відкривання дверей 15 секунд. Загальний час відкривання дверей на день знаходилося в межах від 1,5 до 19,3 хвилин.

Кілька авторів у своїх роботах [4-6] досліджують приплив тепла, спричинений дверними отворами, і, одночасно з цим, збільшення енергоспоживання холодильників. При відчинених дверях всередині відсіку наявне холодне повітря обмінюється теплим і вологим повітрям із навколишнього середовища. Saidur та ін. [7] розрахували додаткове споживання 9 Вт/год і 12,4 Вт/год на одне відкривання дверей. Дослідження Parker та Stedman [8] показало збільшення на 9,2 Вт·год споживання енергії на одне відкриття дверей. Као та Kelly [9] досліджували різні холодильні установки і підраховали, що кожне відкриття дверей викликає додаткове споживання відповідно 5 та 7,5 Вт / год.

Як висновок, можна констатувати, що відкривання дверей є фактором, що здійснює значний вплив на споживання електроенергії холодильною установкою внаслідок конвекції повітря через різницю зовнішньої і внутрішньої температур і призводить до збільшення електроспоживання в розмірі 5%-10% від номіналу.

Температура навколишнього середовища / кімнати

Температура навколишнього середовища, як стверджують [10], має вирішальний вплив на енергоспоживання холодильних установок.

Дослідження James та Evans [10] було проведено на вибірці з 252

домогосподарств у Великобританії. Вони виявили середню температуру на кухні 20,6°C. 72,2% кухонь мали показники температури між 17 і 23 °С.

Hunt та Gidman [11] провели опитування у Великобританії під час опалювального сезону (лютий та березень). Вони зафіксували температуру в 881 будинку в кожній кімнаті. Дослідження показало, що середня температура на кухні була 16,7 °С зі стандартним відхиленням 3,1 °С.

У дослідженні, проведеному Thomas [12], реєстратор даних був інтегрований в пульт управління 40 холодильникам у чотирьох європейських країнах. Протягом 1,5 років відбулося загалом 10 періодів спостережень, один раз на 2 місяці. Під час кожного реєструвались період спостереження, температура навколишнього середовища протягом 36 днів поспіль. Температури, зафіксовані в кожному періоді, були проаналізовані в окремих домогосподарствах. Найнижча з усіх зареєстрованих температур навколишнього середовища становила 1,1 °С, а найвища - 37,5 °С із загальним середнім значенням 24,2 °С. Частіше за все температури (86,2%) знаходились в межах від 20 до 30 °С. 0,4% від записаних значень були нижче 10 °С та 6,5% - вище 30 °С.

Eurr [13] запропонував в 2497 домашніх господарствах з 10 європейських країн оцінити мінімальну і максимальну температуру навколишнього середовища. Результати: Росія - 0-3 °С до 20-23 °С із середнім показником 14,6 °С, тоді як більше 50% від представлених скандинавських, східноєвропейських, французьких та німецьких домогосподарства - мінімальні температури вище 16 °С. Південноєвропейські учасники в Італії та Іспанії показали переважно дуже низькі значення. З точки зору максимуму температури - це майже навпаки. Більше чверті південноєвропейських респондентів заявили, що вони мають дуже високі температури навколишнього середовища, щонайменше 28 °С. Більшість споживачів з інших країн відповіли, що максимальна температура навколишнього середовища лежить в помірному діапазоні між 20 і 27 °С. Загальна середня максимальна температура становить 24,4 °С. Загалом, передбачуваний максимум значень температур знаходився в межах від 12 °С до понад 44 °С.

Як висновок, можна констатувати, що зовнішня температура є фактором, який чинить значний вплив на енергоспоживання холодильною установкою. Особливо він є важливим при відкритті дверних отворів, оскільки прямо впливає на швидкість конвекції повітря.

Рівень заповнення

Опублікованих даних про рівень заповнення холодильних установок є мало, хоча кілька інформаційних джерел рекомендують тримати холодильник наповненим для забезпечення мінімального енергоспоживання установкою.

Saidur та інші [14] провели опитування в Малайзії. 104 учасники мали оцінити, чи порожній їхній холодильник, наполовину завантажений чи повністю завантажений. Більшість респондентів оцінили свій холодильник як повністю завантажений (39,42%) або наполовину завантажений (53,85%). 6,73% учасників заявили, що їхня побутова холодильна установка порожня.

Більш детальних досліджень щодо рівня наповнення холодильників не знайдено.

Як висновок, можна констатувати, що заповнення холодильної установки є фактором, який чинить вплив на енергоспоживання холодильною установкою. Виявлена відносна недослідженість цього впливу та відсутність матеріалів, що потребує подальших досліджень в даному напрямку.

Температура морозильної камери

Окрім температури навколишнього середовища, споживання енергії холодильниками також є досить чутливим до налаштувань температури всередині морозильних камер. Обидва фактори діють обернено пропорційно. Якщо термостат скидається до нижчої температури, то споживання енергії зростає і навпаки [15].

Meier [16] виявив середнє збільшення споживання енергії на 18% за рахунок опускання температура морозильної камери на 5°F. Це означає збільшення на 6,5% за кожен градус Цельсія. Saidur та ін. [7] підрахували, що споживання енергії морозильними камерами зростає на приблизно 7,8% на градус зниження температури за Цельсієм.

Окрім споживання енергії, температура в холодильній камері також

пов'язана з безпекою та якістю харчових продуктів. Існує ряд досліджень щодо скорочення термінів зберігання швидкопсувних продуктів, спричиненого високими температурами зберігання, та продовження терміну придатності, спричиненого зниженням температури зберігання.

Kreyenschmidt [17] повідомив, що термін зберігання м'яса птиці становить близько 2-3 днів при зберіганні при 10°C, тоді як при зберіганні при 4°C термін придатності становить приблизно 5-6 днів.

Подібні висновки також були отримані Bem та Nechelmann [18]. Загальне правило - швидкість росту бактерій подвоюється з кожними 10°C підвищення температури.

Це явище ще більше виражене у діапазоні низьких температур. При температурі нижче 10°C термін зберігання в холодильнику зменшується вдвічі. Температура зберігання -1,5°C вважається такою, яка найбільше підходить для продуктів, які швидко псуються, таких як м'ясо.

Виходячи з проведених досліджень, описаних вище, процес енергоспоживання холодильної установки, можна представити у вигляді функції, параметрами якої є:

- внутрішні температури – $t_{вн}$;
- зовнішні температури – $t_{зовн}$;
- корекція режимів роботи внаслідок відкриття дверних отворів – k_1 ;
- рівень заповнення холодильної установки – k_2 ;
- температура морозильних камер – t_m .

$$f = f(t_{вн}, t_{зовн}, k_1, k_2, t_m). \quad (1)$$

Фактично, дана функція є моделлю процесу електроспоживання установки, що повинна повертати кількість спожитої електричної енергії при заданих параметрах, у відповідності з моделлю установки.

На основі даної моделі з врахуванням вибраної системи тарифів диференційованих за часом доби отримаємо критерій зменшення вартості оплати за спожиту електроенергію з врахуванням ряду обмежень, що накладаються технологічним процесом і вимогами до якості зберігання продукції.

$$\Pi = T \cdot f(t_{\text{вн}}, t_{\text{зовн}}, k_1, k_2, t_M) \rightarrow \min. \quad (2)$$

Обмеження полягають в обов'язковому дотриманні вимог граничних температур в холодильній установці, з врахуванням необхідних корекцій режимів роботи внаслідок відкривання дверних отворів та рівня заповнення холодильної установки.

Мінімізація оплати у відповідності з диференційованими за зонами доби ставками вимагає переносу енергоспоживання в зони нічного провалу та напівпіку, по можливості зменшуючи до мінімуму споживання в пікові години та години напівпіку. Реалізація цього можлива за рахунок зміни температурних режимів установки – більшого охолодження в години низьких оплат і витримка на мінімальних температурах в години максимальних вартостей електричної енергії.

Розроблене нами програмне забезпечення дозволяє контролювати енергоспоживання та температурні режими холодильних установок.

Забезпечується повний контроль:

- внутрішніх, зовнішніх температур та температур морозильних камер;
- факти відкривання дверних отворів та їх тривалість;
- рівень заповнення холодильної установки.

Як видно на прикладі зображеному нижче, рисунок 1, температура установки коливається в межах від 3,8 до 6 градусів цельсія у відповідності з вибраним режимом роботи компресора. Управління компресором дає змогу дистанційно управляти потужністю, а, відповідно, і даними температурами.

Рис. 1. Графік температур холодильної установки

Режим енергоспоживання формує наступний графік навантаження холодильної установки (рисунок 2).

Рис. 2. Електроспоживання холодильної установки

Сумісний графік навантаження і температури чітко показує кореляцію процесів зміни навантаження і дещо відтермінового в часі зміни температури (рисунок 3).

Рис. 3. Сумісні графіки навантаження та температур

Підключена до системи нейронна мережа розпізнає кількість і тип завантаженої продукції (рисунок 4).

Рис. 4. Розпізнавання продукції в холодильній установці

Вся отримана інформація дозволяє нам сформувати весь набір вхідних параметрів для функціонування моделі (2). Це відкриває нам можливість для розробки, тестування і валідації динамічних правил управління мережами холодильних установок з метою підвищення енергоефективності та мінімізації витрат на спожиту електричну енергію.

ВИСНОВКИ

Запропоновано вирішення актуальної наукової задачі: розробка методів і моделей зменшення вартості спожитої електроенергії на основі впровадження систем технічного моніторингу.

1. Для керування навантаженням системи електропостачання необхідно використовувати комплексну модель, що в результаті приведе до зменшення оплати за електроенергію та зменшення втрат електроенергії від нерівномірності добового навантаження в мережах.

2. На основі запропонованої моделі та сучасної .NET технології створені комп'ютерні програми, які використовують сучасні бібліотеки введення, обробки та представлення інформації, дозволяючи інтегрувати їх в сучасні системи управління виробництвом.

Список джерел:

1. Stamminger R. Modelling of domestic refrigerators' energy consumption under real life conditions in Europe. – Режим доступу до джерела: <https://d-nb.info/1016121296/34>.

2. Evans, J. Consumer perceptions and practice in the handling of chilled foods. In: Ghazala, S. (ed.) *Sous vide and cook-chill processing for the food industry*. Gaithersburg: Aspen Publishers. 1998.
3. Thomas, S. *Erhebung des Verbraucherverhaltens bei der Lagerung verderblicher Lebensmittel in Europa*. Diss. University of Bonn, Aachen: Shaker Verlag. 2007.
4. Peart, V. *The refrigerator energy use story*. Florida: Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida. 1993.
5. Wicke, L. & Bohmer, T. *Energiesparen im Haushalt: So schonen Sie Umwelt und Geldbeutel*, Munchen: Deutscher. Taschenbuch-Verlag. 1998.
6. Lepthien, K. *Umweltschonende Nutzung des Kuhlgerates im privaten Haushalt*, Diss. University of Bonn. 2000.
7. Saidur, R., Masjuki, H. & Choudhury, I. Role of ambient temperature, door opening, thermostat setting position and their combined effect on refrigerator-freezer energy consumption. *Energy Conversion and Management*, 845-854. 2002.
8. Parker, D. S. & Stedman, T. C. Refrigerator replacement in Florida. *Home Energy*, 10. 1993.
9. Kao, J. Y. & Kelly, G. E. Factors affecting the energy consumption of two refrigerator-freezers. *ASHRAE Transactions*, 102, 1-11. 1996.
10. JAMES, S. & EVANS, J. Consumer handling of chilled foods – temperature performance. *International Journal of Refrigeration*, 15, 299-306. 1992.
11. Hunt, D. R. G. & Gidman, M. I. A national field survey of house temperatures. *Building and Environment*, 17, 107-124. 1982.
12. Thomas, S. *Erhebung des Verbraucherverhaltens bei der Lagerung verderblicher Lebensmittel in Europa*. Diss. University of Bonn, Aachen: Shaker Verlag. 2007.
13. Eup preparatory studies lot 13. *Domestic refrigerators and freezers*. 2008.
14. Saidur, R., Masjuki, H. H., Hasanuzzaman, M. & Kai, G. S. Investigation of energy performance and usage behaviour of domestic refrigerator freezer using clustering and segmentation. *Journal of Applied Sciences*, 8, 3957-3962. 2008.
15. Lepthien, K. *Umweltschonende Nutzung des Kuhlgerates im privaten Haushalt*, Diss. University of Bonn. 2000.
16. Meier, A. K. Do refrigerator thermostat setups save energy? *Home Energy*, 11,11. 1994.
17. Kreyenschmidt, J. *Modelling of the quality change of fresh meat and color-change of time-temperature-integrators for monitoring food freshness*.Diss. University of Bonn, Bergen/Dumme: Agrimedia Verlag. 2003.
18. Bem, Z. & Hechelmann, H. Kuhlung und Kuhlagerung von Fleisch -Mikrobiologische Vorgange (2). *Fleischwirtschaft*, 74, 1046-1051. 1994.

PHYSICS AND MATHS

Венедиктов Владимир Юрьевич

доктор физико-математических наук, профессор,
Главный научный сотрудник, профессор кафедры ЛИНС
Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета им. В.И.Ульянова (Ленина), Российская Федерация

Хасанов Мухриддин Абдурасул угли

Научный сотрудник
Самаркандского государственного университета, Республика Узбекистан

ГЕНЕРАЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ ВИХРЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МОД

Оптические вихри являются важными геометрическими особенностями фазового распределения светового пучка. Полный анализ геометрии должен включать другие возможные топологические фазовые структуры, такие как краевые дислокации, седловые точки, максимумы и минимумы. Множество работ, посвященных оптическим вихрям, а также разнообразие проблем, с которыми они сталкиваются, делают невозможным полное представление свойств ОВ. [1]

Самый популярный метод генерации оптических вихрей использует синтетические голограммы. Вышеупомянутый метод является очень гибким, и в корпус голограмм с низкой пространственной частотой, доступен без специальной печати оборудование.[2] Производство высококачественных синтетических голограмм требует передовые и дорогие технологии. Генерация тремя плоскими волнами помехи также может быть реализован простым и недорогим способом; генерируя высоко контролируемый сеть единичных ОВ, которые могут быть использованы в оптической метрологии. Помимо интерферометрических методов, существуют и другие методы обнаружения и анализа ОВ;[3] Однако они используются редко. Примером

такого метода является использование цилиндрического преобразователя мод (Рисунок - 1). Этот метод использовался для демонстрации переключения между состояниями противоположной спиральности вихрей в лазерных пучках.

Рис. 1. Оптическая схема установки с цилиндрической линзой

1. Источник излучения Лазер (Плазма ГН-5, Мощность излучения- 5 мВт,

Диаметр пучка- 0,8 мм, Расходимость излучения – 1,2 мрад, Потребляемая мощность - 25 Вт, Габариты излучателя - Ø35x350 мм, Габариты источника питания -150x60x170 (110x35x85*) мм, Масса кг, (излучатель/источник питания) - 0.43 / 1.2 (0.4*) , Гарантийная наработка, ч, не менее – 10 000)

Лазеры серии ГН – это газовые лазеры непрерывного режима работы и излучением в красной области спектра на длине волны 0.63 мкм

2. Коллиматор - АКТ-15, предназначен для визуального определения взаимного углового расположения осей и плоскостей изделий в пространстве.

3. Модулятор- LC2002. Пространственный модулятор света LC 2002. Устройство управляется программное обеспечение HOLOEYE, которое работает на всех платформах MS Windows.

4. Тонкие линзы – Линза1, Линза 2 . Фокусные расстояния -500 мм.

5. Цилиндрические линзы. Фокусные расстояния -150 мм.

Полученные результаты показаны на рисунке 2.

Рис. 2. Примеры экспериментальных результатов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из результатов видно что интерференционная картина оптических вихрей обладающие одинокого топологического заряда с разными знаков заряда отличается друг от друга только с направлением чёрных точек в центре картины. Колечество точек равно на значение топологического заряда. ОВ также могут быть обнаружены с использованием метода корреляции. Этот метод использует соответствующую синтетическую голограмму для генерации ОВ в качестве согласованного фильтра. В дополнение к обнаружению ОВ, метод поддерживает способ распознавания вихревого заряда; однако, это терпит неудачу в локализации ОВ. Важным преимуществом этого метода является то, что не требуется опорный луч или интерферометрическая система.

Список источников:

1. Masajada J., Nowak J., 1994, *Glass lenses with deposited diffractive microstructure – numerical analysis of the image quality*, *Optik*, 98, 61–64. *Commun.*, 125, 3020–3023.
2. Abramochkin E.G., Losevsky N., Volostnikov V., 1997, *Generation of spiral-type laser beams*, *Opt. Commun.*, 141, 59–64.
3. Jan Masajada “*Optical vortices and their application to interferometry*”.2004.

Венедиктов Владимир Юрьевич

доктор физико-математических наук, профессор,
Главный научный сотрудник, профессор кафедры ЛИНС
Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета им. В.И.Ульянова (Ленина), Российская Федерация

Хасанов Мухриддин Абдурасул угли

Научный сотрудник
Самаркандского государственного университета, Республика Узбекистан

ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ВИХРЕЙ С ПОМОЩЬЮ ГОЛОГРАММ С АСИММЕТРИЧНЫМ ПРОФИЛЕМ ШТРИХА

Вихри - это захватывающая особенность волн, которые встречаются по всей природе. Известно, что они встречаются в квантовых системах, таких как сверхтекучий гелий, сверхпроводимость и конденсация Бозе-Эйнштейна.[1] Их также легко идентифицировать как водовороты, ураганы и торнадо в классических жидкостях. В системах, где применимо описание волны, эволюция волны в пространстве-времени определяется топологией ее фазового фронта. Волна, имеющая спиральный фазовый фронт, может быть названа «вихревой волной» вследствие циркуляции импульса вокруг оси спирали. В оптике вихри характеризуются темным ядром разрушительных помех в пучке когерентного света. В последнее десятилетие наблюдается всплеск интереса к оптическим вихрям, отчасти благодаря новым потенциальным применениям. Оптические вихри использовались для усиления лазерного захвата частиц с низким индексом и лазерного измельчения биологических образцов. В нелинейно-оптических системах оптические вихри могут индуцировать волновод, который может быть полезен в качестве метода оптического переключения. Оптические вихри также вызвали интерес к квантовым вычислениям из-за их уникальной топологии волнового фронта.[2]

Формирование оптических вихрей с помощью голограмм с асимметричным профилем штриха. Световые пучки с оптическими вихрями

(ОВ) привлекают пристальное внимание исследователей и инженеров из-за их уникальных физических особенностей и многочисленных научно-технологических применений в таких, например, разных областях, как манипуляция микрообъектами, астрономия, оптическая связь.[3]

Схема эксперимента показана на рисунке 1 ниже. На эксперименте мы использовали метод — Формирование оптических вихрей с помощью голограмм с асимметричным профилем штриха

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Экспериментальная установка состоит из источника плоской монохроматической волны, образованного лазером 1 и коллиматором 2. Свет от источника разделялся светоделительным кубом 3 на две волны — опорную, которая направлялась на зеркало 4, и объектную. Объектная волна падала на модулятор 5, на который с компьютера 6 подавалась маска- голограмма в виде видеосигнала, передаваемого по VGA-кабелю. Частота полос на маске- голограмме подбиралась исходя из достаточного расстояния между порядками дифракции при сохранении формы полос. Телескопическая система, образованная линзами 7 и 11 с фокусным расстоянием 1000mm и диафрагмой в виде щели 8, после диафрагмы свет попадает на светорассеятель 10, выделяла один из первых порядков дифракции, который и содержал необходимый оптический вихрь. Для обнаружения этого вихря использовался опорный пучок, который направлялся плоскими зеркалами 4, 13 и кубом 12 под небольшим углом к объектному на камеры 13, где записывалась картина на фотопленку, образованная интерференцией между оптическим вихрем и опорным пучком с плоским фазовым фронтом. Для съемки дифракционных

картин и оценки эффективности голографических масок камера 12 устанавливалась вместо диафрагмы 8 в фокальной плоскости линзы 7. Для выравнивания интенсивности света опорного пучка и объектного пучка мы использовали световой фильтр 9.

Полученные результаты показаны на рисунке 2.

Рис. 2. Оптические вихри (a; $m=4$, b; $m=-4$)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из рисунка (2) видно что интерференционная картина оптических вихрей обладающие одинокого топологического заряда с разными знаков заряда отличается друг от друга только с направлением вилки в центре картины. Из рисунка видно что определить величину топологического заряда легко. Для генерации оптических вихрей также применяется голографический способ. Когерентный пучок линейно поляризованного монохроматического излучения He-Ne-лазера ($\lambda = 0.63 \mu\text{m}$) пропускается через маску-голограмму, которая синтезирована на компьютере. При этом сам профиль маски-голограммы, является синусоидальным, и, как следствие, дифракционная эффективность такой голограммы невысока — не превосходит 30–40% в лучшем случае.

Список источников:

1. Jan Masajada —Optical vortices and their application to interferometry.2004.
2. David M. Palacios —An Optical Vortex Coherence Filter. 2004.
3. Masajada J., Nowak J., 1994, Glass lenses with deposited diffractive microstructure – numerical analysis of the image quality, Optik, 98.

CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE

Сидорчук Олег Николаевич

кандидат технических наук, старший исследователь

Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины, Украина

Центр исследований и технологий ИПМ Нинбо, Китайская Народная Республика

ШТАМПОВА СТАЛЬ С РЕГУЛИРУЕМЫМ АУСТЕНИТНЫМ ПРЕВРАЩЕНИЕМ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

Использование легированных конструкционных сталей на ферритной основе в литом состоянии для изготовления матриц для горячего деформирования алюминиевых сплавов, не нашло широкого применения в машиностроении. Используют кованую или прокатанную сталь, которая имеет повышенные значения прочности, ударной вязкости с повышенной теплостойкости ГОСТ 5950 – 73. Слитки литой стали, которые получены по традиционной технологии литейного производства, имеют значительное количество дефектов (ликвации, усадочные раковины и т.д.), сниженную прочность и повышенную хрупкость [1]. Поэтому необходимо проводить большие энергозатраты при проведении термо-деформационной обработки (прокатка, ковка). Известно [2-4], что литая сталь имеет более высокое сопротивление истиранию (износа) по сравнению с деформированной сталью. Это связано с тем, что инструментальные стали работают главным образом в температурной области структурной неустойчивости (метастабильности), а пластическая деформация (ковка, или прокатка) снижают температуру рекристаллизации. Кроме того, литой штамповый инструмент имеет преимущество, а именно меньшую себестоимость. Механические свойства литой стали можно повысить за счет получения слитков при быстром охлаждении расплава, например с использованием

технологии электрошлакового переплава. Слитки (сталь 4X4H5M4Ф2) электрошлаковым переплавом получали в корпорации «Tiangong International Co., Ltd.» (г. Даньян, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика). Получали слитки массой 300 кг, размерами: Ø 180-200 мм, длиной 1100 мм. Общая масса слитков составила три тонны. Сталь 4X4H5M4Ф2 относится к стали с регулируемым аустенитным превращением при эксплуатации [5]. Химический состав исследуемой стали (по массе, %): 0,40–0,42 С; 3,8–3,9 Cr; 5,0–5,1 Ni; 3,7–3,8 Mo; 1,7–1,8 V и примесей 0,003–0,005 N; 0,004–0,005 S; 0,003–0,004 P; 0,072–0,075 Si; 0,23–0,24 Mn; 0,014–0,016 Al; 0,040–0,043 W; 0,010–0,013 Co; 0,018–0,020 Nb; 0,065–0,067 Cu; 0,002–0,003 Ca [6].

Слитки исследуемой литой стали 4X4H5M4Ф2 подвергали отжигу 750 ± 20 °С для улучшения механической обработки при изготовлении матриц, проводили в компании Futec Co., Ltd (г. Нинхай, провинция Чжецзян, Китайская Народная Республика). Матрицы подвергались термической обработки (закалка за температуры 1100 ± 10 °С и отпуска – 590 ± 10 °С) в компании «Dazhong Co., Ltd» (г. Нинхай, провинция Чжецзян, Китайская Народная Республика). Промышленное испытание матриц (исследуемой стали 4X4H5M4Ф2) для горячего деформирования алюминиевого сплава марки А356,0 (США, ASTM), проводили в корпорации «New Material Technology Co., Ltd» (г. Куньшань, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика), рис., а, б.

Промышленное испытание матриц с литой исследованной стали 4X4H5M4Ф2 по объему работоспособности продукции (изготовленные детали из алюминиевого сплава марки А356,0) находились на одном уровне с ковальной и азотированной сталью Н13 (АISI, США). Это может быть связано с тем, что сталь в литом состоянии после оптимального режима термической обработки имеет большее сопротивление против износа, чем деформирована (кованая) с учетом высокой температуры закаливания литой стали.

а

б

Рис. Матрица из литой стали 4Х4Н5М4Ф2 для горячего деформирования алюминиевого сплава марки А356,0 (США, ASTM).

Изготовлена в Центре исследований и технологий ИПМ Нинбо (г. Нинхай, провинция Чжецзян, Китайская Народная Республика):

а) профиль, б) боковая сторона

Список источников:

1. Позняк Л.А. *Инструментальные стали*. Киев: Наукова думка, 1996. 488 с. http://books.zntu.edu.ua/book_info.pl?id=19657
2. Меськин В.С. *Основы легирования стали*. Москва: Металлургия, 1959. 688 с. <https://www.chipmaker.ru/files/file/11749/>
3. Курдюмов Г.В., Утевский Л.М., Энтин Р.И. *Преобразования в железе и стали*. Москва: Наука, 1977. 338 с. <https://www.twirpx.com/file/1051184/>
4. Гурьев А.М. *Экономнолегированные стали для литых штампов горячего деформирования их термоциклическая и химико-термоциклическая обработка*: дис. докт. техн. наук: 05.16.01/ А.М. Гурьев – Томск, 2001. – 487 с. <https://www.dissercat.com/content/ekonomnolegirovannye-stali-dlya-litykh-shtampov-goryachego-deformirovaniya-i-ikh-termotsikli>
5. Сидорчук О.М. Сталь з регулюванням аустенітного перетворення при експлуатації. *Metal Science and Treatment of Metals*. 2021. № 2. С. 47–53. <https://doi.org/10.15407/mom2021.02.047>
6. Гогаєв К.О., Радченко О.К., Сидорчук О.М., Миронюк Д.В. «Штампова сталь»: патент № 141447 Україна: МПК С22С 38/00, № u201909670; заявл. 05.09.2019; опубл. 10.04.2020. Бюл. № 7. 2020. 2 с.

AGROTECHNOLOGIES AND AGRICULTURAL INDUSTRY

Підтереба Михайло Олексійович

молодший науковий співробітник

лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об'єктів

Інституту свинарства і агропромислового виробництва

Національної академії аграрних наук, Україна

РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИМІЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ У СВИНАРСТВІ ШЛЯХОМ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

***Анотація.** Застосування комп'ютерного моделювання виробничого процесу виробництва продукції свинарства дозволяє, змінюючи значення вхідних параметрів, визначати наслідки і обирати оптимальні варіанти, які забезпечать його прибуткове ведення. Застосування спеціальних програм дозволяє впродовж кількох хвилин проводити розрахунки, які звичайними засобами займають тижні. За кожним розрахунком автоматично формуються звіти, які лягають в основу бізнес-планів та технологій виробництва продукції свинарства. Програма розроблена на мові програмування C++ в середовищі розробки програмного забезпечення Qt Creator (бібліотека Qt).*

***Ключові слова:** свинарство, технологія, ефективність виробництва, комп'ютерне моделювання, порівняльний аналіз.*

Свинарство – одна з головних гілок тваринництва, яка забезпечує населення високопоживними продуктами харчування тваринного походження і є стабільним джерелом поповнення бюджетів усіх рівнів. Свині всеїдні, відносно невибагливі до умов утримання і годівлі, багатоплідні, мають високу енергію росту та високий вихід м'ясо-сальної продукції, яка має значний попит у населення, що дає їм перевагу над тваринами інших видів.

Збільшення попиту на свинину і зменшення її кількості у роздрібній торгівлі призводить до підвищення реалізаційної вартості, а також прибутковості та стимулює появу інтересу інвесторів до розширення виробничих потужностей і нарощування кількості поголів'я. Збільшення

кількості поголів'я потребує додаткових виробничих та станкових площ для розміщення поголів'я, збільшення корму для його годівлі, підвищення витрат енергоносіїв, води та збільшення обсягів утвореної гноївки, для якої потрібно передбачити місткості для зберігання, засоби очистки і екологічно безпечної утилізації.

Розвиток свинарства містить значну кількість ризиків неповернення вкладених коштів і тому інвестори хочуть мати бізнес-проекти підкріплені розрахунками, які б давали чітку відповідь на перспективи прибутковості і рентабельності господарської діяльності за вірогідних значень технологічних та економічних показників.

Проведення розрахунків необхідної суми інвестицій, визначення потреби у станках, кормах та ін. потребує багато часу і залучення вузьких спеціалістів для консультацій. Всі ці роботи можна виконати впродовж кількох хвилин, якщо скористатись спеціально розробленими програмами, які на основі введених значень вхідних параметрів в автоматичному режимі проводять розрахунки і формують бізнес-проекти та технологічні звіти. Аналізуючи вплив вхідних параметрів на результати розрахунків, фахівці разом з інвесторами можуть легко знаходити оптимальні значення, які з одного боку максимально враховують біологічний потенціал свинопоголів'я усіх технологічних груп, а з другого боку можуть бути забезпечені умовами утримання, годівлі, мікроклімату та догляду, тобто відповідати можливостям господарства і бути реально досягнутими у виробничій діяльності.

Прибутковість, проблематичність або неможливість отримання рентабельної свинини залежить у першу чергу від тісної взаємодії об'єктивних і суб'єктивних факторів, таких як: використання технологій та обладнання, багатоплідність і продуктивність тварин, збалансованість раціонів до норми фізіологічної потреби, якість корму, кліматичні умови, мікроклімат у приміщенні, умови господарювання, рівень кваліфікації керівників, фахівців і працівників ферм. Комплекс значень вищезгаданих факторів дозволяє обрати рівень показників, які господарство може стабільно підтримувати тривалий час, що у кінцевому підсумку обумовлює ефективність господарської

діяльності і гарантоване отримання прибутку.

Стрімкий розвиток інформаційних технологій передбачає їх широке використання у всіх сферах аграрного і промислового виробництва, а застосування комп'ютерної техніки та спеціалізованих програмних засобів у тваринництві дозволяє оперативно розраховувати оптимальні параметри прибуткового виробництва свинини незалежно від зміни кон'юнктури ринку.

За основу проведених досліджень було взято методичні рекомендації розрахунку технологічних основ виробництва продукції свинарства, сучасна теорія і практика проведення економічних досліджень по аналізу та прогнозуванню ефективності розвитку сільськогосподарських підприємств. У процесі розробки алгоритму та аналізу результатів роботи програми було використано методи: зоотехнічний, економіко-аналітичний, монографічний, порівняння, розрахунково-конструктивний, економіко-математичний, абстрактно-логічний та комп'ютерного моделювання.

Розроблені програмні засоби дозволяють здійснювати розрахунки технолого-економічного прогнозу у режимі реального часу на більшості сучасних електронних засобів, що забезпечує можливість їх застосування і оперативного отримання результатів впливу зміни значень вхідних параметрів, проводити розподіл виробничої площі під секції з тваринами різних технологічних груп та знаходити оптимальні варіанти виробничої діяльності. Крім того, комп'ютеризований розрахунок, виконаний за певним алгоритмом, дозволяє підвищити точність отриманих результатів, а також уникнути помилок, пов'язаних з недоліками визначення та неврахуванням значень певних технологічних і економічних показників [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Ізольованість господарств з виробництва продукції свинарства внаслідок ускладнення епізоотичної ситуації, глобальної зміни клімату на планеті, нестабільності світової економіки, різких змін цін на корми та вироблену продукцію, високого ступеня конкуренції на ринках збуту, значно ускладнює проведення розрахунків для формування прогнозу розвитку свинарства, визначення термінів та обсягів повернення інвестованих коштів, підвищує

вірогідність ризиків неповернення інвестицій та зменшує їх обсяги.

Оскільки більша частина фінансових витрат це вартість будівельних матеріалів, тварин, кормів, технологічного обладнання та енергоносіїв, при прогнозуванні окупності вкладених у свинарство коштів виникає потреба не лише у основному інвестиційному проекті, а й у додаткових розрахунках прогнозу вірогідності повернення інвестицій. Чим більш повно враховано значення вхідних показників і передбачено їх ймовірну зміну, тим більш точно можна вказати вірогідний шлях розвитку господарства, його прибутковості і терміни окупності вкладених інвестицій. При формуванні інвестиційного прогнозу за основу приймають відносну стабільність та вірогідні зміни паритету цін на корми, енергоносії, промислове обладнання і реалізовану продукцію свинарства.

Маючи механізм оперативного прогнозування вірогідних змін прибутковості, інвестор завжди зможе прийняти правильне рішення про вчасну зміну напрямку роботи і вільної зміни кількості поголів'я у технологічних групах. Дорошування та відгодівля є ланками виробництва з найбільш чисельним поголів'ям, тому вони потребують основну частку вкладених у виробничий процес коштів. При зниженні цін на вироблену продукцію і їх зростанні на корми та енергоносії, варто максимально скоротити ці дві ланки, а при зростанні попиту на вироблену продукцію та її вартості – наростити.

При розробці бізнес-планів, бізнес-проектів та формуванні допроектних пропозицій, необхідно якомога точніше враховувати значення виробничих показників, технологічні можливості генетичного потенціалу тварин, наявні резерви підвищення ефективності роботи підприємства та структуру фінансових витрат, тому що навіть незначні але однонаправлені зміни всіх значень вхідних показників можуть стати причиною значного підвищення або зниження прибутковості виробництва продукції свинарства.

При розробці технології переводу ферм дослідних господарств з турової на потокову систему отримання опоросів, використання комп'ютерної техніки та створених програмних засобів, дозволило задовго до початку активного

фінансування планових робіт оперативно розрахувати та у порівняльному аспекті оцінити вірогідний вплив на економічну доцільність запровадження у виробничий процес технологічних, фінансових та виробничих показників. Також провівши розрахунки зі значеннями, які господарство може отримати у разі використання високопродуктивного поголів'я, збалансованих за нормою потреби комбікормів, необхідного мікроклімату та належного догляду, із показниками, які господарство має останні кілька років. Проаналізувавши наслідки впливу зміни вхідних показників на потребу у виробничій та станковій площі, кормах, воді та енергоносіях, а також на зміну прибутковості свинарства, було обрано оптимальні параметри, які враховують біологічний потенціал тварин і сумісні з можливостями господарства.

При створенні алгоритму розрахунків для формування бізнес-проекту, допроектних пропозицій та об'ємно-планувальних рішень, в основу було взято розміри приміщень та продуктивні показники поголів'я усіх технологічних груп і розміри станків для індивідуального та групового утримання. У кожному конкретному випадку підбирали оптимальний для конкретного господарства і наявного маточного поголів'я крок виробничого ритму, визначали кількість секцій та станків з підсисними свиноматками, для дорощування і відгодівлі отриманого приплоду, для утримання кнурів і ремонтного поголів'я.

При зміні рівня багатоплідності, технологічного відходу та інтенсивності росту поросят на дорощуванні і відгодівлі, необхідно зменшувати або збільшувати розмір виробничої площі яка виділяється під технологічні секції. Також потрібно враховувати щоб секції заповнювалися за принципом «пусто-зайнято». Кількість станків та їх розміри у кожній секції повинні бути такими, щоб тварини почували себе комфортно. Отримані розрахунки повинні базуватись на реальних умовах і можливостях господарства та враховувати біологічні особливості свиней різних технологічних груп, інакше дана невідповідність буде причиною збою циклічності руху поголів'я та планового заповнення секцій і станків.

Одночасно врахувати та обробити значну кількість вхідних параметрів з

передбаченням їх вірогідної зміни можна лише за допомогою адаптованих програм та комп'ютерної техніки. Таким чином розробка оптимізованих технологічних рішень у свинарстві шляхом комп'ютерного моделювання виробничих процесів не лише актуальне, а й необхідне завдання сьогодення.

Застосування комп'ютерного моделювання та створення прикладних програм для оцінки, пошуку оптимальних технологічних показників, прогнозування наслідків застосування нових проектно-технологічних рішень є безперечно актуальним і заслуговує на увагу як науковців, так і практиків, які займаються питаннями переведення роботи господарств з виробництва продукції свинарства на більш прибуткову та рентабельну основу.

Застосування мови програмування C++ та середовища розробки Qt Creator [7, 8] дозволило створити зручний для користувача інтерфейс, адаптувати його до розширень різних екранів, використовувати велику кількість бібліотек для розширення стандартних функцій мови програмування, створити розширене меню з можливістю одночасної зміни всіх вхідних параметрів, або за вибором окремих з них.

За результатами проведених розрахунків програма формує 8 звітів, з яких: розгорнуті бізнес-проекти роботи маточника та відгодівельника, короткі технологічні та фінансові звіти, звіти про необхідні обсяги повітрообміну у холодний, перехідний та теплий періоди року, кількість виділеного тваринами тепла, вуглекислого газу та водяної пари, кількість необхідного підстилкового матеріалу, обсяги виділення гноївки, порівняльні звіти зміни роботи «Маточника» та «Відгодівельника», коли за кожним новим розрахунком до зведеної таблиці додається нова колонка зі значеннями введених вхідних та отриманих розрахункових показників роботи господарства.

Введені значення запам'ятовуються і при повторному звертанні до програми автоматично нею викликаються та залучаються до розрахунків.

Застосування програми дозволяє у режимі реального часу отримати відповіді на питання вірогідної зміни виробничих і економічних показників внаслідок зміни значень вхідних параметрів. Застосування комп'ютерної програми при проведенні розрахунків дозволяє оперативно встановлювати результати наслідків зміни значень вхідних показників, аналізувати отримані

дані та обирати оптимальні варіанти при проведенні мультिवаріантних змін вхідних даних. Такий підхід значно полегшує розробку бізнес-планів, а на розрахунки витрачаються хвилини, а не тижні кропіткої роботи.

Розроблені програмні засоби були адаптовані до використання як на сучасних комп'ютерах з 64-розрядною архітектурою, так і для роботи на більш ранніх моделях, які мають 32-розрядну архітектуру. Завдяки застосуванню об'єктно-орієнтованих принципів мова програмування C++ пропонує нову методологію програмування, яка дозволяє вирішувати сучасні задачі, рівень складності яких постійно зростає [8]. Також завдяки використанню бібліотеки Qt, дана програма може бути відкомпільована під більшість сучасних операційних систем (Windows, Linux, Android, macOS та ін.), що значно розширює межі її використання.

Встановлено, що застосування комп'ютерного моделювання дозволяє з високою точністю передбачати вірогідні наслідки зміни технології та параметрів утримання і групового переміщення поголів'я за будь-якого заданого кроку виробничого ритму та технологічних показників.

У ході проведених досліджень встановлено, що на кількість маточного поголів'я у крокових групах, кількість секцій та станків, максимальний вплив виявляє крок виробничого ритму. При проведенні реконструкції приміщень і розбивці їх на секції для тварин різних технологічних груп, згідно технологічного руху, залежно від тривалості кроку ритму, встановлювалась необхідна кількість станкового обладнання, послідовність заповнення поголів'ям з наступним його переміщенням від народження до реалізації.

Чим довше тварини перебувають у певній технологічній зоні, тим більше необхідно секцій для їх утримання, а отже і виробничої площі та розміщених на ній станків. Встановлено, що при кроку ритму (28 днів) і кількості свиноматок у опоросній групі (20 голів) та їх багатоплідності (11-12 гол.), для розміщення відлученого приплоду на дорощуванні у одній секції, потрібно від 12 до 14 станків (по 14-15 голів у станку).

При зменшенні інтенсивності росту поголів'я на 15-20%, необхідно додатково встановлювати на дорощуванні та відгодівлі щонайменше ще по одній секції. У той же час при 14-денному кроку ритму і тій же загальній

кількості свиноматок на опоросі, розміри секцій мають бути вдвічі меншими, оскільки кількість підсисних свиноматок та приплоду у кроковій групі буде вдвічі меншою. Чим менший крок ритму, тим більш швидкий технологічний оборот станків, тому після зменшення періоду коли секція стоїть пустою і проходить ветсаночистку, загальна виробнича площа для їх розміщення потрібна менша. При меншому кроку ритму, тварини з відгодівлі реалізуються частіше, що також зменшує їх період перебування у приміщеннях, а отже й зменшує потребу у секціях та станках.

Встановлено, що при різних технологічних показниках багатоплідності і технологічного відходу поросят у підсисний період, одна і та ж кількість основних свиноматок дають різну кількість поголів'я, яких після відлучення передають на дорощування, а потім на відгодівлю. Зміна кількості відлученого поголів'я потребує різної кількості станкового обладнання для їх утримання. Крім того на кількість станків та станкової і виробничої площі, значний вплив виявляє інтенсивність росту, тобто рівень середньодобових приростів який визначає тривалість перебування тварин на відгодівлі та впливає на кількість спожитого комбікорму й утвореного гною.

При проведенні розрахунків технологічних параметрів, розроблена комп'ютерна програма дозволяє одночасно змінювати більше 80 вхідних технологічних та економічних показників і шляхом здійснення комп'ютерного моделювання перебігу виробничого процесу, отримувати повну відповідь на питання доцільності його зміни. Крім того програма дозволяє встановлювати необхідну чисельність основного маточного стада, переміщення поголів'я різних технологічних груп згідно заданого технологічного ритму, виявляти вплив зміни вхідних показників на зміну структури стада, економічної доцільності господарської діяльності та багато інших питань.

При розробці алгоритму технологічних розрахунків необхідно передбачити можливість визначення впливу одночасної зміни значень вхідних параметрів: кроку ритму, кількості свиноматок у одній опоросній групі, багатоплідності, збереженості приплоду, середньодобових приростів на дорощуванні та відгодівлі на кількість тварин у кроковій групі та на зміну

кількості реалізованого поголів'я, секцій та станків для утримання поголів'я, спожитого комбікорму і обсягів утвореної гноївки.

При проведенні подальших досліджень встановлення взаємодії вхідних та розрахункових показників і для підвищення інформативності виконаних розрахунків, потрібно провести порівняння базового та зміненого варіантів із зазначенням різниці змін під впливом значень вхідних показників.

Список джерел:

1. Волощук В. М., Замикула В. В., Підтереба О.І., Смыслов С. Ю., Онищенко А. О. Інформаційні системи у прогнозуванні розвитку галузі свинарства // Свинарство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Полтава, 2013. – Вип. 63. – С. 18-22.
2. Волощук В.М., Підтереба М.О., Смыслов С.Ю. Використання сучасних інформаційних технологій у сільському господарстві // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Свинарство», вип. 70.- 2017.- С. 43-50.
3. Волощук В.М., Смыслов С.Ю., Підтереба М.О. Використання сучасних інформаційних технологій при переведенні підприємств з виробництва продукції свинарства на потокову систему отримання опоросів // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Свинарство», вип. 71.- 2018.- С. 9-17.
4. Волощук В.М. Підтереба М.О. Пошук оптимізованих рішень при розробці технології виробництва продукції свинарства в ДП«ДГ «Відродження» // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Свинарство», вип. 73.- 2019.- С.22 – 31.
5. Волощук В.М. Підтереба М.О. Пошук оптимізованих рішень при розробці технології виробництва продукції свинарства в державному підприємстві «Дослідне господарство «Драбівське» // Зернові культури. Том 4. № 1. 2020. С. 190–196.
6. Voloshchuk V., Pidtereba M. Search of the optimized decisions on a selection of parameters and volumes of production of pig breeding products // Theoretical and practical aspects of the development of the european research area Monograph Riga, Latvia 2020 Publishing House "Baltija Publishing", 2020.- p. 167 – 190
7. Макс Ш. Qt 5.3 Профессиональное программирование на С++. М.: СПб.: БХВ–Петербург, 2015.- 928 с.
8. Прата С.. Язык программирования С++. Лекции и упражнения. 6-е издание – ООО "И.Д. Вильямс", 2012 – 1248.

Трускавецький Роман Степанович

доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник

Національний науковий центр

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Україна

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОСТІ В УПРАВЛІННІ ҐРУНТОВИМИ РЕСУРСАМИ УКРАЇНИ ТА ЇХНЬОЮ РОДЮЧІСТЮ

Проаналізувавши сучасний екологічний стан ґрунтових ресурсів в Україні, вчені ґрунтознавці ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» прийшли до невтішних висновків, головний з яких – відсутність системності в збереженні ґрунтових ресурсів та у відтворенні їхніх екологічних і продуктивних функцій. В результаті аналізу відмічено надто екологічно ризикований сучасний характер використання орних земель та недопустимі масштаби деградації ґрунтів, що загрожує життєзабезпеченню прийдешніх поколінь. Відвернути ці загрози і досягти сталого аграрного розвитку покликаний поступовий перехід на системне управління родючістю ґрунтів, який передбачає використання інноваційних методів діагностування та оптимізації факторів і елементів родючості. Цей напрям унеможлиблюється за умов недооцінювання визначальної ролі ґрунтів в збалансованому землекористуванні та в цивілізованому обігу земель. Створення стабільних умов землекористування передбачено Земельним Кодексом України. Нажаль, у нині чинному законодавстві та нормативно-правових актах України в якості об'єкта правових відносин домінує термін «земля», а поняття «ґрунти» знаходяться якби на узбіччі законодавчо-правового статусу. Терміни «земля» і «ґрунти» не слід ототожнювати. Недооцінювання істотної різниці в цих термінах чи їх підміна, неприпустима, оскільки це може стати причиною виникнення різного роду непорозумінь у сфері землекористування та обігу земель, прийняття необґрунтованих правових та ущербних для суспільства управлінських рішень. Терміни «ґрунти» і «земля» не можуть бути синонімами як за їхньою сутністю, так і за змістом. Поняття «земля» як

просторовий базис агросфери, пов'язано, перш за все, зі структурною організацією території, її призначенням та використанням (рілля, переліг, сіножать, пасовище, багаторічні насадження, тощо). Ґрунтовий покрив – це поверхнева благодатна біо-орґано-мінеральна родюча оболонка земної кори. Відомо, що в межах одної земельної ділянки (робочого поля) чи земельного вгіддя, як правило, зустрічається декілька різновидів ґрунтів. Земельні ділянки зі складною структурою ґрунтовому покриву вимагають відповідної диференціації технологічних рішень з відтворення родючості та меліорації ґрунтів. Відомості про ґрунтовий покрив повинні стати невід'ємною частиною земельного кадастру та обліку земель. Родючу ґрунтову масу можна зняти і перенести на інші безплідні земельні ділянки, або ж взагалі транспортувати за межі регіону чи держави. Натомість земля, як просторовий базис життєдіяльності людини, завжди залишається на місці. Однак, «оскальпована», без родючої ґрунтової оболонки земля стає безплідною, непридатною для рільництва. Звідси випливає потреба в запровадженні постійно діючого моніторингу ґрунтів, передусім, в місцях вірогідних екологічних ризиків у зв'язку з інтенсифікацією агрогенних, техногенних і меліоративних навантажень.

Масштаби втрати родючого ґрунтового потенціалу, ерозії, деградації, забруднення і заґраження ґрунтів слід обліковувати для того, щоб вчасно приймати та реалізовувати необхідні ґрунтоохоронні управлінські рішення. Не слід забувати, що збереження ґрунтового покриву – це водночас й збереження всієї біосфери. Проблеми збереження ґрунтів і відтворення їхньої родючості на порядку денному стоять вельми гостро. Для України конче необхідна ціла низка урядових постанов (підзаконних актів), які б надійно забезпечували правовий захист ґрунтових ресурсів та обов'язкове відтворення їхнього родючого потенціалу, незалежно в якій власності знаходиться земля.

Стержневим оціночним критерієм агроекологічного стану ґрунтів є стан їхнього біо-орґано-мінерального комплексу, який забезпечує ефективне управління і самоуправління оптимізаційними процесами з відтворення ефективної родючості. Окрім цього управління ґрунтовими ресурсами

важливо спрямувати на підвищення здатності ґрунтів виступати в якості активних очищувачів навколишнього природного середовища.

Слід зазначити, що ґрунти втрачають свої екологічні функції у випадку, коли зовнішні навантаження на ґрунтовий покрив перевищують притаманний кожному конкретному різновиду ґрунтів відповідний поріг буферної ємності. Цей поріг визначають відносно кожного конкретного виду антропогенного навантаження або їх сукупності. В практиці вітчизняного та й світового землеробства, наскільки відомо автору, буферна ємність різноманітних ґрунтів, як важливий чинник протидії процесам деградації, нажаль, не враховується.

Вельми тривожними для землеробської культури є глобальні кліматичні зміни - потепління з одночасним посиленням режиму контрастності. Почастішала контрастність зміни надмірно зволжених періодів на, небезпечно досить тривалі періоди спекотних днів. Така контрастна зміна кліматичних умов вимагає внесення відповідних корективів у процеси сучасного ґрунтоутворення, надаючи цим процесам цілеспрямованого градаційного розвитку. Основне цільове завдання - створити високу буферну ємність ґрунтів та ландшафтів, забезпечивши, тим самим, їхнє стійке функціонування в змінних кліматичних умовах та антропогенних навантаженнях на ґрунтовий покрив..

В цих змінних умовах системне управління ґрунтовими ресурсами та їхньою родючістю вимагає більш досконалої діагностики агроекологічного стану окремих елементів та чинників родючості.

Важливо зазначити, що не всі показники морфологічної будови, складу і властивостей ґрунту (їх неміряне число), що характеризують його якість, можуть слугувати критеріями для вибору управлінських рішень як оперативної, так і стратегічної спрямованості. Такими критеріями для вибору управлінських рішень є показники стану і поведінки елементів родючості як основних носіїв поживного (елементи мінерального живлення рослин), водно-повітряного (продуктивна волога, кисень), теплового (температурний показник) та структурно-агрегативного (агрономічно цінні агрегати діаметром 0,25-10 мм) режимів, а також показники санітарного стану ґрунту [1, 2].

В системі управління родючістю важливу роль відіграє меліорація ґрунтів. На тлі меліорації підвищується ефективність управління агротехнологічними операціями. В існуючих методах діагностики і в розрахунках нормативів навантажень (добрив, меліорантів, систем обробітку, структури сівозмін) нехтується такими основними принципами системного управління родючістю як необхідністю враховувати її динамічність та відносність, явища антагонізму і синергізму елементів родючості в ґрунтовому середовищі, зворотні інформаційні зв'язки, а також такою важливою категорією ґрунтів як їхня саморегуляторна (буферна) здатність. Виходячи з теоретичних принципів управління складними природними системами та аналізу сучасних методологічних підходів щодо діагностики і оптимізації родючості ґрунтів, результатів проведених нами багаторічних експериментальних досліджень з «педобуферної» проблематики, нами обґрунтовано наступні основні діагностичні критерії для вибору оптимізаційних управлінських рішень:

– Фактор інтенсивності (ФІ - концентрація або активність елемента родючості безпосередньо у ґрунтовому розчині;

– Буферна ємність ґрунту (здатність ґрунту до саморегуляції ФІ).

ФІ визначають безпосередньо в полі, в зоні кореневмісного шару ґрунту (*in situ*) або в лабораторних умовах у відібраних ґрунтових зразках. Буферну ємність оцінюють за відхиленням кривої буферності ґрунту відносно того чи іншого елемента родючості від т. з. кривої «нуль-буферності» як початкового відліку параметрів буферної ємності [3].

Оптимальні параметри ФІ визнаються експериментально для кожної агропромислової групи ґрунтів і конкретної культури чи фізіологічно близьких за вимогами до водно-мінерального живлення сільськогосподарських культур,

Повністю оптимізувати ефективну родючість всієї ґрунтової маси орного шару ґрунту, навіть у потенційно родючих чорноземів, майже неможливо. Нами досліджено і запропоновано для впровадження в практику землеробства технологію локальної біо-органомінеральної системи управління родючістю, яка дозволяє створити та періодично відтворювати в кореневмісному шарі

грунту ідеально комфортні для зростання рослин локальні осередки ґрунтової маси з високою потенційною та ефективною родючістю. Дана розробка [4], успішно вирішує цілу низьку екологічних і економічних проблем з управління ґрунтовими ресурсами та їхньою родючістю. Зокрема, досягається суттєва економія енергетичних і матеріальних ресурсів, висока якість рослинницької продукції, посилення (порівняно з традиційними технологіями) процесів секвестрації органічного вуглецю та гумусонакопичення, зменшення викидів CO₂ в атмосферу, нормалізація перебігу ґрунтових процесів.

Список джерел:

1. Соколовський О.Н. Курс сільськогосподарського ґрунтознавства / Київ:
2. Держсільгоспвидав УРСР, 1954. -428 с.
3. Трускавецький Р.С. Основи управління родючістю ґрунтів / Трускавецький Р.С., Цапко Ю.Л. , Харків: Стиль-издат, 2016. – 385 с.
4. Трускавецький Р.С. Буферна здатність ґрунтів та їх основні функції / Харків: ННЦ ІГА, ППВ “Нове слово”, 2003, - 220 с.
5. Трускавецький Р.С. Локальне окультурювання ґрунтів як ефективний прийом гармонізації їх основних функцій / Трускавецький Р.С., Цапко Ю.Л., Чешко Н.Ф., Калініченко В.М.: Зб. наук. праць «Агрохімія і ґрунтознавство». - 2011. - Вип. 75. - С. 85-90

LIGHT INDUSTRY AND FOOD INDUSTRY

Радченко Анна Едуардівна

кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії

Харківський державний біотехнологічний університет, Україна

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЯЄЧНО-МАСЛЯНИХ СОУСІВ

Харчування – фізіологічна потреба організму людини. Важлива і складна проблема це забезпечення людства повноцінними і збалансованими за харчовою цінністю продуктами, що здатні задовольнити потребу в незамінних нутрієнтах. Тому, в харчовій промисловості першочерговим завданням є удосконалення існуючих технологій виробництва харчових продуктів для підвищення біологічної цінності та розширення їх асортименту оздоровчої спрямованості. Це сприятиме збереженню здоров'я людини.

Для забезпечення повноцінного та збалансованого харчування людини необхідно щоденне надходження близько 600 корисних для організму нутрієнтів [1].

Відповідно до концепції збалансованого харчування, в організм людини повинно надходити близько 30% калорій за рахунок жирів. Їх біологічна цінність залежить від вмісту поліненасичених жирних кислот, фосфоліпідів, жиророзчинних вітамінів, стеринів. Ліпіди є постачальником ряду речовин, які визначають ефективність їх біологічної дії в організмі людини. Основними біологічними функціями ліпідів є: енергетична, структурна, механічна, теплоізолююча.

Особливу увагу приділяти жирам рослинного походження, до складу яких входять поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК), які містять ω -3, ω -6, ω -9 жирні кислоти. Ненасичені жирні кислоти – це біологічно активні сполуки, які беруть активну участь в жировому і холестеринівому обміні

речовин, підвищують еластичність і знижують проникність кровоносних судин, попереджають утворення тромбів [2].

ПНЖК належать до есенціальних факторів харчування та повинні надходити з їжею, їх добова норма споживання для здорової людини від 2 г до 6 г. У структурі сучасного харчування громадян України спостерігається суттєвий дефіцит ω -3 жирних кислот [3].

Для внесення жирової фази до продукту найбільш зручною системою є харчова емульсія. В цих системах жирова складова рівномірно розподіляється по всьому продукту, підвищуючи ступінь їх засвоювання. Харчові емульсії – це багатоконпонентні полідисперсні системи з різноманітною структурою і фізико-хімічними властивостями. Харчові емульсії, в тому числі соуси, є зручними системами для створення продуктів харчування різної біологічної цінності, оскільки технологія їх отримання дозволяє варіювати хімічний склад компонентів функціональних продуктів. Основним недоліком продукції емульсійного типу вважається нестабільність структури в процесі зберігання. Тому для попередження процесу розшарування широко використовуються емульгатори та стабілізуючі структури.

У закладах ресторанного господарства використовують велику кількість продуктів на емульсійній основі, серед яких особливе місце займає виробництво різноманітної соусної продукції. Вона не тільки поліпшує смак та аромат страв, але й підвищує біологічну цінність продуктів і сприяє кращому їх засвоєнню. Це обумовлено тим, що вони містять екстрактивні, ароматичні і смакові речовини, які підсилюють секрецію травних залоз. Оскільки постійно зростає асортимент соусної продукції, актуальною проблемою є його розширення для різноманітних страв та кулінарних виробів.

На сьогоднішній день вченими особлива увага приділяється розробці соусної продукції, за допомогою якої можна регулювати біологічну цінність широкого асортименту продуктів, комбінуючи їх з великою кількістю різноманітних страв. Найбільший сегмент ринку соусної продукції займає солена категорія соусів, серед яких домінують майонез, кетчуп та соуси

виготовлені на їх основі. Аналіз асортименту майонезної продукції, що представлена на ринку України, не дозволяє віднести дану продукцію олієжирової промисловості до продуктів оздоровчого призначення. Тому проводяться дослідження в напрямку удосконалення рецептур емульсійних продуктів для надання їм статусу оздоровчих. Багато уваги приділяється пошуку нових емульгаторів та стабілізаторів [4].

Дієтична продукція, потребує пошуку нових підходів до створення асортименту продуктів низької калорійності зі збалансованим жирнокислотним складом та обмеженою кількістю солі. Важливим напрямком роботи є розробка універсальної багатофункціональної жирової основи, використання якої при приготуванні соусів дозволить розширити асортимент соусної продукції для м'ясних, рибних і солодких страв. Використання такої основи дозволить значно скоротити тривалість приготування високоякісної продукції із заданими властивостями та зменшити кількість рецептурних інгредієнтів, що використовується для виготовлення соусної продукції.

Серед модних на сьогодні напрямків у кулінарії соусів слід зазначити використання легких і пінних соусів. Це може бути, наприклад, суміш олії, вина або лимонного соку з додаванням невеликої кількості вершків. Щоб надати пінної структури наприкінці приготування додається збите яйце. Такі соуси готуються швидко – за 4-5 хвилин.

У готельно-ресторанних закладах останнім часом нерідко використовують соуси без борошна. Тоді вони набувають ніжнішої консистенції і стають менш калорійними. До групи соусів без борошна відносяться яєчно-масляні соуси і масляні суміші. До них належать соуси, приготовлені на вершковому маслі, олії та оцті.

До яєчно-масляних соусів належать: Польський, Голландський, Сухарний та ін. Яєчно-масляні соуси готують з вершкового масла, яєць (для соусу Голландського – жовтки) з додаванням лимонного соку або лимонної кислоти (1-2 г на 1 кг), які надають виразнішого смаку цим соусам. Для того щоб жовтки не зіслись, необхідно перед проварюванням влити у суміш

холодну воду. В яечно-масляні соуси обов'язково вводять лимонну кислоту, тому що ці соуси мають високу калорійність, але відсутні екстрактивні речовини і органічні кислоти. Для приготування соусів замість масла вершкового можна використовувати маргарин столовий. Під час проварювання на плиті або водяній бані, безперервно помішуючи температура соусу повинна бути не вища за 70°C.

Розглянемо технологію приготування окремих видів яечно-масляних соусів. Так, для приготування Польського соусу у розтоплене вершкове масло додають відварені круто й подрібнені яйця, шинковану зелень петрушки або кропу, сіль, лимонний сік або розведену лимонну кислоту та перемішують.

З інших варіантів рецептур у білий соус додають шматочки масла, дрібно нарізані зварені круто яйця, сіль й зелень. Подають до страв з нежирної відварної риби.

При виготовленні Голландського соусу вершкове масло емульгують, тому він не викликає відчуття жирного і має ніжний смак. Для одержання емульсії яєчні жовтки розтирають із невеликою кількістю води, потім додають 1/3 частину масла, ретельно розтирають і безперервно розмішуючи, прогривають на водяній бані (75°C...80°C) до запусіння. Соус заправляють сіллю, лимонним соком або лимонною кислотою і проціджують.

Щоб зменшити вміст жиру й надати соусу стійкості, іноді додають розведену бульйоном і проварену борошняну пасеровку. Його подають до страв з відварної спаржі, цвітної капусти і нежирної риби.

Ми бачимо, що рецептура Голландського соусу, як і інших яечно-масляних соусів, містить велику кількість яєчних жовтків. Саме до яєць застосовують високі вимоги по мікробіологічним, фізико-хімічним показникам і технологічним властивостях, бо яйце є середовищем для накопичування багатьох патогенних організмів. Для їхньої нейтралізації потрібна теплова обробка й фільтрація яєчної мас, що вимагає певного обладнання і санітарної обробки.

Тому, для вдосконалення рецептури Голландського соусу, ми пропонуємо замінити свіжі курячі яйця на сухий яєчний жовток.

Список джерел:

1. Ahluwalia V.K., Kumar L.S., Kumar S. Chemistry of Natural Products: Amino Acids, Peptides, Proteins, and Enzymes. CRC Press, 2007. 224 p.
2. Левицкий А.П. Идеальная формула жирового питания. Одесса, 2002. 61с.
3. Wainwright P.E. Dietary essential fatty acids and brain function: a developmental perspective on mechanisms // Proc Nutr Soc. 2002. 61 (1). P. 61-69.
4. Спиричев В.Б., Трихина В.В., Позняковский В.М. Обогащение пищевых продуктов микронутриентами – надежный путь оптимизации их потребления // Ползуновский вестник. 2012. № 2/2. С. 9-15.

MODELING AND NANOTECHNOLOGY

Равшанов Нормакмад

доктор технических наук, профессор, заведующий лаборатории
«Моделирования сложных систем» научно-исследовательского института
развития цифровых технологий и искусственного интеллекта,
Республика Узбекистан

Шафиев Турсун Рустамович

доктор философии (phd) по техническим наукам, заведующий кафедры
«Информационные технологии» Бухарского государственного университета,
Республика Узбекистан

Назаров Шахзод Эркинович

преподаватель кафедры «Прикладная математика и технологии программирования»
Бухарского государственного университета,
Республика Узбекистан

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ

Аннотация. В работе рассматривается численное моделирование процесс переноса и диффузии загрязнителей воздуха в пограничном слое атмосферы. Разработана математическая модель распространения промышленных выбросов в атмосфере с учетом скорости перемещения мелкодисперсных субстанции и ряд других факторов, влияющих на изменение концентрации вредных веществ в атмосфере. Модель описывается многомерными уравнениями в частных производных с соответствующими начальными и граничными условиями. Для численного интегрирования задачи использовано метод физического расщепления по физическим факторам, которая решается с помощью неявно конечно-разностной схемы с вторым порядком точности как по пространственных переменных, так и по времени. Также, разработан программный комплекс для проведения вычислительного эксперимента на компьютере и комплексного исследования процесс переноса и диффузии вредных веществ в атмосфере.

Введения. Современная экономика стран все большей меры истощает силы природы, все шире используется эти силы, богатство природы для ускорения научно-технического прогресса. Конечно, не всегда это процессы проносят положительные результаты. Большими темпами строятся заводы и фабрики, которыми являются основным фактором экологического проблемы - антропогенные источники. Именно антропогенные источники может нанести природе невосполнимый ущерб, и основная угрозой для него является именно загрязнённая атмосфера. Поэтому, прогнозирования, мониторинг и оценка экологического состояния атмосферы, проектирования и размещения промышленных объектов с соблюдением санитарных норм является первоочередной задачей в проблеме охране окружающей среды.

За последние годы учёными разработаны математические инструменты для исследования, прогнозирования и мониторинга экологического состояния промышленных регионов, которые основывается на – математическую модель, численного алгоритма и программного средства для проведения опытных вычислительных экспериментов на ЭВМ и получены значительные теоретические и прикладные результаты по выше указанной проблемой.

Проведённый анализ научных работ [1–4], связанных с проблемой математического моделирования процесса распространение и диффузии аэрозольных частиц в атмосфере показало, что при математическом моделировании и исследовании выше указанного процесса, не рассмотрено изменения скоростей перемещения частиц в атмосфере, которая изменяется со временем и в зависимости от физико-механических свойств рассматриваемого вещества.

Постановка задачи. С учетом выше сказанной для исследования процесса переноса и диффузии аэрозольных частиц в атмосфере с учетом существенных параметров u_c, v_c, w_c составляющие скорости частиц по направлениям x, y, z соответственно, а также орографии рассматриваемой местности рассмотрим математическую модель, описывающую на основе закона гидромеханики с помощью многомерного дифференциального уравнения в частных производных [5,6]:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \theta}{\partial t} + u_u \frac{\partial(h\theta)}{\partial x} + v_u \frac{\partial(h\theta)}{\partial y} + w_u \frac{\partial(h\theta)}{\partial z} + \sigma h\theta = \\ & = \mu \left(\frac{\partial^2(h\theta)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2(h\theta)}{\partial y^2} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\kappa \frac{\partial(h\theta)}{\partial z} \right) + \delta Q; \end{aligned} \quad (1)$$

$$m \frac{du_u}{dt} = c_f \pi r^2 \rho_s (u_u - U)^2; \quad (2)$$

$$m \frac{dv_u}{dt} = c_f \pi r^2 \rho_s (v_u - U)^2; \quad (3)$$

$$m \frac{dw_u}{dt} = -\frac{4}{3} \pi r^3 (\rho_u - \rho_s) g - k_f \mu_s \pi r w_u + F_n \quad (4)$$

с соответствующими начальными

$$\theta|_{t=0} = \theta^0; \quad u_u|_{t=0} = u_u^0; \quad v_u|_{t=0} = v_u^0; \quad w_u|_{t=0} = w_u^0 \quad (5)$$

и граничными условиями

$$-\mu \frac{\partial h\theta}{\partial x} \Big|_{x=0} = \xi h(\theta_s - \theta); \quad \mu \frac{\partial h\theta}{\partial x} \Big|_{x=L_x} = \xi h(\theta_s - \theta); \quad (6)$$

$$-\mu \frac{\partial h\theta}{\partial y} \Big|_{y=0} = \xi h(\theta_s - \theta); \quad \mu \frac{\partial h\theta}{\partial y} \Big|_{y=L_y} = \xi h(\theta_s - \theta); \quad (7)$$

$$-\kappa \frac{\partial h\theta}{\partial z} \Big|_{z=0} = \xi h(\beta\theta - Q_0); \quad \kappa \frac{\partial h\theta}{\partial z} \Big|_{z=H} = \xi h(\theta_s - \theta). \quad (8)$$

Здесь $U = \sqrt{u^2 + v^2 + w^2}$ – скорость воздушного потока; t – время; x, y, z – координаты; θ – концентрация распространяющегося вещества; σ – коэффициент поглощения вредных веществ в атмосфере; μ – коэффициент диффузии; κ – коэффициент турбулентности; δ – функция Дирака; Q – мощность источников; θ^0 – первичная концентрация вредных веществ в атмосфере; m – масса частицы; c_f – коэффициент лобового сопротивления частиц; r – радиус частицы; ρ_s – плотность воздуха; ρ_u – плотность частиц; g – ускорения свободного падения; k_f – коэффициент формы тела для силы сопротивления; μ_s – вязкость воздуха; F_n – подъёмная сила воздушного потока;

β - коэффициент взаимодействия с подстилающей поверхностью;
 Q_0 - количество аэрозольных частиц оторвавшихся от шероховатости земной поверхности; ξ - коэффициент для проведения граничного условия к размерному виду; θ_s - концентрация взвешенных веществ в соседних областях решаемых задач.

Метод решения. Из постановки задачи и уравнения (1) видно, что они описывают три физических процесса – перенос субстанции по направлению движения воздушной массы атмосферы, молекулярная диффузия субстанции в атмосфере и поглощения вредных веществ в атмосфере.

Учитывая вышеуказанных обстоятельств, для решения задачи используем метод расщепления по физическим процессам на каждом временном слое. Поэтому для эффективного решения поставленной задачи расщепим её по физическим процессами – на конвекционную часть, диффузионную часть и часть поглощения субстанции в атмосфере.

Метод расщепления по физическим процессам базируется на аппроксимации высоко порядка [7], обосновании аддитивности процессов для достаточно малых шагов по времени [8] и доказательстве суммарной аппроксимацией исходного уравнения вследствие расщепления. Общая теория расщепления полно изложено в [9], а особенности расщепления для задачи конвекции в прямоугольных областях и параллелепипедах в [10,11].

Для численного решения поставленной задачи (1)-(9) будем считать, что искомое решение – это гладкая функция во всем пространстве. Используя аддитивность принципиально различных физических процессов переноса и диффузии масс в атмосфере в малом интервале времени $t_n \leq t \leq t_{n+1}$, мы рассмотрим их как отдельные задачи.

Процесс переноса субстанции с ее сохранением вдоль траектории будем рассматривать как задачу А:

$$\frac{\partial \theta_1}{\partial t} + u_v \frac{\partial (h\theta_1)}{\partial x} + v_v \frac{\partial (h\theta_1)}{\partial y} + w_v \frac{\partial (h\theta_1)}{\partial z} = \frac{1}{3} \delta Q; \quad (9)$$

$$m \frac{du_u}{dt} = c_f \pi r^2 \rho_s (u_u - U)^2; \quad (10)$$

$$m \frac{dv_u}{dt} = c_f \pi r^2 \rho_s (v_u - U)^2; \quad (11)$$

$$m \frac{dw_u}{dt} = -\frac{4}{3} \pi r^3 (\rho_u - \rho_s) g - k_f \mu_s \pi r w_u + F_n; \quad (12)$$

с начальными

$$\theta_1|_{t=0} = \theta_3^n; \quad u_u|_{t=0} = u_u^0; \quad v_u|_{t=0} = v_u^0; \quad w_u|_{t=0} = w_u^0 \quad (13)$$

и граничными условиями

$$-\mu \frac{\partial(h\theta_1)}{\partial x} \Big|_{x=0} = \xi h(\theta_s - \theta_1); \quad \mu \frac{\partial(h\theta_1)}{\partial x} \Big|_{x=L_x} = \xi h(\theta_s - \theta_1); \quad (14)$$

$$-\mu \frac{\partial(h\theta_1)}{\partial x} \Big|_{x=0} = \xi h(\theta_s - \theta_1); \quad \mu \frac{\partial(h\theta_1)}{\partial x} \Big|_{x=L_x} = \xi h(\theta_s - \theta_1); \quad (15)$$

$$-\kappa \frac{\partial(h\theta_1)}{\partial z} \Big|_{z=0} = \xi h(\beta\theta_1 - Q_0); \quad \kappa \frac{\partial(h\theta_1)}{\partial z} \Big|_{z=H} = \xi h(\theta_s - \theta_1). \quad (16)$$

Процесс диффузии субстанции в атмосфере рассмотрим, как задачу **Б**:

$$\frac{\partial\theta_2}{\partial t} = \mu \left(\frac{\partial^2(h\theta_2)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2(h\theta_2)}{\partial y^2} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\kappa \frac{\partial(h\theta_2)}{\partial z} \right) + \frac{1}{3} \delta Q \quad (17)$$

с начальным

$$\theta_2^0 = \theta_1^{l+1}; \quad (18)$$

и граничными условиями

$$-\mu \frac{\partial(h\theta_2)}{\partial x} \Big|_{x=0} = \xi h(\theta_s - \theta_2); \quad \mu \frac{\partial(h\theta_2)}{\partial x} \Big|_{x=L_x} = \xi h(\theta_s - \theta_2); \quad (19)$$

$$-\mu \frac{\partial(h\theta_2)}{\partial y} \Big|_{y=0} = \xi h(\theta_s - \theta_2); \quad \mu \frac{\partial(h\theta_2)}{\partial y} \Big|_{y=L_y} = \xi h(\theta_s - \theta_2); \quad (20)$$

$$-\kappa \frac{\partial(h\theta_2)}{\partial z} \Big|_{z=0} = \xi h(\beta\theta_2 - Q_0); \quad \kappa \frac{\partial(h\theta_2)}{\partial z} \Big|_{z=H} = \xi h(\theta_s - \theta_2). \quad (21)$$

Процесс поглощения частиц в воздушной массе рассмотрим, как задачу **В**:

$$\frac{\partial \theta_3}{\partial t} + \sigma h \theta_3 = \frac{1}{3} \delta Q \quad (22)$$

с начальным

$$\theta_3^0 = \theta_2^{\gamma+1}; \quad (23)$$

и граничными условиями

$$-\mu \frac{\partial(h\theta_3)}{\partial x} \Big|_{x=0} = \xi h(\theta_e - \theta_3); \quad \mu \frac{\partial(h\theta_3)}{\partial x} \Big|_{x=L_x} = \xi h(\theta_e - \theta_3); \quad (24)$$

$$-\mu \frac{\partial(h\theta_3)}{\partial y} \Big|_{y=0} = \xi h(\theta_e - \theta_3); \quad \mu \frac{\partial(h\theta_3)}{\partial y} \Big|_{y=L_y} = \xi h(\theta_e - \theta_3); \quad (25)$$

$$-\kappa \frac{\partial(h\theta_3)}{\partial z} \Big|_{z=0} = \xi h(\beta\theta_3 - Q_0); \quad \kappa \frac{\partial(h\theta_3)}{\partial z} \Big|_{z=L_z} = \xi h(\theta_e - \theta_3). \quad (26)$$

Таким образом, после расщепления исходной задачи по физическим процессам получили три подзадачи (9) - (16), (17) - (21) и (22) – (26) которые можно решать независимо друг от друга конечно-разностным методом. Полный вид решения данной задачи переведено в наших работах [12,13].

Для проведения вычислительных экспериментов на компьютере на основе разработанной математической модели и вычислительного алгоритма понадобится программно-инструментальный комплекс. С помощью данного программного комплекса можно имитировать исследуемый процесс в разных условиях: при неблагоприятных условиях погоды, разных значениях коэффициента поглощения вредных веществ, по разным физико-механическим свойствам частиц и т.д.

В рамках данного исследования разработан объектно-ориентированный программно-инструментальный комплекс [14], включающий в себя ряд связанных программных средств, разработанных с помощью современных, наиболее широко распространенных технологий, таких как Microsoft Visual Studio (язык C#), Фреймворки Microsoft .NET Framework 4.6.2, наборы библиотек визуализации Pnumerics и др.

Данное программное обеспечение позволяет осуществлять объектов мониторинг и прогнозирования процесса переноса и диффузии, выброшенных

от промышленных объектов в атмосферу с учётом физико-механическими свойств частиц: масса, плотность, радиус, коэффициент лобового сопротивления, факторы окружающей среды: температура окружающей среды, плотность, вязкость воздуха и другие влияющие факторы в объект целом. Краткий вид схемы работы программного обеспечения показано в рис. 1.

Проведения ВЭ на компьютере можно двумя способами, первое – это ввод всех параметров вручную для проведения ВЭ, второе, выбрать из программного интерфейса соответственно выбрать из данных СУБД. При ручном вводе параметров, нужно выводить следующие значения: скорость и направления ветра, начальные скорости рассматриваемого вредного вещества, мощность источника, коэффициент поглощения вредных веществ, начальная концентрация вредных веществ, коэффициент диффузии, размеры по координатам x, y, z , плотность и масса выбранного вредного вещества, коэффициент лобового сопротивления, плотность и вязкость воздуха и время вычисления. В втором способе можно выбрать из БД соответствующие параметры для проведения ВЭ на компьютере.

Рис. 1. Краткий вид схемы работы программного обеспечения

Выводы. Численными расчетами установлено, что изменение концентрации аэрозолей в атмосфере существенно зависит от температуры окружающей среды. Этот параметр изменяется от времени года и суток. При изменении температуры окружающей среды изменяется влажность, вязкость и плотность воздуха. Поэтому максимальное поглощение вредных аэрозольных частиц в атмосфере характерно для утреннего и вечернего времени суток.

Из проведенных численных экспериментов установлено, что наиболее существенными параметрами, влияющими на распространение и накопление вредных аэрозольных частиц в атмосфере рассматриваемого региона, являются горизонтальная и вертикальная составляющие скорости рассматриваемых частиц, и их направление, а также скорость воздушного потока. Как можно было ожидать, при умеренном ветре (когда составляющие скорости ветра приближаются к нулю) происходит накопление концентрации вредных веществ вокруг источников выброса и изменение концентрации аэрозольных частиц в атмосфере в основном происходит за счет роста скорости осаждения частиц. Анализ проведенных численных расчетов показали, что при умеренном ветре распространения аэрозольных выбросов в атмосфере происходит за счет диффузионного перемешивания их в атмосфере.

Согласно анализу проведенных расчетов и их сравнению с реальными данными полевых измерений и результатами, полученными другими авторами, разработанные математическое и программное обеспечение в полной мере пригодны для решения задач мониторинга и прогнозирования загрязнения атмосферы в промышленных зонах, на территориях с неблагоприятной экологической ситуацией, а также для определения концентрации токсичных веществ в атмосферном воздухе и на подстилающей поверхности.

Список литературы:

1. Шилин А.В. Разработка математического и программного обеспечения системы оценки загрязнения атмосферного воздуха выброса автомобильного транспорта: автореф. дис. ... канд. тех. наук. Рязан, 2005.
2. Aminov S. et al. Numerical Study of Salt-Transfer Process in Soils // Int. J. Adv. Trends

- Comput. Sci. Eng. 2020. Vol. 9, № 5. P. 8469–8473.
3. Ravshanov N., Ravshanov Z., Bolnokin V.E. Modeling the salt-dust aerosols distribution in the atmosphere, taking into account the soil erosion // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Institute of Physics Publishing, 2020. Vol. 862, № 6. P. 1–7.
 4. Ravshanov Z., Abdullaeva B., Kubyashev K. Conjugated mathematical model for optimal location of industrial objects // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020.
 5. Ravshanov N., Zafar A., Shafiyev T. Mathematical model and numerical algorithm to study the process of aerosol particles distribution in the atmosphere // International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2019. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019.
 6. Ravshanov N., Shafiev T.R. Nonlinear mathematical model for monitoring and predicting the process of transfer and diffusion of fine-dispersed aerosol particles in the atmosphere // J. Phys. Conf. Ser. 2019. Vol. 1260, № 10.
 7. Яненко Н.Н. Метод дробных шагов решения многомерных задач математической физики. изд. «Наука», 1967. 196 с.
 8. Самарский А.А. О принципе аддитивности для построения экономических разностных схем // Докл. АН СССР. 1965. № 6. С. 226–232.
 9. Марчук Г.И. Методы расщепления. М: Наука, 1988. 263 с.
 10. Воеводин А.Ф., Гончарова О.Н. Метод расчета двумерных задач конвекции на основе расщепления по физическим процессам // Вычислительные технологии. 2002. № 1 (7). С. 69–75.
 11. Ravshanov N., Muradov F.A., Akhmedov D. Operator splitting method for numerical solving the atmospheric pollutant dispersion problem // Journal of Physics: Conference Series, Volume 1441, XIII International Scientific and Technical Conference “Applied Mechanics and Systems Dynamics.” Omsk, 2019. P. 5–7.
 12. Shafiev T. et al. Nonlinear mathematical model and numerical algorithm for monitoring and predicting the concentration of harmful substances in the atmosphere // E3S Web Conf. 2021. Vol. 264, № 01021. P. 1–12.
 13. Ravshanov N., Shafiev T.R. Numerical study process distribution of contaminated substances in the atmosphere taking into account the physical and mechanical properties of particles // Bull. TUIT Manag. Commun. Technol. 2021. Vol. 4, № 2(46). P. 10–15.
 14. Шафиев Т.Р., Атаева Г.И., Суюнов М.М. Математическая модель, эффективный численный алгоритм и программный комплекс для мониторинга и прогнозирования концентрации вредных веществ в атмосфере с учётом физико-механических свойств частиц // Muhammad alXorazmiy avlodlari. 2021. № 1(15). С. 126–130.

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION AND DESIGN

Коломоєць Тарас Петрович

Аспірант, 191 Архітектура та містобудування

Національна Академія Образотворчого Мистецтва і Архітектури, Україна

МІСЬКЕ САДИБНЕ ЖИТЛО, ЯК АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА

Серед багатьох задач культурного розвитку країни питання збереження архітектурної спадщини в міському садибному житлі набирає актуальності на фоні зростаючих темпів будівництва. Хаос в регулюванні забудови, зміна цільового призначення ділянок, відсутність самої думки про необхідність збереження традиційної забудови окремих районів та вулиць міста безповоротно змінює наші міста, змінює нас і пам'ять наступних поколінь. Питанням збереження історичного середовища та ревіталізації середмість в своїх роботах піднімають вітчизняні архітектори, такі як Н. Алешугіна [1], І. Могитич [6], Л. Прибега [10], О. Рибчинський [12], О. Олійник [9] та інші. Проблемами культурної спадщини займаються також соціологи, філософи, психологи, журналісти та мистецтвознавці. Серед них слід згадати М. Левицьку, Д. Гарві [3], І. Шутку, К. Ковшевацького, А. Ляшеву. Архітектурно-художні та типологічні особливості українського традиційного житла та інших типів будівель досліджені в роботах В. Самойловича [14], Ю. Хохла [15], А. Данилюка та інших. Зі спадщиною архітектури міської садиби нас знайомлять автори І. Березовецька [2], О. Друг [8], І. Родічкін [13], І. Якубовський [16].

Девід Гарві у книзі «Бунтівні міста» [3] висловлює думку, що місто формувалося як колективний простір і час. Місто не може бути індивідуальним. Воно може функціонувати лише колективно. Житло є безумовно приватним простором і власник прагне підлаштувати його під свої потреби в зручній йому спосіб. Та місто це не набір окремих будівель, а єдиний організм зібраний з окремих елементів взаємопов'язаних між собою.

Тож залишати власників на самоті з проблемами відновлення історичного архітектурного середовища не справедливо та й не продуктивно.

А. Ляшева, дослідниця міської політичної економії, вважає, що вливання капіталу в нерухомість спричинює активне міське зростання, епіцентром якого стає Київ. Але ріст, яким керує очікування прибутків, призводить до поглиблення житлових нерівностей, перетворення простору міста на майданчик для конкуренції забудовників, ба більше — закріплює ідею того, що простір і житло є фінансовими активами, а не спільним благом чи особистою домівкою.

На підставі ознайомлення з численними науковими працями таких авторів, як І. Березовецька[4], І.Ігнаткіна[9], В.Король[10], В.Ніколаєнко[14], В.Новиков[14], Ю.Репін[21], Ю.Хохол[25], І.Якубовський[27] та інші слід відмітити, що незважаючи на поширення в архітектурній практиці такого поняття, як «садибне житло» межі його використання поки що чітко не окреслені. Важливими для сутності поняття «садибне житло» мають визначення, подані в ДБН, у фаховій літературі та у наукових дослідженнях. З'ясовано, що наразі немає єдиного розуміння поняття садибного житла та його єдиної типологізації. На підставі ознайомлення з літературою і натурних досліджень можна зробити висновки, що міські садиби можна згрупувати за наступними основними ознаками: хронологічними, соціальними, конструктивними, локаційними та функціональними. Соціальні ознаки, як правило є вирішальними. В хронологічних межах дослідження, (кінець ХІХ та початок ХХІ століть) визначаємо три основні етапи, в яких виділяємо залежність типу садиби від соціальної стратифікації:

– 1-й - кінець ХІХ та початок ХХ ст. «царській»; Традиційна садиба, заможна садиба та особняк або палац.

– 2-й - середина ХХ ст. «радянській», так званий приватний сектор;

– 3-й - кінець ХХ та початок ХХІ ст. «новоукраїнський», нове будівництво.

Законом України «Про охорону культурної спадщини» передбачено обов'язок власників пам'яток архітектури місцевого значення приводити таку

пам'ятку до належного стану, у разі загрози її руйнування, пошкодження або знищення. (ст.27 Закон про охорону пам'яток). На жаль фінансування з боку державних структур не системні, не достатні і часто не охоплюють всі необхідні об'єкти. Але не тільки пам'ятки потребують захисту, приватна садиба, як складова міського історичного простору є перша жертва перебудови або знесенню. Необхідно розробити комплекс заходів для популяризації історії архітектури міст, районів та вулиць. На законодавчому рівні визначити ступень захисту об'єкта пропорційно його віку. Розробити соціальні та архітектурні проекти ревіталізації та джентрифікації старих садибних районів. Незважаючи на великі витрати на реалізацію відновлення та збереження історичного середовища старі паркани та садиби з різьбленим піддашком здатні повертати гроші. Але не тільки в грошах вимірюється процвітання, усвідомлення значимості в своїх очах переверне гори.

Список джерел:

1. Алешугіна Н.О. Зарубіжний досвід відродження старовинних садиб як туристичних об'єктів / Алешугіна Н.О. // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції "Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку" – Черкаси: Брама-Україна, 2012. – С. 640 с. – С.11–16.
2. Березовецька І. А. Розвиток архітектури садибного житла Львова у першій третині ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. арх. наук : спец. 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Березовецька Ірина Андріївна – Львів, 2008. – 24 с.
3. Гарві Д. Бунтівні міста. Від права на місто до міської революції / Д. Гарві, переклад В. Циба. – Київ: Медуза, 2021. – 296 с.
4. Гудченко З. Музеї народної архітектури України / Зоя Гудченко. – Київ: Будівельник, 1981. – 120 с. іл. – Бібліографія на стор. 117
5. Друг О.М. і Малаков Д.В. Особняки Києва / К. : Кий, 2004. - 823 с.: іл. - Бібліогр.: с. 693-732.
6. Могитич І. Проблеми збереження традиційної архітектурної спадщини.// ВісникУкрзахідпроектреставрація. - Львів: Укрзахідпроектреставрація, 1996, - № 4, - С. 17 – 18.
7. Ніколаєнко В.А. Типологічні та методологічні проблеми формування індивідуальної

- малоповерхової житлової забудови в Україні: Автореф. дис. ...д-ра арх. – Харків, 1999. – 13 с.
8. Новиков В.А. Тилология и архитектура современной загородной усадьбы [Електронний ресурс] / Новиков В.А. // МАРХИ. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://marhi.ru/AMIT/2012/special_12.
 9. Олійник О. Соціальна програма збереження культурної спадщини України [Електронний ресурс] / Олена Олійник // Лігабізнесінформ. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: <https://blog.liga.net/user/ooliynyk/article/15000>.
 10. Прибега Л. В. Охорона та реставрація об'єктів архітектурно- містобудівної спадщини України / Леонід Володимирович Прибега. – Київ: Мистецтво, 2009. – 304 с.: іл.
 11. Репин Ю. Архитектура жилища / Ю. Репин // К.: КП " НИИСЕП", АПЦ Тираж, 2003. – 173 с.
 12. Рибчинський О. В. Формування і ревіталізація середмість історичних міст України : дис. канд. арх. наук : 18.00.01 / Рибчинський Олег Валерійович – Львів, 2017. – 438 с.
 13. Родічкін І.Д., Родічкіна О.І. Старовинні маєтки України, К.: Мистецтво, 2009, 384 с.
 14. Самойлович В. П. Народное архитектурное творчество Украины / Віктор Петрович Самойлович. – Київ: Будівельник, 1989. – 344 с.
 15. Хохол Ю. Ф. Сельское жилище / Хохол Ю. Ф. — Киев: Будівельник, 1976. — 175 с
 16. Якубовський І. Розвиток архітектури садибного житла Львова кінця XVIII –початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. арх. наук : спец. 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Якубовський І.В. – Львів, 2015. – 21 с.

MILITARY AFFAIRS AND NATIONAL SECURITY

Поплавець Сергій Іванович

ORCID ID: 0000-0001-6874-1938

доктор філософії, доцент кафедри тактики та загальновійськових дисциплін
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

Усачова Ольга Анатоліївна

ORCID ID: 0000-0003-0864-5017

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
начальник науково-дослідного відділу наукового центру,
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

Булай Андрій Миколайович

ORCID ID: 0000-0003-4584-1922

кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник наукового центру,
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

Ірха Артем Валерійович

ORCID ID: 0000-0002-9509-8930

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри
Національний університет оборони України

Коплик Олександр Миколайович

ORCID ID: 0000-0003-3544-3613

викладач кафедри тактики та загальновійськових дисциплін
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

Шамрай Назар Миколайович

ORCID ID: 0000-0001-8387-3277

науковий співробітник наукового центру,
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

Бабіч Олексій Вікторович

ORCID ID: 0000-0003-4171-6008

науковий співробітник наукового центру
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ РАДІАЦІЙНОГО, ХІМІЧНОГО, БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО ТА ХІМІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ

Анотація. У статті розглянутий методичний підхід до формування структури системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту в умовах радіоактивного та хімічного зараження. Методика формування раціональної структури системи радіаційного, хімічного, біологічного (РХБ) захисту військ в умовах радіоактивного та хімічного зараження повинна складатися з методики формування структури системи та методики організації роботи системи.

Ключові слова: методичний підхід, методика, структура, система, радіоактивне та хімічне зараження.

Постановка проблеми. Сучасні бойові дії, за досвідом локальних війн і збройних конфліктів [1 – 3] характеризуються високою динамічністю, маневреністю і різкими змінами обстановки, можуть вестися на широкому фронті і з застосуванням різних видів зброї. У результаті таких дій можливе навмисне або випадкове руйнування підприємств атомної енергетики та хімічної промисловості, що призведе до виникнення радіаційної та хімічної небезпечної (РХН) обстановки. Виходячи з умов обстановки, що може скластися, актуальним буде розглянути методичний підхід до формування структури системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту в умовах радіоактивного та хімічного зараження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз варіантів побудови системи РХБ захисту військ [4 – 12], дозволив зробити висновок, що підвищення ефективності системи можливе за рахунок формування оптимального плану розподілу сил і засобів РХБ захисту за завданнями даного виду забезпечення та визначення доцільної структури сил і засобів РХБ захисту за умови ресурсних обмежень.

Метою статті є визначення методичного підходу до формування структури системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту в умовах радіоактивного та хімічного зараження

Виклад основного матеріалу. Методика формування структури системи РХБ захисту військ в умовах радіоактивного та хімічного зараження дій ґрунтується на загальнотеоретичних принципах аналізу і синтезу складних систем [13 – 17], методах комбінаторної оптимізації [18 – 20], методах багатокритеріальної оптимізації [21 – 24], методах мережевого планування та оптимізації [25 – 28], методах прогнозування РХН обстановки [29 – 31], принципах оперативного мистецтва [32, 33] та враховує тактику застосування військ [34].

Побудова раціональної структури системи РХБ захисту військ можлива на основі всебічного аналізу як процесу захисту військ (сил) при руйнуванні РХН об'єктів, так і умов ведення бойових дій, а також формування елементів системи РХБ захисту.

Комплексний підхід щодо формування структури системи РХБ захисту передбачає роль кожного рівня (оперативно-тактичного, тактичного) в її функціонуванні та створення єдиного інформаційного простору щодо прогнозу РХН обстановки, даних РХБ розвідки та прийнятих рішень.

Оперативність та безперервність дій, як вимоги до побудови структури системи РХБ захисту, полягають у своєчасній розвідці, прогнозі обстановки, прийнятті рішень та виконанні заходів зі спеціальної обробки та аерозольного маскування. Адаптивність, як вимога до побудови структури системи РХБ захисту, полягає у можливості швидко змінювати конфігурацію, проводити перерозподіл сил і засобів. Найбільш розповсюдженим методом забезпечення адаптивності системи є її розосереджено-зосереджений підхід [35].

Технологія формування (проектування) структури системи РХБ захисту військ складається з сукупності методології та засобів проектування системи РХБ захисту, а також методів і засобів організації проектування (рисунок 1).

Рис. 1. Склад компонентів формування структури системи РХБ захисту військ

Як видно зі схеми, представленої на рисунку 1, основу формування структури системи РХБ захисту становить методологія, що визначає сутність, основні відмінні особливості. Методологія формування структури системи допускає наявність концепції, принципів, вимог до майбутньої системи та методу формування системи, що спираються на відповідний інструментарій.

Побудова структури системи базується на наступних принципах:

- декомпозиція та ієрархічність побудови описів об'єктів системи;
- багатоетапність та ітераційність процесу проектування;
- типізація та уніфікація проектних рішень.

Поділ опису елементів системи по ступеню деталізації відображуваних властивостей і характеристик об'єкта лежить в основі блочно-ієрархічного підходу до синтезу складної системи та приводить до появи ієрархічних рівнів (рівнів абстрагування) у поданнях про об'єкт.

На рівні 0 (верхньому рівні) складний об'єкт S розглядається як система S з n взаємно зв'язаних і взаємодіючих елементів C_i на рівні 1 (рисунок 2).

Кожний з елементів в описі рівня 1 представляє собою також складний елемент системи, що, у свою чергу, розглядається як опис системи C_i на рівні 2. Елементами системи C_i є об'єкти C_{ij} , $j = 1, 2, \dots, m$, де m_i - кількість елементів в описі системи C_i . Виділення елементів C_{ij} здійснюється за функціональною ознакою.

Рис. 2. Пояснення до принципу ієрархічності формування структури системи РХБ захисту

Подібне розділення триває до отримання на деякому рівні елементів, опис яких подальшому розподілу не підлягають, тобто до елементів, опис яких уже відомий. Такі елементи по відношенню до системи C є базовими елементами. Принцип декомпозиції при формуванні структури системи РХБ захисту військ в умовах радіоактивного та хімічного зараження означає розділення елементів кожного рівня на ряд складових частин (блоків) з можливістю роздільного (поблочного) проектування об'єктів [36 – 38].

Формування структури системи РХБ захисту має як висхідний (від верхнього рівня до нижніх), так і низхідний характер проектування (від уніфікованих нижніх типових елементів до загальної системи). Процедура синтезу складної системи РХБ захисту військ в умовах радіоактивного та хімічного зараження складається з процедур структурного та параметричного синтезу. Метою структурного синтезу є визначення структури об'єкту - переліку типів елементів, що становлять об'єкт, і способу зв'язку елементів між собою в складі об'єкта. Параметричний синтез полягає у визначенні алгоритмів (порядку) роботи як всієї системи, так і окремих її елементів.

Висновки. Таким чином, методика формування раціональної структури системи РХБ захисту військ в умовах радіоактивного та хімічного зараження

повинна складатися з методики формування структури системи та методики організації роботи системи.

Список джерел:

1. Пальчук М. М., Лобко М. М. Досвід бойового застосування військ, зброї і військової техніки в локальних війнах і збройних конфліктах – К. : НАОУ, 2001. – 116 с.
2. Воєнне мистецтво в локальних війнах 90-х років ХХ - початку ХХІ століть: Навч. посіб. / М. І. Рибак, Р. М. Факадей, С. П. Мосов та ін. / Під ред. В. Б. Толубко. – К.: НАОУ, 2004. – 176 с.
3. Основні закономірності сучасних локальних війн та збройних конфліктів / В.Б. Толубко, Ю.І. Бут, В.О. Косевцов: Навчальний посібник. – К.: НАОУ, 2002. – 68 с.
4. Поплавець С. І. Обґрунтування показників та критеріїв формування раціональної структури системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту / С. І. Поплавець, Г. Б. Гишко, Р. Ю. Кушпета, О. В. Колмогоров та ін. // Scientific Collection «InterConf», (46): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Current Issues and Prospects for the Development of Scientific Research» (March 19-20, 2021). Orléans, France: Epi, 2021. – P. 448-460.
5. Поплавець С. І. Вибір та обґрунтування показників і критеріїв формування раціональної моделі системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту / С. І. Поплавець, О. В. Колмогоров, О. Ю. Дроль, та ін. // Scientific Collection «InterConf», (51): with the Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (April 18-19, 2021). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2021. – P. 990-998.
6. Поплавець С. І. Моделі та методика формування раціональної структури системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту повітряного командування під час підготовки до бойових дій / С. І. Поплавець, С. В. Лазебник // Системи озброєння та військова техніка. Науковий журнал. – Х.:ХУПС. – 2019. – № 3 (59). – С.43-47.
7. Поплавець С. І. Методика визначення раціонального складу сил та засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту повітряного командування / С. І. Поплавець, // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – Х., 2019. – № 3(61) – С.24-29.
8. Поплавець С. І. Методика визначення раціональної структури системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту повітряного командування / С. І. Поплавець, С. В. Лазебник, С. С. Ткачук, О. В. Рибкін, та ін. // Scientific Collection «InterConf», (35): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference

- «Experimental and Theoretical Research in Modern Science» (November 16-18, 2020). Kishinev, Moldova: Giperion Editura, 2020. – Output. № 2 (35). – P.699-707.
9. Поплавець С. І. Оцінка ефективності методики формування раціональної структури системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту / С. І. Поплавець, Г. Б. Гишко, О. В. Колмогоров та ін.] // Scientific Collection «InterConf», (73): with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» (September 6-8, 2021). Melbourne, Australia: CSIRO Publishing House, 2021. – P.349-357 p.
 10. Поплавець С. І. Інтегрування дифузійних процесів розповсюдження радіонуклідів та небезпечних хімічних речовин до інформаційних моделей хімічної та радіаційної обстановки / С. І. Поплавець, Г. Б. Гишко, О. В. Колмогоров, В. І. Лясковський, та ін. // Scientific Collection «InterConf», (42): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (February 19-20, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021. – P. 1115-1126.
 11. Поплавець С. І. Формування інформаційної моделі радіаційної обстановки для генерування сценаріїв наслідків руйнування радіаційно-небезпечних об'єктів / С. І. Поплавець, Г. Б. Гишко, О. В. Овчаров та ін.] // Scientific Collection «InterConf», (41): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in The Context of Social Crises» (February 6-8, 2021). Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2021. – P. 1206-1212.
 12. Поплавець С. І. Формування інформаційної моделі хімічної обстановки для генерування сценаріїв наслідків руйнування хімічно-небезпечних об'єктів / С. І. Поплавець, Г. Б. Гишко, С. В. Лазебник та ін.] // Debats scientifiques et orientations prospectives du developpement scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΟΓΟΣ» avec des matériaux de la 1 conference scientifique et pratique international (Vol. 2), Paris, 5 février 2021. Vinnytsia-Paris: Plateforme scientifique européenne & La Fedeltà, 2021. – P. 123-130.
 13. Дж. ван Гиг. Прикладная общая теория систем: Пер. с англ. – М.: Мир, 1981. – 336 с.
 14. Колодницький М. М. Основи теорії математичного моделювання систем: Навч. довідн. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001, т. 1 – 718 с.
 15. Антушев Г. С. Методы параметрического синтеза сложных технических систем / Г. С. Антушев. – М. : Наука, 1986. – 88 с.
 16. Основы моделирования сложных систем : учеб. пособ. для студ. вузов / Под ред. И. В. Кузьмина. – К. : Высш. шк., 1981. – 360 с.
 17. Теория систем и системный анализ : учеб. пособие / В.Н. Чернышов, А.В. Чернышов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 96 с.

18. Сергиенко И. В. Модели и методы решения на ЭВМ комбинаторных задач оптимизации / И. В. Сергиенко, М. Ф. Каспшицкая. – К.: Наукова думка, 1981. – 288 с.
19. Колечкина Л. Н. Многокритериальные комбинаторные задачи оптимизации на множестве полиразмещений / Л. Н. Колечкина, Е. А. Родионова // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 2. – С. 152 – 160.
20. Гуляницький Л. Ф., Мулеса О. Ю. Методи комбінаторної оптимізації: теоретичні відомості. – Ужгород, 2015. – 25 с.
21. Колечкіна Л. М. Властивості задач багатокритеріальної оптимізації на комбінаторних множинах та методи їх розв'язання / Колечкіна Л.М. – Полтава: РВВ ПУСКУ 2008. – 162 с.
22. Подиновский В. В., Ногин В. Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. М.: Наука, 1982. – 256 с.
23. Сергиенко И. В. Модели и методы решения на ЭВМ комбинаторных задач оптимизации / И. В. Сергиенко, М. Ф. Каспшицкая. – К.: Наукова думка, 1981. – 288 с.
24. Колечкина Л. Н. Многокритериальные комбинаторные задачи оптимизации на множестве полиразмещений / Л. Н. Колечкина, Е. А. Родионова // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 2. – С. 152 – 160.
25. Методи оптимізації. Навчальний електронний посібник для студентів спеціальностей “Прикладна математика”, “Інформатика”, “Соціальна інформатика”: навч. посіб. / Ю. Д. Попов, В. І. Тюптя В. І. Шевченко / Електронне видання. Ел. бібл. ф-ту кібернетики Київського націон. ун-ту ім. Тараса Шевченка, – К.: КНУ, 2003. – 215 с.
26. Справочник по исследованию операций / В. А. Абчук, Ф. А. Матвейчук, Л. П. Томашевский / Под ред. Ф. А. Матвейчук. – М.: Воениздат, 1979. – 368 с.
27. Дослідження операцій: навч. посіб. (для студентів напрямку підготовки 0306 – “Менеджмент і адміністрування”). / [В. І. Оспішев, Д. О. Пруненко, Д. Л. Бурко, та ін.]; за ред. В. І. Оспішева – Х: ХНАМГ, 2008. – 136 с.
28. Голенко Д. И. Статистические методы сетевого планирования и управления. – М.: Наука, 1968. – 196 с.
29. Методика прогнозирования и оценки последствий разрушений (аварий) атомных электростанций и предприятий химической промышленности – М. : Воениздат, 1991. – 92 с.
30. Кузьменко Л. Ф. Методика оцінки обстановки при аваріях на ПНО та екологічної обстановки на військовому об'єкті [Текст]: метод. посіб. / Л. Ф. Кузьменко, А. М. Блекот, О. В. Бацовский. – К.: НАОУ, 2001. – С. 23 – 35.
31. Про затвердження Методики прогнозування наслідків вилливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті // спільний наказ

МНС України, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології № 73/82/64/122 від 27.03.2001 р. [електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0326-0>.

32. Сідаш В. В. Структура, стан, перспективи розвитку Повітряних Сил до 2025 року, тенденція змін форм та способи застосування Повітряних Сил Збройних Сил України: консп. лекцій / В.В. Сідаш. – Х.: ХУПС, 2009. – 84 с.
33. Сектор безпеки і оборони України: стратегічне керівництво та військове управління: монографія / Саганюк Ф. В., Фролов В. С., Павленко В. І. та ін.; за ред. І. С. Руснака. К.: ЦЗ МО та ГШ ЗС України, 2018. – 230 с.
34. Радченко І. О., Швець Р. М., Писарев С. А. Тактика військ РХБ захисту. Навч. посіб. – Х.: ХІТВ, 2004. – с. 104.
35. Сучасні концепції управління організаціями [Електронний ресурс] : навч. посібник для здобув. Ступеня магістра за ОП “Менеджмент і бізнес-адміністрування” / Л. Є. Довгань, Л. Л. Ведута, М. В. Шкробот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,46 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 278 с.
36. Саєнко С. Ю. Основи САПР / С. Ю. Саєнко, І. В. Нечипоренко – Х. : ХДУХТ, 2017. – 119с.
37. Єщенко О. А. Основи САПР [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. напряму 6.050503 “Машинобудування” ден. і заочн. форм навчання. / Єщенко О. А., Р. Л. Якобчук, Змієвський Ю. Г. – К.: НУХТ, 2014. – 205 с.
38. Тимченко А. А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об’єктів: Основи САПР та системного проектування складних об’єктів: Підручник / за ред. В. І. Бикова.- 2-ге вид. – К.: Либідь, 2003. – 272 с.

SCIENTIFIC EDITION

BN 978-9-509132-34

9 789509 132344

SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF»

№ 79 | October, 2021

The issue contains:

Proceedings of the 1st International
Scientific and Practical Conference

**MODERN SCIENTIFIC TRENDS
AND STANDARDS**

SANTA ROSA, ARGENTINA
11-12.10.2021

Published online: October 12, 2021

Printed: November 11, 2021. Circulation: 200 copies.

Contacts of the editorial office:

Scientific Publishing Center «InterConf»

E-mail: info@interconf.top

URL: <https://www.interconf.top>

InterConf

Scientific Publishing Center

